

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش نهایی طرح پژوهشی

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین

موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

مجری: مهري صديقي

۱۳۸۲ / ۲ / ۲۵

ناظر طرح: بهزاد دوران

آذرماه ۱۳۸۰

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تهران - خیابان ولیعصر
تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

تجسسی

شماره: ۳۳,۴۹۵
Date: _____ تاریخ: _____
Ref: ۱۳۸۱/۲۱/۲۷ پیوست: _____

ریاست

بدینوسیله انجام طرح پژوهشی «تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران» توسط خانم مه‌ری صدیقی به عنوان مجری و آقای مهندس دوران به عنوان ناظر در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی این طرح براساس نظر خانم سیمیندخت بردبار مازندرانی و آقای محمود بابایی به عنوان اعضای هیأت داوران تایید می‌گردد.
لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه دست‌اندرکاران این طرح تقدیم دارد.

توفیق از اوست

حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۳۸۲ / ۲ / ۲۵

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸
صندوق پستی: ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ تلفن: ۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۴۹۴۹۵۵ - ۶۴۶۲۵۴۸ دورنگار: ۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۴۹۴۹۵۴

1188, Engelab Ave, Tehran, Iran, P.O.BOX: 13185-1371 Tel: (+9821) 6494955 - 6462548 Fax: (+9821) 6462254
info@irandoc.ac.ir
www.irandoc.ac.ir

چکیده

این پژوهش باهدف تجزیه و تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران انجام گردیده است. بدین منظور با استفاده از شیوه شناخته شده کتاب سنجی و به کمک روش توصیفی-تحلیلی، مآخذ ۳۱۰ پایان نامه کارشناسی ارشد موجود در مرکز که در مجموع شامل ۱۸۰۸۳ استناد بودند مورد بررسی قرار گرفت، پس از جمع آوری داده ها، استنادها بر اساس نوع، پوشش زمانی، زبان و محل نشر و با استفاده از روشهای آماری چون دسته بندی داده ها بر حسب توزیع فراوانی، تعیین میانگین، نمودار و محاسبه نیم عمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 10 و EXCEL استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد: تعداد متوسط استنادها در هر پایان نامه ۵۸/۳۳ استناد می باشد که بیشترین میزان استناد، به نشریات (با ۳۶/۴۳ درصد) اختصاص دارد و پس از آن کتاب (با ۲۹/۵۷ درصد) در مرتبه دوم قرار دارد. پایان نامه ها (با ۵/۴۹ درصد)، کم استنادترین منبع در حوزه مورد مطالعه می باشند.

بررسی نیم عمر منابع اطلاعاتی بیانگر آن است که کمترین نیم عمر به خلاصه مقالات کنفرانس ها (۶/۰۹ سال) و بیشترین نیم عمر به نشریات (۱۵/۲۸ سال) تعلق دارد. میانگین نیم عمر کل منابع در این حوزه ۱۰/۱۱ سال است.

بررسی زبان استنادها نشان می دهد که بیشترین منابع استناد شده به زبان انگلیسی می باشد (۵۹/۰۷ درصد)، در حالیکه زبان فارسی از این نظر در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد (۳۷/۵۷ درصد). توزیع جغرافیایی استنادها نیز نشان می دهد که ۴۴/۲۵ درصد منابع مورد استفاده متعلق به ایران می باشد و پس از آن آمریکا با ۱۸/۴۳ درصد و انگلستان با ۹/۰۱ درصد در مرتبه های دوم و سوم قرار دارند. در خاتمه نیز لیستی از نشریات پراستناد در حوزه علوم زمین ارائه گردیده که می تواند راهنمایی مناسب برای کتابخانه های تخصصی این حوزه باشد تا بر اساس آن در چهارچوب اعتبارات و بودجه خود نسبت به انتخاب مجلات مفید و پراستفاده این حوزه اقدام نمایند.

سپاسگزاری

با اتمام یافتن این طرح لازم می دانم، مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای بابائی، مدیریت محترم گروه اطلاع رسانی و کتابداری، به جهت راهنمایی های مفید ایشان در زمینه تکمیل پرسشنامه این طرح، قدردانی نمایم.

از جناب آقای دوران، مدیریت محترم گروه تحلیل اطلاعات بعنوان ناظر طرح، بخاطر دقت نظر و راهنمودهای ارزنده ایشان در اجرای این پژوهش کمال تشکر را دارم.

از اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران نیز بخاطر حمایت هایشان در این زمینه سپاسگزارم.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول - معرفی پژوهش

- ۱-۱- مقدمه ----- ۲
- ۱-۲- بیان مسئله ----- ۴
- ۱-۳- اهمیت پژوهش ----- ۵
- ۱-۴- اهداف پژوهش ----- ۵
- ۱-۵- قلمرو پژوهش ----- ۵
- ۱-۶- سؤالات پژوهش ----- ۶
- ۱-۷- محدودیت های پژوهش ----- ۶
- ۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات ----- ۶

فصل دوم - مروری بر مطالعات گذشته

- ۲-۱- مقدمه ----- ۹
- ۲-۲- مطالعات انجام شده در ایران ----- ۹
- ۲-۳- مطالعات انجام شده در خارج ----- ۱۱

فصل سوم - روش پژوهش

- ۳-۱- نوع پژوهش ----- ۱۴
- ۳-۲- جامعه مورد پژوهش ----- ۱۴
- ۳-۳- روش گردآوری اطلاعات ----- ۱۵

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها-----۱۵

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱- مشخصات کلی جامعه آماری-----۱۷

۴-۲- مشخصات کلی اسنادها-----۲۰

۴-۳- تعیین نیم عمر منابع-----۲۴

۴-۴- میانگین نیم عمر منابع-----۵۶

۴-۵- نیم عمر کل منابع-----۵۸

۴-۶- بررسی زبان اسنادها-----۵۹

۴-۷- بررسی زبان اسنادها بر حسب نوع منابع اطلاعاتی-----۶۲

۴-۸- پوشش زمانی اسنادها-----۶۶

۴-۹- توزیع جغرافیایی اسنادها-----۷۲

۴-۱۰- روابط بین اسنادها-----۷۶

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتایج نهایی-----۸۳

۵-۲- پیشنهادها-----۸۷

کتابنامه-----۸۸

پیوست ها

پیوست الف- نمونه هایی از جداول طراحی شده مربوط به مشخصات پایان نامه ها و استناد-

های آنها-----۹۲

پیوست ب - لیست پراستنادترین نشریات به ترتیب نزولی بسامد استفاده -----۹۷

- جدول شماره ۱- توزیع فراوانی مطلق پایان نامه ها برحسب گرایش تحصیلی به تفکیک
سال انتشار-----۱۸
- جدول شماره ۲- توزیع فراوانی مطلق پایان نامه ها برحسب گرایش تحصیلی به تفکیک
محل انتشار-----۱۹
- جدول شماره ۳- توزیع فراوانی استنادها و متوسط آنها برحسب نوع منبع مورد استناد-----۲۰
- جدول شماره ۴- توزیع فراوانی استنادها برحسب نوع منبع به تفکیک گرایش تحصیلی-----۲۳
- جدول شماره ۵- توزیع فراوانی پایان نامه ها و متوسط استنادها به تفکیک گرایش تحصیلی-----۲۳
- جدول شماره ۶- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۶۹-----۲۵
- جدول شماره ۷- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۰-----۲۹
- جدول شماره ۸- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۱-----۳۲
- جدول شماره ۹- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۲-----۳۵
- جدول شماره ۱۰- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۳-----۳۸
- جدول شماره ۱۱- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۴-----۴۱
- جدول شماره ۱۲- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۵-----۴۴
- جدول شماره ۱۳- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۶-----۴۷
- جدول شماره ۱۴- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۷-----۵۰
- جدول شماره ۱۵- توزیع فراوانی استنادها درسال ۱۳۷۸-----۵۳

- جدول شماره ۱۶- میانگین نیم عمر منابع در حوزه علوم زمین در سالهای ۱۳۷۸-۱۳۶۹ ----- ۵۶
- جدول شماره ۱۷- توزیع فراوانی مطلق اسنادها بر حسب زبان آنها به تفکیک گرایش تحصیلی ----- ۶۱
- جدول شماره ۱۸- توزیع فراوانی مطلق اسنادها بر حسب زبان آنها به تفکیک نوع اسناد ----- ۶۴
- جدول شماره ۱۹/۱- توزیع فراوانی مطلق تاریخ انتشار منابع مورد اسناد (فارسی) ----- ۶۷
- جدول شماره ۱۹/۲- توزیع فراوانی مطلق تاریخ انتشار منابع مورد اسناد (لاتین) ----- ۶۸
- جدول شماره ۲۰- توزیع فراوانی مطلق اسنادها بر حسب کشور محل نشر آنها ----- ۷۳
- جدول شماره ۲۱- توزیع فراوانی مطلق اسنادها بر حسب نوع منبع و کشور محل نشر آنها ----- ۷۵
- جدول شماره ۲۲- لیست پراستنادترین ناشرین به ترتیب نزولی بسامد استفاده ----- ۷۷
- جدول شماره ۲۳- توزیع فراوانی میزان اسناد به گرایش های تحصیلی در پایان نامه های مورد
ارجاع ----- ۷۸
- جدول شماره ۲۴/۱- لیست پراستنادترین دانشگاههای داخلی به ترتیب نزولی بسامد استفاده ----- ۷۹
- جدول شماره ۲۴/۲- لیست پراستنادترین دانشگاههای خارجی به ترتیب نزولی بسامد استفاده ----- ۷۹
- جدول شماره ۲۵ / ۱- لیست پراستنادترین مؤلفین یا مترجمین ایرانی به ترتیب نزولی بسامد
استفاده ----- ۸۰
- جدول شماره ۲۵/۲- لیست پراستنادترین مؤلفین خارجی به ترتیب نزولی بسامد استفاده ----- ۸۱

فهرست نمودارها

عنوان	صفحه
نمودار شماره ۱- توزیع فراوانی استنادها برحسب نوع منبع مورد استناد-----	۲۱
نمودار شماره ۲- توزیع میانگین نیم عمر منابع استنادی در سالهای ۱۳۶۹-۱۳۷۸-----	۵۸
نمودار شماره ۳- توزیع فراوانی استنادها برحسب زبان آنها-----	۶۵
نمودار شماره ۴- پوشش زمانی استنادهای فارسی-----	۷۱
نمودار شماره ۵- پوشش زمانی استنادهای لاتین-----	۷۲
نمودار شماره ۶- توزیع فراوانی مطلق استنادها برحسب کشور محل نشر آنها-----	۷۴

فصل اول:

معرفی پژوهش

۱-۱- مقدمه

امروزه ارزیابی تحقیقات علمی به طور فزاینده ای روبه گسترش است و بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده می گردد. در این میان جریان بهره وری از اطلاعات یکی از اهداف عمده ارزیابی هاست. در این فضای جدید تحقیقاتی مطالعات استنادی یکی از جنبه های مهم ارزیابی فعالیتهای تحقیقاتی می- باشد. مطالعات استنادی از جمله شیوه هایی است که از بدو پیدایش تاکنون دستخوش تغییر و تحول شده است.

«...واژه کتاب سنجی، نخستین بار در ۱۹۶۹ توسط پریچارد^۱ به کار برده شد. او این واژه را اینگونه تعریف می کند: "کتاب سنجی عبارت است از کاربرد روشهای ریاضی و آماری در بررسی و استفاده از کتابها و دیگر مواد مکتوب و مضبوط کتابخانه ای"، بدین معنی که کتابسنجی، یک نوع شیوه سنجش و اندازه گیری است که جنبه های کمی به هم پیوسته ارتباطات نوشتاری را ارزیابی می کند...» [۹]

مهمترین مرجع کتاب سنجی، تجزیه و تحلیل استنادهاست که بر پایه این فرضیه بنا شده است که استناد به مؤلفان مقالات پیشین همیشه باید به حساب آید. از دهه دوم سده بیستم، صدها مقاله تحقیقی در مورد این جنبه خاص کتاب سنجی منتشر شده است.

^۱: Pritchard

«...لیو^۱[6] در مقاله خود تحت عنوان «مروری بر مطالعات استنادی» از دو مکتب بسیار مهم

فکری درباره استنادهای ادومی کند. ۱- مکتب معیارگرا^۲ ۲- مکتب جامعه‌شناسی خرد^۳

بر اساس **نظریه معیارگرایی**، افراد با استناد به آثار دیگران در متونشان در صدد اعتبار بخشیدن به کارهای همکارانشان هستند، از طرفی استنادها میزان تأثیرپذیری آنان را از آثار و افکار دیگران نشان می‌دهد، به عبارت دیگر «تحلیل استنادی» هم به عنوان روشی برای ارزیابی دانشمندان و میزان تأثیرپذیری شان از آثار دیگران به کار می‌رود و نیز به عنوان عاملی که مشخص‌کننده سلسله افکار و ویژگیهای عمومی است، عمل می‌کند. این تئوری، تحلیل استنادی «سنجش گرا (ارزش‌گرا)» نیز نامیده می‌شود. بر اساس این نظریه برخی سعی کرده اند با بررسی عملکرد استنادی میزان درک ما را در مورد تحلیل محتوی و متن بالا ببرند. باین وجود برخی از جامعه‌شناسان و روانشناسان و نیز متخصصین اطلاع‌رسانی روایی ارزیابی‌های تحلیل استنادی را زیر سؤال می‌برند و نظریه معیارگرایی را مورد شک و تردید قرار می‌دهند. آنها اظهار می‌دارند: ممکن است افراد دارای انگیزه‌های استنادی متفاوت باشند که تاکنون شناخته شده نیست، اما آن انگیزه‌ها را نمی‌توان بصورت متقن تحت یک معیار مشخص توصیف کرد.

بر اساس **نظریه مکتب جامعه‌شناسی خرد** استنادها یا رجاعات به خواننده یا جستجوگر اطلاعات کمک می‌کند تا مدارکی دال بر ارتباط منطقی ایده‌ها، افکار و عقاید داشته باشد. بر اساس این تفکر، اگر بین دو مدارک ارتباطی وجود داشته باشد مابین محتوای فکری یا محتوای معنایی آن دو مدارک نیز ارتباط وجود دارد. استنادها بیانگر ارتباط مابین مدارک استنادکننده و دیگر مدارک استنادشده هستند. این ارتباط، ارتباط مفهومی نامیده می‌شود...» [۴]

از دیدگاه گارفیلد^۴[4] با استفاده از روش تحلیل استنادی می‌توان نه تنها به شناخت الگوهای رفتار علمی جامعه مورد پژوهش پرداخت بلکه می‌توان الگوهایی که پیشکسوتان رشته‌های

^۱: Mengxiong, Liu

^۲: Normative school

^۳: Microsociological school

^۴: Garfield

مورد نظرات اتخاذ کرده بودند رانیز دنبال کرد و با تشخیص روش تحقیق آنها به میزان اعتبار و سندیت کارهای مشابه پی برد.

هر منبع یا محمل اطلاعاتی نظیر مقالات، کتابها، پایان نامه ها، گزارشات و غیره که در تهیه یک اثر تحقیقی مورد استفاده قرار گرفته باشد نوعی «استناد» تلقی می گردد. پایان نامه ها بعنوان یکی از بهترین منابع تحقیقاتی نه تنها علائم و مسیر باارزشی درباره منابع در یک زمینه موضوعی خاص فراهم می نمایند، بلکه می توانند مدارک مهمی مبنی بر اینکه چه نوع مواد تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته اند، ارائه دهند.

نظریه اینکه پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین تاکنون مورد بررسی استنادی قرار نگرفته اند در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به کمک تکنیک تحلیل استنادی به بررسی این مدارک از نقطه نظر منابع مورد استفاده در تدوین آنها می پردازیم.

۱-۲- بیان مسئله

مطالعات استنادی علاوه بر آنکه بازتابی از میزان استفاده از مدارک و تأثیر آنهاست، معیاری بسیار مهم و اساسی برای سنجش میزان فعالیت و توسعه های علمی و نیز عاملی بسیار باارزش در تصمیم گیریهای مربوط به تولید و اشاعه اطلاعات به شمار می رود.

این پژوهش در صدد است با استفاده از روش تحلیل استنادی، کلیه استنادهای ذکر شده در پایان-نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین (داخل کشور) موجود در مراکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد تا نوع منبع مورد استناد، زبان بکاررفته در استناد، تاریخ و محل نشر استناد به تفکیک روشن شده و همچنین مشخص شود که جامعه مورد نظر تا چه حد از آخرین اطلاعات تولید شده در زمینه های موضوعی بهره برده است. ضمناً منابعی که بیشترین کاربرد در تدوین پایان نامه ها داشته اند مشخص خواهد گردید.

۱-۳- اهمیت پژوهش

حجم وسیع اطلاعات تولیدشده، هزینه های سرسام آور تهیه منابع و کمبود فضای لازم جهت نگهداری این منابع، کتابداران و اطلاع رسانی ربا این مسئله مواجه کرده است که چه راهی رادریپیش گیرند تا از بین انبوه اطلاعات بهترین و مناسب ترین منابع را انتخاب کنند تا از گردآوری منابع غیر لازم و پرداخت هزینه های گزاف خرید و نگهداری این منابع نجات یابند. در این میان اندازه گیری میزان استفاده از منابع و مآخذ پایان نامه ها (که به نوعی مسیر حرکت محقق را منعکس می کند) از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در تشخیص ویژگیهای رفتار اطلاع یابی و میزان اولویت منابع مورد استفاده در جریان تأمین منابع اطلاعاتی، نقش بسزایی دارد. علت گزینش پایان نامه های علوم زمین با توجه به افزایش شمار پژوهشگران دانش زمین شناسی و نقش مهم این رشته در فرآیند توسعه اقتصادی کشور روشن می گردد. از این رو نتایج حاصل از طرح می تواند در برنامه ریزی مجموعه سازی کتابخانه های علوم زمین و بکارگیری مفید بودجه مؤثر واقع شود.

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف کلی: هدف کلی این پژوهش تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران می باشد.

اهداف جزئی: اهداف جزئی این طرح عبارتند از: ۱- تجزیه و تحلیل استنادها از نقطه نظر: الف- نوع منابع ب- پوشش زمانی ج- توزیع زبانی د- محل نشر ۲ - بررسی نیم عمر منابع استناد شده (منابع اطلاعاتی) ۳- تعیین لیست درجه بندی شده از عناوین منابعی که بیشترین استناد را دارند.

۱-۵- قلمرو پژوهش

حوزه مورد بررسی در این پژوهش، عبارت است از: کلیه پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه

علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (از آغاز فعالیت مرکز تا مهرماه ۱۳۷۹). تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در مرکز تا تاریخ فوق ۵۳۷ عنوان می باشد. با توجه به اینکه تا این تاریخ در مقطع دکترای این حوزه، پایان نامه ای در مرکز موجود نبوده است، لذا پایان نامه های دکترادر قلمرو پژوهش قرار نمی گیرند.

۱-۶- سوالات پژوهش

سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته اند، بدین قرارند:

- ۱- عمده ترین منابع مورد استناد (از نظر نوع منبع) در حوزه علوم زمین به ترتیب کدام است؟
- ۲- میانگین تعداد استناد در هر پایان نامه چقدر است؟
- ۳- نیم عمر منابعی که بیشترین استناد را دارند چقدر است؟
- ۴- توزیع استنادهای پایان نامه ها از نظر زبان چگونه است؟
- ۵- پوشش زمانی استنادهای پایان نامه چگونه است؟
- ۶- محل نشر بیشترین منابع استناد شده متعلق به کدام کشورهاست؟
- ۷- ارتباط استنادهای پایان نامه ها چگونه است؟

۱-۷- محدودیتهای پژوهش

- تحدید قلمرو پژوهش به پایان نامه های موجود در مرکز که خود قابلیت تعمیم نتایج را پائین می آورد.
- عدم دسترسی به برخی از پایان نامه ها (عمدتاً پایان نامه های مربوط به قبل از سال ۱۳۶۸ که تنها اطلاعات کتابشناختی آنها در پایگاههای مرکز وجود دارد).
- ناقص بودن اطلاعات کتابشناختی تعدادی از پایان نامه ها

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات

به منظور روشن شدن برخی مفاهیم بکاررفته در این بررسی، تعاریف کوتاهی از آنها ارائه میگردد:
تحلیل استنادی (Citation Analysis): در هر اثر مکتوبی (متن) ممکن است به

تجارب، سخنان یا نوشته های پیشین (مأخذ) اشاره شود که اصطلاحاً استناد خوانده می شود. به بررسی رابطه مفهومی بین متن و مأخذ، مطالعه استنادی گفته میشود و هرگاه بکوشیم قواعدی را که بر این رابطه حاکم است کشف کنیم به تحلیل استنادی دست زده ایم. تحلیل استنادی یکی از تکنیکهای کتاب سنجی است. [۶]

کتاب سنجی (Bibliometrics): کاربرد روشهای ریاضی و آمار در بررسی چگونگی نشر

و استفاده از کتاب، مقاله و یا سایر ابزارهای تبادل افکار انسانی. [۶]

نیم عمر (Half Time): به مدت زمانی اطلاق می شود که نیمی از کل منابع استناد شده در آن

مدت منتشر شده باشد (بعنوان مثال هرگاه بخواهیم نیم عمر یک منبع استنادی مانند کتاب

رادریپایان نامه های علوم زمین (تدوین شده در سال ۱۳۷۸) مشخص سازیم، لازم است ۵۰

درصد فراوانی استنادها به کتاب نسبت به سال ۱۳۷۸ سنجیده شود).

حوزه علوم زمین (Earth Sciences Field): در این پژوهش گرایش های تحصیلی

زیرا شامل می شود: زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی مهندسی، فسیل شناسی،

پترولوژی^۱، رسوب شناسی، تکتونیک^۲، ژئوفیزیک^۳، آب شناسی، هیدروژئولوژی^۴، ژئومورفولوژی^۵.

^۱: Petrology

^۲: Tectonic

^۳: Geophysics

^۴: Hydrogeology

^۵: Geomorphology

فصل دوم:

مروری بر مطالعات گذشته

شناخت الگوهای رفتاری اطلاعات علمی پژوهشگران وارزشیابی منابع اطلاعاتی که اصطلاحاً کتاب سنجی نامیده می شود عملاً از دهه دوم قرن بیستم متداول گردیده است. «... اولین تحلیل استنادی مهم را گروس و گروس^۱ در سال ۱۹۲۷ انتشار داده اند. تحلیل آماری آنها بر روی مدارک موجود در علم شیمی صورت گرفته بود. پس از آن، تحلیل استنادی بتدریج جای خود را در کتاب سنجی باز کرد، سپس توسط براون^۲، گارفیلد^۳، مارتین^۴ و دیگران دنبال گردید. هم اکنون در بیشتر رشته های علوم این روش مورد استفاده است.» [۳].

۲-۲- مطالعات انجام شده در ایران

در ارتباط با موضوع تحلیل استنادی در ایران، زمینه های تحقیق عمدتاً مشابه (و غالباً در زمینه- های پزشکی و بهداشت) می باشد، که به ذکر چند مورد اشاره می گردد:

میترا بنی هاشمی [۳] در سال ۱۳۶۴ در پایان نامه خود به بررسی رفتارهای علمی محققان ایرانی از طریق تجزیه و تحلیل استنادهای مقالات پزشکی فارسی می پردازد. یافته های حاصله نشان داد که

^۱: P.L.K.Gross & E.M.Gross

^۲: Brown

^۳: Garfield

^۴: Martyn

سه مجله مورد بررسی در این پژوهش (نظام پزشکی ایران، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، آکادمیکا ایرانیکا) مجموعاً دارای ۱۵۸ مقاله و ۲۵۰۲ استنادی باشد. بیشترین میزان استناد به پایند مجله تعلق دارد. نیم عمر منابع نیز ۶ سال برآورد شده است.

سلیمی جهرمی [۸] در سال ۱۳۶۶ به بررسی کاربرد قانون (مدل) برادفورد در نشریات ادواری پزشکی پرداخته است. نتایج این بررسی حاکی است که با استفاده از این قانون (مدل) می توان نشریات هسته این رشته را مشخص نمود. وی همچنین نیم عمر منابع در رشته پزشکی را معادل ۳ سال تعیین نموده است.

حبیب ا... فخاری [۱۰] در سال ۱۳۷۳ به بررسی استندهای پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای ۱۳۷۰-۱۳۵۷ می پردازد. در این پژوهش، استندهای مربوطه از نظر تعداد متوسط استناد، منابع عمده مورد استفاده دانشجویان، زبان، کشور محل نشر و پوشش زمانی شناسایی گردیدند و در پایان برای تعیین مجلات هسته از مدل برادفورد استفاده شد.

همچنین در سال ۱۳۷۳ حسن جاهد [۵]، در یک مطالعه استنادی دیگر به تجزیه و تحلیل مآخذ پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سالهای ۱۳۷۲-۱۳۶۸ می پردازد و پس از تعیین منابع عمده ای که در تدوین پایان نامه ها به کار رفته بودند به تبیین وضعیت پایان نامه ها از نظر نوع (تألیف، ترجمه و...) می پردازد و نتیجه می گیرد از بین ۵۰۶۰ استناد، ۳۲۷۱ یا ۶۵٪ به مجلات و ۱۷۳۱ یا ۳۴٪ به کتابها فقط حدود ۰/۴۴٪ به پایان نامه ها اختصاص دارد.

مینا افشار [۱] در سال ۱۳۷۵ در یک مطالعه استنادی دیگر به بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری سه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، شیراز و اصفهان طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ تعیین و مقایسه استندهای آنها در رشته پرستاری پرداخته است. تعیین نیم عمر منابع اطلاعاتی و مقایسه آنها در سه دانشگاه و نیز تعیین لیست مجلات هسته پرستاری با استفاده

از قانون برادفورد و با توجه به استنادهای مورد بررسی از اهداف جنبی این پژوهش بودند.

الهه پورشعرباف [۴] نیز در سال ۱۳۷۵ در پایان نامه خود تحت عنوان «تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس در سالهای ۷۴-۱۳۶۷»، استنادهای ۱۹۸ پایان نامه از ۷ رشته مختلف گروه علوم پایه (۹۴۸۵ استناد) را مورد بررسی قرار داده است. دسته بندی استنادها از لحاظ شکل نشان داده که میزان استناد به نشریات (با ۵۹٪) بیش از منابع دیگر بوده و میزان استناد به کتاب (با ۲۶٪) در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

۲-۳- مطالعات انجام شده در خارج

در این قسمت به برخی از مطالعات انجام شده در جهان (که غالباً مربوط به دهه ۹۰ می باشد) اشاره می گردد:

در سال ۱۹۸۴ کومار^۱ [5] در یک مطالعه موردی تحت عنوان «مطالعات استنادی بعنوان یک معیار برای اندازه گیری میزان مصرف مجموعه نشریات» به تحلیل استنادی ۱۲۲ مقاله تحقیقاتی که توسط استفاده کنندگان کتابخانه دانشگاه دهلی در زمینه «زیست شناسی» در طول سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ نوشته شده بود پرداخت. داده های بدست آمده نشان داد ۷۶/۵۸ درصد از نشریات موجود در کتابخانه که به آنها استناد شده بود برگرفته از کشورهای آمریکا، انگلستان و هندوستان بودند و نیم عمر مجلات پرمصرف ۸ سال و ۴ ماه بوده است.

در سال ۱۹۹۰ بیرادار^۲ و سنگام^۳ [2] در هند تحقیقی تحت عنوان «الگوی اطلاع یابی توسط دانشمندان جراح هندی- یک مطالعه استنادی» انجام داده اند. آنها استنادات ۱۴۵ رساله دکترای جراحی را که در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ به دانشگاه گولبارگا ارائه شده بود بررسی کردند. اهداف آنها از این پژوهش عبارت بودند از: تشخیص منابع عمده اطلاعات مورد استفاده محققان، لیست

¹: Narendra Kumar

²: B.S. Biradar

³: S.L. Sangam

مجلات هسته، موضوع، زبان و کشور تولیدکننده اطلاعات استناد شده و چگونگی تعیین نشریات ادواری از قانون برادفورد.

در سال ۱۹۹۱ پیر و هرابل^۱ [7] در یک مطالعه استنادی به بررسی پایان نامه های حوزه فلسفه ارائه شده در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۸۸ در دانشگاه پارنو پرداختند تعداد کل پایان نامه ها ۵۱ عنوان بود که بر اساس عنوان، تاریخ نشر و زبان نشریات مورد استناد بررسی گردیدند و سپس عناوین نشریات با موجودی کتابخانه های دانشکده های علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم کتابداری این دانشگاه به منظور تعیین درصد کارایی این کتابخانه ها به محققین مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میزان استناد به نشریات بسیار متنوع و متفاوت بوده، برخی عناوین بسیار پر استناد بوده اند و برخی بسیار کم استناد و حتی یکبار مورد استناد واقع شده اند.

در سال ۱۹۹۴ موسسه تکنولوژی جنورجیا [3] به منظور ارزیابی مجموعه کتابخانه خود و حذف یک سری از منابع کم استفاده به تحلیل منابع استنادی منتشر شده توسط اعضای هیئت علمی دانشکده علوم در زمینه های علوم عملی و کاربردی در طول مدت یک سال (۱۹۸۹) پرداخت. برای گردآوری داده ها از اطلاعات موجود در پایگاه اینسپیک^۲ استفاده کرد. نتایج این بررسی نشان داد که با حذف بسیاری از نشریات اساسی، مجموعه نشریات می تواند نیازهای اکثریت اعضای هیئت علمی را بر آورد، چرا که آنها در زمینه مطالعاتی شان، بیشتر متکی به مجلات هسته می باشند.

در سال ۱۹۹۵ سیلویا^۳ و لشر^۴ [9] نیز در یک بررسی استنادی که بر روی پایان نامه های رشته های روانشناسی و مشاوره در یک کتابخانه دانشگاهی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کتابخانه نباید متکی بر یک نوع شیوه ارزیابی باشد. بلکه می بایستی از ترکیب چند نوع شیوه که هر یک مکمل دیگری هستند استفاده کند. بر این اساس آنها از سه شیوه تحلیل استنادی، هزینه- سودمندی^۵ و شمارش (آمار) قفسه ها استفاده کردند.

¹: Jean Pierre & V.M. Herubel

²: Inspec

³: Margaret Sylvia

⁴: Marcella Leshner

⁵: Cost-Benefit

فصل سوم:

روش پزوهش

۳-۱- نوع پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که در آن با استفاده از شیوه شناخته شده کتاب-سنجی به بررسی اسنادهای موجود در پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مراکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته شده است. به بیان دیگر در این پژوهش کلیه ارجاعات و اسنادهایی که در پایان نامه های فوق بصورت کتابشناسی ذکر شده با استفاده از روش تحلیل اسنادی که یکی از شیوه های کتاب سنجی است مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله امتیازات این روش، از یک سو امکان عملی انجام آن و از سوی دیگر خصوصیت بارز این شیوه در به دورنگهداشتن بسیاری از اعمال نظرهای شخصی و تعصبات از نتایج تحقیق است که احتمالاً در سایر روشها بطور نسبی دیده می شود.

۳-۲- جامعه مورد پژوهش

جامعه آماری مورد پژوهش عبارت است از کلیه مآخذ پایان نامه های حوزه علوم زمین موجود در مراکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، گرایش های وابسته به علوم زمین مورد بررسی در این پژوهش، در بخش تعریف واژه ها و اصطلاحات آورده شده است. از ۵۳۷ عنوان پایان نامه علوم زمین

موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (تامه‌رمه‌ماه ۱۳۷۹) که با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز مشخص گردید، تعداد ۲۲۷ مورد به علت موجود نبودن در مجموعه پایان نامه‌ها، یا بعلاقی ناقص بودن اطلاعات کتابشناختی مآخذشان حذف گردید و بدین ترتیب، مآخذ ۳۱۰ پایان نامه که در مجموع شامل ۱۸۰۸۳ اسناد بودند، مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز از این پژوهش از طریق مشاهده مستقیم گردآوری شده است بدین صورت که ابتدا با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، لیست کاملی از عناوین پایان نامه‌های واجد شرایط موجود در مرکز تهیه گردید. پس از استخراج شماره‌های مربوطه از مخزن، یک نسخه از صفحه عنوان و مآخذ هر پایان نامه تهیه شد. سپس مشخصات کلی پایان نامه‌ها و نیز منابع مورد استناد هر پایان نامه به تفکیک زبان اسناد، نوع منبع مورد استناد، سال اسناد، محل نشر، عنوان و نام مؤلف اسناد در جداول طراحی شده در نرم افزار SPSS وارد گردید. (پیوست "الف")

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

اطلاعات جمع‌آوری شده، با استفاده از روش‌های آماری چون دسته‌بندی داده‌ها بر حسب توزیع فراوانی، تعیین میانگین، نمودار و محاسبه نیم عمر منابع تدوین گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS 10 و EXCEL در محیط Windows استفاده شده است.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱- مشخصات کلی جامعه آماری

همانگونه که در جدول شماره ۱ مشخص است جامعه آماری این پژوهش عبارت است از: ۳۱۰ عنوان پایان نامه مربوط به فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ (موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران).

با توجه به جدول فوق در این پژوهش بیشترین تعداد پایان نامه مربوط به گرایش زمین-شناسی اقتصادی (۵۵ مورد با ۱۷/۷۴ درصد) و کمترین تعداد پایان نامه مربوط به گرایش ژئوفیزیک (۳ مورد با ۰/۹۷ درصد) می باشد.

توزیع پایان نامه ها در سالهای مورد بررسی نیز نشان می دهد که کمترین تعداد پایان نامه به سال ۱۳۶۹ (۲ مورد، ۰/۶۴ درصد) و بیشترین تعداد پایان نامه به سال ۱۳۷۶ (۵۵ مورد، ۱۷/۷۴ درصد) تعلق دارد.

جدول شماره ۲ نشان دهنده توزیع فراوانی پایان نامه ها بر حسب گرایش تحصیلی به تفکیک محل انتشار می باشد. همانگونه که در جدول مشخص است، بیشترین تعداد پایان نامه مربوط به دانشگاه شهید بهشتی (۱۲۶ مورد، ۴۰/۶۴ درصد) و کمترین آن متعلق به دانشگاههای اهواز و کرمان (هر یک ۳ مورد، ۰/۹۷ درصد) می باشد.

جدول شماره ۱ - توزیع فراوانی پایان نامه ها بر حسب گرایش تحصیلی به تفکیک سال انتشار

جمع	تکنونیک		رسوب شناسی		پترولوژی		زمین شناسی مهندسی		هیدروژئولوژی		آب شناسی		ژئوفیزیک		ژئومورفولوژی		فسیل شناسی		زمین شناسی اقتصادی		گرایش تحصیلی		
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۰/۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶۹
۵/۸۱	۱۸	۰	۸	۲۴/۲۴	۶	۱۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷۰
۸/۷۱	۲۷	۷/۱۴	۲	۶/۱۶	۱۲	۲۸/۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲/۹۴	۰	۰	۲/۲۲	۱	۸/۳۳	۴	۷/۳۷	۴	۰	۰	۱۳۷۱
۹/۶۸	۳۰	۷/۱۴	۲	۶/۱۶	۵	۱۱/۹	۲	۱۸/۱۸	۰	۰	۶	۱۷/۶۵	۳	۱۰۰	۶/۴۵	۲	۶/۲۵	۳	۷/۳۷	۴	۰	۰	۱۳۷۲
۱۰/۹۷	۳۴	۷/۱۴	۴	۱۲/۱۲	۲	۴/۱۶	۲	۱۸/۱۸	۱	۹/۰۹	۷	۲۰/۵۹	۰	۰	۲۲/۵۸	۷	۴/۱۷	۲	۱۰/۹۱	۶	۰	۰	۱۳۷۳
۱۶/۷۷	۵۲	۱۴/۲۸	۴	۱۲/۱۲	۵	۱۱/۹	۰	۰	۲	۱۸/۱۸	۳	۸/۸۳	۰	۰	۲۹/۰۳	۹	۲۵	۱۲	۲۰	۱۱	۰	۰	۱۳۷۴
۱۱/۹۳	۳۷	۹/۵۲	۴	۱۲/۱۲	۶	۱۴/۲۸	۰	۰	۴	۳۶/۳۶	۴	۱۱/۲۶	۰	۰	۹/۶۸	۳	۱۲/۵	۶	۱۰/۹۱	۶	۰	۰	۱۳۷۵
۱۷/۷۴	۵۵	۲۸/۵۷	۱۲	۱۲/۱۲	۳	۷/۱۴	۳	۲۷/۲۷	۱	۹/۰۹	۷	۲۰/۵۹	۰	۰	۱۹/۳۵	۶	۱۸/۲۵	۹	۱۸/۱۸	۱۰	۰	۰	۱۳۷۶
۱۶/۱۲	۵۰	۲۳/۸۱	۱۰	۱۲/۱۲	۲	۷/۱۴	۲	۲۷/۲۷	۲	۲۷/۲۷	۶	۱۷/۶۵	۰	۰	۹/۶۸	۳	۱۲/۵	۶	۲۱/۸۱	۱۲	۰	۰	۱۳۷۷
۱/۶۱	۵	۲/۳۸	۱	۳/۰۳	۰	۰	۱	۹/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۰۸	۱	۱/۸۱	۱	۰	۰	۱۳۷۸
۱۰۰	۳۱۰	۱۰۰	۳۳	۱۰۰	۴۲	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	۳۴	۱۰۰	۳	۱۰۰	۳۱	۴۸	۱۰۰	۴۸	۵۵	۱۰۰	۰	۰	جمع

جدول شماره ۲ - توزیع فراوانی پایان نامه ها بر حسب گرایش تحصیلی به تفکیک محل انتشار

جمع	تکنیک		رسوب شناسی		پتروژئولوژی		زمین شناسی مهندسی		هیدروژئولوژی		آب شناسی		ژئوفیزیک		ژئومورفولوژی		فسیل شناسی		زمین شناسی اقتصادی		گرایش تحصیلی
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۰/۹۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸/۱۸	۱	۲/۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دانشگاه اهواز
۵/۱۶	۱۶	۰	۰	۱۶/۶۷	۷	۰	۰	۰	۱	۹/۰۹	۲	۵/۸۸	۰	۰	۳/۲۲	۱	۱۰/۴۲	۵	۰	۰	دانشگاه اصفهان
۰/۹۷	۳	۰	۰	۲/۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۶۳	۲	دانشگاه کرمان
۴/۱۹	۱۳	۰	۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۲	۰	۰	دانشگاه مشهد
۴۰/۶۴	۱۲۶	۶۴/۲۸	۲۷	۲۶/۱۹	۱۱	۰	۰	۰	۶	۵۴/۵۴	۱۵	۴۴/۱۲	۰	۰	۸۰/۶۴	۲۵	۳۱/۲۵	۱۵	۴۵/۴۵	۲۵	دانشگاه شهید بهشتی
۸/۷۱	۲۷	۱۱/۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴/۵۴	۸	دانشگاه شیراز
۱۳/۳۲	۴۱	۰	۴۲/۴۲	۳۸/۰۹	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲/۹۴	۱۰۰	۳	۰	۰	۱۴/۵۸	۷	۰	۰	دانشگاه تهران
۱۲/۵۸	۳۹	۱۹/۰۵	۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱	۲	۱۸/۱۸	۱	۲/۹۴	۰	۰	۱۶/۱۳	۵	۰	۰	۲۰	۱۱	دانشگاه تربیت مدرس
۱۳/۵۵	۴۲	۴/۷۶	۲	۱۶/۶۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸/۷۵	۹	۱۶/۳۶	۹	دانشگاه تربیت معلم
۱۰۰	۳۱۰	۱۰۰	۴۲	۱۰۰	۴۲	۳۳	۱۰۰	۱۱	۱۱	۱۰۰	۳۴	۱۰۰	۱۰۰	۳	۱۰۰	۳۱	۴۸	۱۰۰	۱۰۰	۵۵	جمع

۴-۲- مشخصات کلی استنادها

با استفاده از جدول شماره ۳ به سوالات اول و دوم پژوهش که بدین قرارند پاسخ داده می شود:

۱- عمده ترین منابع مورد استناد (از نظر نوع منبع) در حوزه علوم زمین به ترتیب کدام است؟

۲- میانگین تعداد استناد در هر پایان نامه چقدر است؟

همانگونه که در جدول شماره ۳ و نمودار شماره ۱ ملاحظه می شود، ۳۱۰ پایان نامه مورد بررسی متشکل از ۱۸۰۸۳ استناد می باشد که می توان به طور متوسط برای هر پایان نامه ۵۸/۳۳ استناد را در نظر گرفت. ضمناً جدول فوق نشان می دهد که نشریات ادواری با ۶۵۸۹ استناد و ۴۳/۳۶ درصد جزء پراستنادترین منابع است و پس از آن کتاب با ۵۳۴۸ استناد و ۲۹/۵۷ درصد در مقام دوم قرار دارد. پایان نامه ها با ۹۹۳ استناد و ۵/۴۹ درصد کم استنادترین منبع در حوزه مورد مطالعه می باشند. تعداد ۱۰۶۲ استناد (۵/۸۷ درصد) نیز از نظر نوع محمل اطلاعاتی مشخص نبوده اند که درستونی جداگانه تحت عنوان «نامشخص» آورده شده اند.

جدول شماره ۳- فراوانی استنادها و متوسط آنها بر حسب نوع منبع مورد استناد

نوع منبع مورد استناد	فراوانی	درصد فراوانی	میانگین
کتاب	۵۳۴۸	۲۹/۵۷	۱۷/۲۵
نشریه	۶۵۸۹	۳۶/۴۳	۲۱/۲۵
گزارش	۲۶۴۰	۱۴/۶	۸/۵۲
مقالات کنفرانس	۶۴۱	۳/۵۴	۲/۰۷
جزوه	۲۴۵	۱/۳۵	۰/۷۹
نقشه	۳۷۲	۲/۰۶	۱/۲
پایان نامه	۹۹۳	۵/۴۹	۳/۲
سایر موارد	۱۹۴	۱/۰۷	۰/۶۲
نامشخص	۱۰۶۲	۵/۸۷	۳/۴۳
جمع	۱۸۰۸۳	۱۰۰	۵۸/۳۳

نمودار شماره ۱- توزیع فراوانی اسنادها بر حسب نوع منبع مورد استناد

مرکز اطلاعات مدیریت علمی ایران
 کمیته تدوین اسناد

با وجود اینکه نشریات، پراستنادترین منابع در حوزه علوم زمین بشمار می روند، اما استناد به این منبع پرارزش علمی در همه گرایش های مورد مطالعه یکسان نمی باشد. همانگونه که در جدول شماره ۴ ملاحظه می گردد، کمترین میزان استناد به این منبع در رشته ژئوفیزیک با ۴ استناد و ۰/۰۶ درصد) و بیشترین میزان استناد به رشته پترولوژی با ۱۶۰۶ استناد و (۲۴/۳۷ درصد) تعلق دارد. میزان استناد به کتاب نیز در گرایش های مختلف، یکسان نمی باشد و در رشته ژئومورفولوژی پراستنادترین منبع بشمار می رود. بنابراین با وجود اینکه ژئومورفولوژی یکی از شاخه های علوم زمین می باشد، اما ساختار آن بادیگر رشته های این حوزه متفاوت است چراکه در این رشته تمایل زیادی به استفاده از متون کلاسیک و قدیمی وجود دارد. میزان استناد به نشریات نیز در این رشته برخلاف رشته - های دیگر علوم زمین بسیار کمتر است و در درجه سوم اهمیت قرار دارد. میزان استناد به منابع دیگر (از جمله گزارشات، مقالات کنفرانس ها، نقشه ها، جزوات و...)، نیز بر حسب نوع گرایش متفاوت است. بیشترین میزان استناد به این منابع به رشته زمین شناسی اقتصادی با ۵۹۳ استناد و ۱۴/۴۹ درصد اختصاص دارد. کمترین میزان استناد نیز به ترتیب به رشته های ژئوفیزیک با ۱۱ استناد و ۰/۲۷ درصد و هیدروژئولوژی با ۱۹۲ استناد و ۴/۶۹ درصد مربوط می باشد.

شایان ذکر است، لیستی از عناوین پراستنادترین نشریات داخلی و خارجی (که بیش از ۱۰ بار مورد استناد قرار گرفته بودند)، تهیه گردید که پیوست گزارش می باشد.

جدول شماره ۵ که توزیع فراوانی پایان نامه ها و متوسط استنادها را بر حسب گرایش تحصیلی نشان می دهد، حاکی از آن است که بیشترین تعداد متوسط استناد در رشته پترولوژی با ۸۰/۸۸ استناد در هر پایان نامه و کمترین تعداد متوسط استناد در رشته ژئوفیزیک با ۱۷/۶۶ استناد در هر پایان نامه می باشد. تفاوت تعداد متوسط استنادها در رشته های گوناگون حوزه علوم زمین دلالت بر این دارد که در برخی رشته ها بویژه پترولوژی و سپس زمین شناسی اقتصادی توجه به منابع علمی در کارهای تحقیقی بسیار چشمگیر است.

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی اسنادها برحسب نوع منبع مورد استناد به تفکیک گرایش تحصیلی

نوع منبع استنادی	کتاب		نشریه		پایان نامه		منابع		نامشخص		جمع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
زمین شناسی اقتصادی	۱۲۲۱	۲۲/۸۳	۱۲۴۲	۱۸/۸۵	۲۰۲	۲۰/۳۴	۵۹۳	۱۴/۴۹	۲۰۲	۱۹/۰۲	۳۴۵۰	۱۹/۰۸
فسیل شناسی	۵۵۵	۱۰/۳۸	۱۱۶۹	۱۷/۷۴	۱۴۶	۱۴/۷	۶۷۵	۱۶/۵	۲۸۴	۲۶/۷۴	۲۸۲۹	۱۵/۶۴
ژئومورفولوژی	۶۷۲	۱۲/۵۶	۲۴۱	۳/۶۶	۶۳	۶/۳۴	۳۹۷	۹/۷	۳۶	۳/۳۹	۱۴۰۹	۷/۷۹
ژئوفیزیک	۱۸	۰/۳۴	۴	۰/۰۶	۰	۰	۱۱	۰/۳۷	۲۰	۱/۸۸	۵۳	۰/۲۹
آب شناسی	۶۰۵	۱۱/۳۱	۵۱۸	۷/۸۶	۱۰۵	۱/۵۹	۴۹۶	۱۲/۱۲	۶۱	۵/۷۴	۱۷۸۵	۹/۸۷
هیدروژئولوژی	۲۵۵	۴/۷۷	۱۱۷	۱/۷۷	۲۴	۰/۳۶	۱۹۲	۴/۶۹	۱۵	۱/۴۱	۶۰۳	۳/۳۳
زمین شناسی مهندسی	۱۶۰	۲/۹۹	۱۵۱	۲/۲۹	۲۵	۰/۳۸	۲۳۶	۵/۷۷	۵۹	۵/۵۵	۶۳۱	۳/۴۹
پترولوژی	۸۵۵	۱۵/۹۹	۱۶۰۶	۲۴/۳۷	۲۰۱	۳/۰۵	۵۶۷	۱۳/۸۶	۱۵۸	۱۴/۸۸	۳۳۹۷	۱۸/۷۸
رسوب شناسی	۵۵۱	۱۰/۳	۷۶۴	۱۱/۵۹	۹۶	۱/۴۶	۳۸۹	۹/۵	۸۷	۸/۱۹	۱۸۸۷	۱۰/۴۳
تکتونیک	۴۵۶	۸/۵۳	۷۷۷	۱۱/۷۹	۱۳۱	۱/۹۹	۵۳۵	۱۳/۰۷	۱۴۰	۱۳/۱۸	۲۰۳۹	۱۱/۴۷
جمع	۵۳۴۸	۱۰۰	۶۵۸۹	۱۰۰	۹۹۳	۱۰۰	۴۰۹۱	۱۰۰	۱۰۶۲	۱۰۰	۱۸۰۸۳	۱۰۰

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی پایان نامه ها و متوسط اسنادها به تفکیک گرایش تحصیلی

گرایش تحصیلی	زمین شناسی اقتصادی	فسیل شناسی	ژئو-مور-فولوژی	ژئو-فیزیک	آب شناسی	هیدرو-ژئو-لوزی	زمین شناسی مهندسی	پترولوژی	رسوب شناسی	تکتونیک	جمع
تعداد پایان نامه ها	۵۵	۴۸	۳۱	۳	۳۴	۱۱	۱۱	۴۲	۳۳	۴۲	۳۱۰
تعداد اسنادها	۳۴۵۰	۲۸۲۹	۱۴۰۹	۵۳	۱۷۸۵	۶۰۳	۶۳۱	۳۳۹۷	۱۸۸۷	۲۰۳۹	۱۸۰۸۳
متوسط اسناد	۶۲/۷۲	۵۸/۹۳	۴۵/۴۵	۱۷/۶۶	۵۲/۵	۵۴/۸۱	۵۷/۳۶	۸۰/۸۸	۵۷/۱۸	۴۸/۵۴	۵۸/۳۳

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبنی بر تعیین نیم عمر منابع، در این بخش با استفاده از تاریخ انتشار اسنادها، محدوده زمانی حداقل ۵۰ درصد از منابع مورد استفاده دانشجویان مشخص گردیده است. در انجام محاسبات این بخش، از الگوی تحقیقی که در ارتباط با تعیین نیم عمر در سال ۱۹۸۴ توسط محقق هندی "کومار"^۱ [5] انجام یافته، استفاده گردیده است، تا دقیقاً میزان پراکندگی ۵۰ درصد از منابع در محدوده زمانی مشخص، تعیین شود. بدین منظور ابتدا فراوانی های مطلق و تراکمی و درصد فراوانی تراکمی هر یک از منابع استنادی به تفکیک سال مشخص گردید (جدول شماره ۶ تا ۱۵)، سپس با استفاده از جدول فوق نیم عمر دقیق هر یک از منابع در تمامی سالهای مورد بررسی بدست آمد. همچنین میانگین کل نیم عمر هر منبع به تفکیک در هر سال محاسبه شد. (جدول شماره ۱۶). این جدول بر حسب سال میلادی تنظیم شده است و تاریخ شمسی منابع فارسی زبان، جهت هماهنگی به تاریخ میلادی تبدیل شده است.

توضیح: در جدول فوق FC نشان دهنده فراوانی تراکمی منابع استنادی می باشد.

^۱ Narendra Kumar

جدول شماره ۶- توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۶۹

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع		سال انتشار
	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	درصد Fc	تعداد	
																			۱۹۹۹
																			۱۹۹۸
																			۱۹۹۷
																			۱۹۹۶
																			۱۹۹۵
																			۱۹۹۴
																			۱۹۹۳
																			۱۹۹۲
																			۱۹۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸۹
۰/۰۲۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸۸
۰/۰۸۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸۷
۰/۱۱۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸۶
۰/۱۶۶	۶	۲	۰/۱۵	۱	۰/۰۴۷	۱	۰/۱۵	۱	۰	۰/۰۴۷	۱	۰/۱۵	۱	۰	۰/۰۴۷	۱	۰	۰	۱۹۸۵
۰/۱۹۴	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸۴
۰/۲۵	۹	۲	۰/۱۵	۱	۰/۱۴۲	۳	۰/۱۵	۱	۰	۰/۱۴۲	۳	۰/۱۵	۱	۰	۰/۱۴۲	۳	۰	۰	۱۹۸۳

نوع منبع	کتاب			نشریه			گزارش			مقالات کنفرانس			جزوه			نقشه			پایان نامه			سایر موارد			جمع			
	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	تعداد	درصد	Fc	
انتشار سال																												
۱۹۸۲	۰	۰/۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱۴۲	۳	۰	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۸۱	۱	۰/۱۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰/۱۲۳۸	۵	۰	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۸۰	۰	۰/۱۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰/۱۲۳۸	۵	۰	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۹	۰	۰/۱۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰/۱۲۳۸	۵	۰	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۸	۰	۰/۱۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰/۱۲۸۵	۶	۱	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۷	۱	۰/۱۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳۸	۸	۲	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۶	۲	۰/۱۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳۸	۸	۰	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۵	۰	۰/۱۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰/۱۴۷۶	۱۰	۲	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۴	۰	۰/۱۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰/۱۵۲۳	۱۱	۱	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۳	۱	۰/۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶۱۹	۱۳	۲	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۲	۰	۰/۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶۱۹	۱۳	۰	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۱	۰	۰/۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶۱۹	۱۳	۰	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۷۰	۰	۰/۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۷۶۱	۱۶	۳	۰	۰	۰/۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قبل از ۱۹۷۰	۰	۰/۱۰	۱۰	۲	۱	۲	۱	۰/۲۱	۲۱	۵	۱	۱	۰/۵	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
جمع	۱۰			۲			۲		۲۱			۲												۲۶				

ادامه جدول شماره ۶- توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۶۹

همان طور که در جدول شماره ۶ دیده می شود، سال انتشار منابع با سال ۱۹۹۹ که مطابق با سال ۱۳۷۸ یعنی جدیدترین سال مورد نظر در این پژوهش می باشد، آغاز شده است. اما توزیع فراوانی استنادها از سال ۱۹۹۰ که مطابق با سال ۱۳۶۹ (یعنی قدیم ترین سال مورد بررسی) می باشد، در نظر گرفته شده است. بنابراین برای تعیین نیم عمر منابع، توزیع فراوانی ۵۰٪ از منابع تا این سال (یعنی ۱۹۹۰) در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن نیم عمر دقیق هر منبع از فرمول زیر استفاده شده است:

$$A = \text{اولین طبقه ای که درصد فراوانی تراکمی آن بیشتر از } 0.5 \text{ است}$$

$$B = \text{یک طبقه قبل از } A$$

$$A - B = C \text{ میزان تغییرات در یک سال}$$

$$0.5 - B = D \text{ میزان تغییرات در محاسبه مورد نظر}$$

میزان تغییرات

مدت زمان

(بر حسب ماه)

C

۱۲

D

$x = D \times 12 / C$

طبق فرمول فوق در جدول شماره ۶، بعنوان مثال، برای محاسبه نیم عمر گزارشات خواهیم داشت:

$$A = 0.523 \text{ اولین طبقه بیشتر از } 0.5$$

$$B = 0.476 \text{ یک طبقه قبل از } A$$

$$A - B = C \quad 0.523 - 0.476 = 0.047 \text{ میزان تغییرات در یک سال}$$

$$0.5 - B = D \quad 0.5 - 0.476 = 0.024 \text{ میزان تغییرات در محاسبه مورد نظر}$$

میزان تغییرات

مدت زمان

(برحسب ماه)

۰/۰۴۷

۱۲

۰/۰۲۴

مدت زمان مورد نظر $x = 6/1 \sim 6$

برحسب ماه

باتوجه به جدول شماره ۶ ملاحظه می شود که میزان استناد به گزارشات ۲۱ مورد است اگر از این تعداد ۵۰٪ یعنی (۱۰ مورد) را در نظر بگیریم توزیع فراوانی آن مابین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۷۵ خواهد بود که طبق محاسبه فوق نیم عمر گزارشات در سال ۱۳۶۹ برابر ۱۶ سال و ۶ ماه (۱۶/۵ سال) خواهد بود. به همین ترتیب نیم عمر سایر منابع بر طبق محاسبات انجام شده عبارتند از: نیم عمر کتاب: ۶ سال و ۱۲ ماه (۷ سال)، نیم عمر نشریه: ۲۱ سال و ۶ ماه (۲۱/۵ سال)، نیم عمر خلاصه مقالات کنفرانس ها: ۵ سال و ۱۲ ماه (۶ سال)، نیم عمر پایان نامه: ۱۹ سال و ۱۲ ماه (۲۰ سال).

جدول شماره ۷- توزیع فراوانی اسنادها در سال ۱۳۷۰

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc
سال انتشار																		
۱۹۹۹																		
۱۹۹۸																		
۱۹۹۷																		
۱۹۹۶																		
۱۹۹۵																		
۱۹۹۴																		
۱۹۹۳																		
۱۹۹۲																		
۱۹۹۱	۵	۵	۴	۰/۰۰۵	۱	۰/۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰/۰۰۵	۰	۱۵	۰/۰۰۹
۱۹۹۰	۶	۱۱	۱۰	۰/۰۰۳	۶	۰/۰۲۸	۱۲	۰/۲۹۲	۱	۰/۱۲۵	۰	۰	۱۱	۶	۰/۱۱۱	۰	۴۱	۰/۰۳۶
۱۹۸۹	۱۷	۲۸	۱۳	۰/۰۷۸	۶	۰/۰۵۳	۱۷	۰/۴۱۴	۱	۰/۱۲۵	۰	۰	۱۲	۱	۰/۱۳۱	۰	۴۲	۰/۰۶۴
۱۹۸۸	۲۵	۵۳	۱۳	۰/۱۴۸	۶	۰/۰۷۷	۱۹	۰/۴۶۳	۳	۰/۱۵	۰	۰	۱۵	۳	۰/۱۵۱	۰	۵۲	۰/۰۹۹
۱۹۸۷	۱۷	۷۰	۱۰	۰/۱۹۵	۵	۰/۰۹۸	۲۱	۰/۵۱۲	۱	۰/۴۲۵	۲	۰/۱۶۶	۲۵	۱۰	۰/۲۵۲	۰	۴۷	۰/۱۱۳
۱۹۸۶	۱۶	۸۶	۲۶	۰/۲۴	۶	۰/۱۱۲	۲۲	۰/۵۲۶	۵	۰/۴۲۵	۵	۰/۴۱۶	۲۵	۰	۰/۲۵۲	۰	۵۲	۰/۱۶۴
۱۹۸۵	۲۹	۱۱۵	۱۶	۰/۳۳۱	۷	۰/۱۵۱	۲۲	۰/۵۴۶	۶	۰/۱۲۵	۵	۰/۴۱۶	۲۶	۱	۰/۲۶۲	۰	۵۴	۰/۱۲

نوع منبع	کتاب														تعداد	جمع		
	نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد					
سال	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱۹۸۴	۱۳	۰/۳۵۷	۱۹	۰/۱۶۷	۴۰	۰/۱۶۳	۰	۰/۵۳۶	۰	۰/۱۵	۰	۰/۳۶۲	۰	۰	۳۶	۰/۲۲۲	۰	۰
۱۹۸۳	۱۹	۰/۴۱	۱۷	۰/۱۷	۵۲	۰/۲۱۲	۱	۰/۵۶	۲	۰/۱۵	۰	۰/۲۸۲	۲	۰	۵۳	۰/۲۵۸	۰	۰
۱۹۸۲	۱۸	۰/۱۶	۱۸	۰/۱۶	۵۷	۰/۲۲۲	۰	۰/۵۶	۰	۰/۶۶۶	۲	۰/۳۵۲	۷	۰	۵۰	۰/۱۶۹	۰	۰
۱۹۸۱	۱۴	۰/۱۵	۳۳	۰/۳۳	۶۸	۰/۲۷۸	۰	۰/۵۶	۰	۰/۶۶۶	۵	۰/۴۰۴	۵	۰	۶۳	۰/۳۲۲	۰	۰
۱۹۸۰	۱۴	۰/۱۵۳۹	۳۲	۰/۳۲	۷۳	۰/۲۹۹	۳	۰/۶۳۴	۲۶	۰/۶۶۶	۵	۰/۴۶۴	۶	۰	۶۱	۰/۳۷۳	۰	۰
۱۹۷۹	۱۲	۰/۱۵۷۲	۲۰	۰/۲۰	۷۸	۰/۳۱۹	۱	۰/۶۵۸	۲۷	۰/۶۶۶	۵	۰/۵۱۵	۵	۰	۴۳	۰/۴۰۲	۰	۰
۱۹۷۸	۸	۰/۱۵۹۴	۱۳	۰/۱۳	۸۵	۰/۳۲۸	۰	۰/۶۵۸	۲۷	۰/۶۶۶	۹	۰/۶۰۶	۹	۰	۳۷	۰/۴۲۶	۰	۰
۱۹۷۷	۱۲	۰/۱۶۲۸	۲۶	۰/۲۶	۱۰۵	۰/۴۴۲	۰	۰/۶۵۸	۲۷	۰/۶۶۶	۲	۰/۴۲۶	۲	۰	۶۰	۰/۴۶۶	۰	۰
۱۹۷۶	۲۴	۰/۱۶۹۵	۲۴	۰/۲۴	۱۱۱	۰/۴۵۴	۰	۰/۶۵۸	۲۷	۰/۸۳۳	۱۱	۰/۷۲۷	۷۳	۰	۶۷	۰/۵۱	۰	۰
۱۹۷۵	۲۳	۰/۱۷۵۹	۲۰	۰/۲۰	۱۱۵	۰/۴۷۱	۱	۰/۶۸۲	۲۸	۰/۸۳۳	۵	۰/۷۸۷	۷۸	۰	۵۳	۰/۵۴۵	۰	۰
۱۹۷۴	۱۹	۰/۱۸۱۲	۳۸	۰/۳۸	۱۲۰	۰/۴۹۱	۰	۰/۶۸۲	۲۸	۰/۸۳۳	۳	۰/۸۱۸	۸۱	۰	۶۵	۰/۵۸۸	۰	۰
۱۹۷۳	۱۳	۰/۱۸۴۹	۳۴	۰/۳۴	۱۲۹	۰/۵۲۸	۰	۰/۶۸۲	۲۸	۰/۸۳۳	۶	۰/۸۷۸	۸۷	۱	۶۳	۰/۶۲	۱	۱
۱۹۷۲	۶	۰/۱۸۶۵	۲۶	۰/۲۶	۱۳۷	۰/۵۶۱	۱	۰/۷۰۷	۲۹	۰/۸۳۳	۳	۰/۹۰۹	۹۰	۱	۴۴	۰/۶۵۹	۱	۱
۱۹۷۱	۶	۰/۱۸۸۲	۱۹	۰/۱۹	۱۴۱	۰/۵۷۷	۰	۰/۷۰۷	۲۹	۰/۹۱۶	۰	۰/۹۰۹	۹۰	۱	۳۰	۰/۶۷۸	۱	۱
۱۹۷۰	۲	۰/۱۸۸۸	۲۳	۰/۲۳	۱۴۶	۰/۵۹۸	۲	۰/۷۵۶	۳۱	۱	۰	۰/۹۰۹	۹۰	۱	۳۳	۰/۷۱	۱	۱
قبل از ۱۹۷۰	۴۰	۱	۲۹۶	۱	۲۴۴	۱	۱۰	۱	۴۱	۱	۱۲	۱	۹۹	۱	۴۵۳	۱	۱	۱۵۱۴
جمع	۳۵۸		۷۵۱		۲۴۴		۴۱			۱۲		۹۹		۱	۱۵۱۴			۳۵۸

ادامه جدول شماره ۷- توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۰

جدول شماره ۷ توزیع فراوانی استنادها را در سال ۱۳۷۰ نشان می دهد. بنابراین سال میلادی ۱۹۹۱ به عنوان جدیدترین سال در نظر گرفته شده است و ۵۰٪ از فراوانی استنادها نسبت به این سال سنجیده شده است. در نتیجه طبق محاسبات انجام شده ، نیم عمر منابع در سال ۱۳۷۰ عبارت است از: کتاب : ۱۰ سال و ۱۲ ماه (۱۱ سال) ، نشریه : ۱۸ سال و ۸ ماه (۱۸/۶۶ سال) ، گزارش : ۱۸ سال و ۳ ماه (۱۸/۲۵ سال) ، خلاصه مقالات کنفرانس : ۴ سال و ۹ ماه (۴/۷۵ سال) ، جزوه : ۳ سال و ۱۲ ماه (۴ سال) ، نقشه : ۷ سال و ۱۲ ماه (۸ سال) ، پایان نامه : ۱۲ سال و ۸ ماه (۱۲/۶۶ سال) ، سایر موارد : ۱۸ سال و ۶ ماه (۱۸/۵ سال) .

جدول شماره ۸- توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۱

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc
۱۹۹۹																		
۱۹۹۸																		
۱۹۹۷																		
۱۹۹۶																		
۱۹۹۵																		
۱۹۹۴																		
۱۹۹۳																		
۱۹۹۲	۴	۰/۰۰۹	۶	۰/۰۰۹	۲	۰/۰۰۸	۳	۰/۰۶۶	۱	۰/۰۵۵	۰	۰	۸	۰/۱۱۵	۲۴	۲۴	۰/۰۱۶	
۱۹۹۱	۱۸	۰/۰۰۵	۲۹	۰/۰۵۶	۹	۰/۰۴۷	۴	۰/۱۵۵	۳	۰/۱۶۶	۴	۰/۲۳۵	۱۹	۰/۳۹۱	۸۵	۱۰۹	۰/۰۷۵	
۱۹۹۰	۳۷	۰/۱۲۶	۳۷	۰/۱۱۵	۱۸	۰/۰۷۷	۷	۰/۳۱۱	۵	۰/۲۷۷	۶	۰/۲۵۲	۶	۰/۴۷۸	۹۸	۲۰۷	۰/۱۴۳	
۱۹۸۹	۲۹	۰/۲۲۵	۲۰	۰/۱۶۳	۲۶	۰/۱۱۲	۱۵	۰/۳۳۳	۵	۰/۲۷۷	۶	۰/۲۵۲	۴	۰/۵۲۶	۸۲	۲۸۹	۰/۰۲	
۱۹۸۸	۴۴	۰/۳۲۶	۲۳	۰/۲	۳۹	۰/۱۶۸	۶	۰/۴۶۶	۷	۰/۳۸۸	۱	۰/۴۱۱	۳	۰/۵۷۹	۹۲	۳۸۱	۰/۲۶۶	
۱۹۸۷	۳۵	۰/۴۰۶	۲۹	۰/۲۴۷	۴۵	۰/۱۹۴	۰	۰/۴۶۶	۷	۰/۳۸۸	۱	۰/۴۷	۳	۰/۶۲۳	۷۴	۴۵۵	۰/۳۱۶	
۱۹۸۶	۳۰	۰/۴۷۵	۲۹	۰/۲۹۳	۵۴	۰/۲۲۳	۱	۰/۴۸۸	۹	۰/۵	۸	۰/۴۷	۳	۰/۶۶۶	۷۴	۵۲۹	۰/۳۶۷	
۱۹۸۵	۳۵	۰/۵۵۶	۲۲	۰/۳۲۹	۶۶	۰/۲۸۵	۱	۰/۵۱۱	۹	۰/۵	۸	۰/۴۷	۱	۰/۶۸۱	۷۱	۶۰۰	۰/۴۱۷	
۱۹۸۴	۱۸	۰/۵۹۷	۳۷	۰/۳۸۸	۷۰	۰/۳۰۳	۳	۰/۵۷۷	۴	۰/۷۲۲	۸	۰/۴۷	۰	۰/۶۸۱	۶۶	۶۶۶	۰/۴۶۳	
۱۹۸۳	۱۰	۰/۶۲	۱۹	۰/۴۱۸	۱۰۰	۰/۴۲۲	۰	۰/۵۷۷	۴	۰/۹۴۴	۸	۰/۴۷	۰	۰/۶۸۱	۶۳	۷۲۹	۰/۵۰۶	
۱۹۸۲	۲۲	۰/۶۷۱	۲۲	۰/۴۵۴	۱۱۸	۰/۵۱	۰	۰/۵۷۷	۱۷	۰/۹۴۴	۸	۰/۴۷	۴	۰/۷۲۹	۶۶	۷۹۵	۰/۵۵۲	

جمع		سایر موارد		پایان نامه		نقشه		جزوه		مقالات کنفرانس		گزارش		نشریه		کتاب		نوع منبع	
درصد Fc	Fc	تعداد	Fc	درصد Fc	Fc	تعداد	Fc	درصد Fc	Fc	تعداد	Fc	درصد Fc	Fc	تعداد	Fc	درصد Fc	Fc	تعداد	سال انتشار
۰/۵۹۸	۸۶۰	۶۵	۵۲	۰/۴۷	۸	۰	۱۸	۰/۱۶	۲۷	۱	۱۲۸	۰/۵۵۴	۱۲۸	۱۰	۰/۵۱	۳۱۸	۳۵	۱۶	۱۹۸۱
۰/۶۴۴	۹۱۳	۵۳	۵۴	۰/۵۲۹	۹	۱	۱۸	۰/۶۶۶	۳۰	۳	۱۳۶	۰/۵۸۸	۱۳۶	۸	۰/۵۵۳	۳۴۵	۲۷	۱۳	۱۹۸۰
۰/۶۷۴	۹۷۰	۵۷	۵۸	۰/۵۲۹	۹	۰	۱۸	۰/۱۸	۳۶	۶	۱۳۹	۰/۵۸۴	۱۳۹	۳	۰/۵۸۴	۳۶۴	۱۹	۲۵	۱۹۷۹
۰/۶۹۹	۱۰۰۶	۳۶	۶۰	۰/۵۲۹	۹	۰	۱۸	۰/۸۲۲	۳۷	۱	۱۴۵	۰/۶۲۷	۱۴۵	۶	۰/۶۱۹	۳۸۶	۲۲	۵	۱۹۷۸
۰/۷۳	۱۰۵۰	۴۴	۶۲	۰/۵۸۸	۱۰	۱	۱۸	۰/۸۴۴	۳۸	۱	۱۵۸	۰/۶۸۳	۱۵۸	۱۳	۰/۶۵۴	۴۰۸	۲۲	۵	۱۹۷۷
۰/۷۷۲	۱۱۱۱	۶۱	۶۳	۰/۶۴۷	۱۱	۱	۱۸	۰/۸۸۸	۴۰	۲	۱۷۲	۰/۷۴۴	۱۷۲	۱۴	۰/۶۹۲	۴۳۲	۲۴	۱۹	۱۹۷۶
۰/۷۹۳	۱۱۴۱	۳۰	۶۴	۰/۶۴۷	۱۱	۰	۱۸	۰/۹۲۲	۴۲	۲	۱۷۵	۰/۷۵۷	۱۷۵	۳	۰/۷۲۲	۴۵۱	۱۹	۵	۱۹۷۵
۰/۸۲۱	۱۱۸۲	۴۱	۶۶	۰/۶۶۷	۱۱	۰	۱۸	۰/۹۲۲	۴۲	۰	۱۷۹	۰/۷۷۴	۱۷۹	۴	۰/۷۶	۴۷۴	۲۳	۱۲	۱۹۷۴
۰/۸۴۹	۱۲۲۲	۴۰	۶۶	۰/۷۶۴	۱۳	۲	۱۸	۰/۹۷۷	۴۴	۲	۱۹۱	۰/۸۲۶	۱۹۱	۱۲	۰/۷۸۸	۴۹۱	۱۷	۷	۱۹۷۳
۰/۸۷۵	۱۲۵۹	۳۷	۶۶	۰/۸۸۲	۱۵	۲	۱۸	۰/۹۷۷	۴۴	۰	۱۹۷	۰/۸۵۲	۱۹۷	۶	۰/۸۱۸	۵۱۰	۱۹	۱۰	۱۹۷۲
۰/۸۸۵	۱۲۷۴	۱۵	۶۶	۰/۸۸۲	۱۵	۰	۱۸	۰/۹۷۷	۴۴	۰	۲۰۰	۰/۸۶۵	۲۰۰	۳	۰/۸۳۷	۵۲۲	۱۲	۰	۱۹۷۱
۰/۸۹۵	۱۳۸۸	۱۴	۶۶	۰/۹۴۱	۱۶	۱	۱۸	۰/۹۷۷	۴۴	۰	۲۰۳	۰/۸۷۸	۲۰۳	۳	۰/۸۵۲	۵۳۱	۹	۱	۱۹۷۰
۱	۱۴۳۸	۱۵۰	۶۹	۱	۱۷	۱	۱۸	۱	۴۵	۱	۲۳۱	۱	۲۳۱	۲۸	۱	۶۲۲	۹۲	۲۵	قبل از ۱۹۷۰
		۱۴۳۸		۶۹		۱۷	۱۸			۴۵			۲۳۱	۲۳۱				۴۳۵	جمع

ادامه جدول شماره ۱- توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۱

جدول شماره ۸ توزیع فراوانی استنادها را در سال ۱۳۷۱ نشان می دهد. بنابراین سال میلادی ۱۹۹۲ بعنوان جدیدترین سال در نظر گرفته شده است و ۵۰٪ از فراوانی استنادها نسبت به این سال سنجیده شده است. در نتیجه طبق محاسبات انجام شده، نیم عمر منابع در این سال به ترتیب عبارتند از: کتاب: ۷ سال و ۴ ماه (۷/۳۳ سال)، نشریه: ۱۱ سال و ۱۰ ماه (۱۱/۸۳ سال)، گزارش (۷ سال و ۶ ماه)، خلاصه مقالات کنفرانس ها: ۷ سال و ۶ ماه (۷/۵ سال)، جزوه: ۶ سال و ۱۲ ماه (۶ سال و ۱۲ ماه)، نقشه: ۱۲ سال و ۶ ماه (۱۲/۵ سال)، پایان نامه: ۳ سال و ۴ ماه (۳/۳۳ سال).

جدول شماره ۹- توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۲

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع		
	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc	
سال انتشار																			
۱۹۹۹																			
۱۹۹۸																			
۱۹۹۷																			
۱۹۹۶																			
۱۹۹۵																			
۱۹۹۴																			
۱۹۹۳	۱	۱	۰/۰۰۲	۱۰	۱	۱	۰/۰۰۴	۳	۱	۱	۰/۰۴۵	۲	۱	۰/۰۴۲	۱	۰	۲۱	۲۱	۰/۰۱۴
۱۹۹۲	۲۰	۲۱	۰/۰۵۴	۳۷	۱۳	۱۳	۰/۰۵۷	۲	۱	۱	۰/۰۴۲	۲	۲۰	۰/۲۹	۰	۰	۱۱۴	۱۱۴	۰/۰۸
۱۹۹۱	۲۰	۴۱	۰/۱۰۵	۳۵	۳۳	۳۳	۰/۱۲۴	۱۵	۲	۲	۰/۰۸۵	۳	۲۱	۰/۵۳۴	۱	۰/۱۱۱	۲۲۳	۲۲۳	۰/۱۵۷
۱۹۹۰	۳۳	۷۴	۰/۱۹	۸۲	۴۲	۴۲	۰/۱۸۶	۲۲	۴	۲	۰/۵۷۱	۵	۱۳	۰/۶۸۶	۲	۰/۲۲۲	۳۱۶	۳۱۶	۰/۲۲۳
۱۹۸۹	۲۷	۱۰۱	۰/۲۶	۱۲۷	۵۱	۵۱	۰/۲۲۴	۲۸	۴	۴	۰/۱۷۱۴	۵	۲	۰/۱۷۰۹	۲	۰/۲۲۲	۳۷۹	۳۷۹	۰/۲۲۸
۱۹۸۸	۳۰	۱۳۱	۰/۳۲۷	۱۶۱	۶۶	۶۶	۰/۲۹۳	۴۲	۵	۵	۰/۱۷۱۴	۵	۲	۰/۱۲۲	۳	۰/۳۲۲	۴۷۶	۴۷۶	۰/۳۲۶
۱۹۸۷	۳۲	۱۶۳	۰/۴۲	۱۹۶	۷۳	۷۳	۰/۳۲۴	۴۲	۵	۵	۰/۱۸۵۷	۵	۱	۰/۱۴۴	۳	۰/۳۲۳	۵۵۱	۵۵۱	۰/۳۸۹
۱۹۸۶	۱۵	۱۷۸	۰/۴۵۸	۲۲۳	۸۳	۸۳	۰/۳۶۸	۴۵	۱	۱	۰/۱۸۵۷	۵	۱	۰/۱۵۵	۳	۰/۳۲۳	۶۰۸	۶۰۸	۰/۴۳
۱۹۸۵	۲۲	۲۰۰	۰/۵۱۵	۲۵۸	۹۷	۹۷	۰/۴۳۱	۴۸	۱	۱	۰/۱۸۵۶	۵	۱	۰/۱۶۷	۳	۰/۳۲۳	۶۸۳	۶۸۳	۰/۴۸۳
۱۹۸۴	۲۰	۲۲۰	۰/۵۶۷	۲۸	۱۰۶	۱۰۶	۰/۴۷۱	۴۸	۱	۷	۰/۱۸۵۶	۵	۰	۰/۱۶۷	۳	۰/۳۲۳	۷۳۹	۷۳۹	۰/۵۲۲
۱۹۸۳	۱۴	۲۳۴	۰/۶۰۳	۳۰۳	۱۲۱	۱۲۱	۰/۵۳۷	۴۹	۷	۷	۰/۱۸۸۷	۶	۰	۰/۱۶۷	۳	۰/۳۲۳	۷۸۹	۷۸۹	۰/۵۵۸

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع		
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	
سال انتشار	۱۷	۲۵۱	۱۵	۰/۶۶۶	۵	۱۲۶	۰	۴۹	۰	۷	۰	۶	۰	۶۷	۰	۳	۲۸	۸۲۷	
۱۹۸۲																			
۱۹۸۱	۱۷	۲۶۸	۲۴	۰/۶۹	۱۱	۱۳۷	۲	۵۱	۰	۷	۰	۶	۰	۶۸	۰	۳	۵۵	۸۸۲	
۱۹۸۰	۱۳	۲۸۱	۲۶	۰/۷۲۴	۵	۱۴۲	۰	۵۱	۰	۷	۰	۷	۰	۶۹	۰	۴	۴۷	۹۲۹	
۱۹۷۹	۱۵	۲۹۶	۱۳	۰/۷۶۲	۳	۱۴۵	۰	۵۱	۰	۷	۰	۷	۰	۶۹	۰	۴	۳۱	۹۶۰	
۱۹۷۸	۶	۳۰۲	۱۷	۰/۷۷۸	۴	۱۴۹	۲	۵۳	۰	۷	۰	۸	۰	۷۱	۰	۴	۳۲	۹۹۲	
۱۹۷۷	۷	۳۰۹	۱۸	۰/۷۹۶	۷	۱۵۶	۳	۵۶	۰	۷	۰	۱۰	۰	۷۴	۰	۴	۴۰	۱۰۲۳	
۱۹۷۶	۲۲	۳۳۲	۱۷	۰/۸۵۵	۱۰	۱۶۶	۳	۵۹	۰	۷	۰	۱۰	۰	۷۶	۰	۴	۵۵	۱۰۸۷	
۱۹۷۵	۴	۳۳۶	۱۳	۰/۸۶۵	۷	۱۷۳	۱	۶۰	۰	۷	۰	۱۲	۰	۷۸	۰	۴	۲۹	۱۱۱۶	
۱۹۷۴	۶	۳۴۲	۱۸	۰/۸۸۱	۰	۱۷۳	۰	۶۰	۰	۷	۰	۱۳	۰	۷۹	۰	۴	۲۶	۱۱۴۳	
۱۹۷۳	۳	۳۴۵	۱۷	۰/۸۸۹	۱۱	۱۸۴	۰	۶۰	۰	۷	۰	۲۰	۰	۸۰	۰	۴	۳۹	۱۱۸۱	
۱۹۷۲	۵	۳۵۰	۲۰	۰/۹۰۲	۵	۱۸۹	۰	۶۰	۰	۷	۰	۲۲	۰	۸۱	۰	۴	۳۳	۱۲۱۴	
۱۹۷۱	۴	۳۵۴	۱۲	۰/۹۱۲	۶	۱۹۵	۰	۶۰	۰	۷	۰	۲۸	۰	۸۱	۰	۴	۲۸	۱۲۴۲	
۱۹۷۰	۳	۳۵۷	۷	۰/۹۲	۴	۱۹۹	۰	۶۰	۰	۷	۰	۲۹	۰	۸۱	۰	۴	۱۵	۱۲۵۷	
قبل از ۱۹۷۰	۳۱	۳۸۸	۸۰	۱	۲۶	۲۲۵	۱	۶۶	۱	۷	۰	۳۲	۱	۸۶	۱	۹	۱۵۶	۱۴۱۳	
جمع	۳۸۸		۶۰۰		۲۲۵		۶۶		۷	۱	۳۲		۸۶	۹		۱۴۱۳			

ادامه جدول شماره ۹-توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۲

جدول شماره ۹ توزیع فراوانی استنادها را در سال ۱۳۷۲ نشان می دهد بنابراین ۵۰٪ از فراوانی استنادها نسبت به سال میلادی ۱۹۹۳ که منطبق با سال ۱۳۷۲ می باشد، در نظر گرفته شده است. در نتیجه طبق محاسبات انجام شده، نیم عمر منابع در این سال به ترتیب عبارت است از: کتاب: ۸ سال و ۹ ماه (۸/۷۵ سال)، نشریه: ۱۰ سال و ۱۰ ماه (۱۰/۸۳ سال)، گزارش: ۱۰ سال و ۵ ماه (۱۰/۴۱ سال)، خلاصه مقالات کنفرانس ها: ۵ سال و ۴ ماه (۵/۳۳ سال)، نقشه: ۲۰ سال و ۵ ماه (۲۰/۴۱ سال)، پایان نامه: ۲ سال و ۱۰ ماه (۲/۸۳ سال)، سایر موارد: ۲۴ سال و ۱۲ ماه (۲۵ سال).

جدول شماره ۱۰ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۳

منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc
سال انتشار																		
۱۹۹۹																		
۱۹۹۸																		
۱۹۹۷																		
۱۹۹۶																		
۱۹۹۵																		
۱۹۹۴	۱	۰/۰۰۱	۳	۰/۰۰۵	۲	۰/۰۰۷	۵	۰/۰۷۵	۱	۰/۰۴۷	۲	۰/۰۶۴	۲	۰/۰۳۲	۰	۰	۱۶	۰/۰۱
۱۹۹۳	۱۸	۰/۰۲۲	۱۹	۰/۰۴۱	۱۳	۰/۰۴۸	۱۱	۰/۱۶۶	۲	۰/۰۹۵	۱	۰/۰۹۶	۸	۰/۱۶۶	۱۶	۰/۶۱۵	۹۶	۰/۰۶
۱۹۹۲	۳۵	۰/۰۹۳	۳۴	۰/۱۰۵	۲۷	۰/۱۰۱	۱۳	۰/۱۹۶	۷	۰/۳۳۲	۴	۰/۱۲۹	۱۲	۰/۳۶۶	۱۷	۰/۶۵۳	۲۰۰	۰/۱۲۶
۱۹۹۱	۴۰	۰/۱۶۲	۳۰	۰/۱۶۲	۴۹	۰/۱۸۴	۲۳	۰/۳۳۸	۱۱	۰/۵۲۳	۹	۰/۲۹	۱۱	۰/۵۵	۱۷	۰/۶۵۳	۳۲۲	۰/۲۰۲
۱۹۹۰	۲۹	۰/۳۱۲	۲۳	۰/۲۰۶	۶۱	۰/۳۲۹	۳۰	۰/۴۵۴	۱۲	۰/۵۷۱	۱۰	۰/۳۲۲	۵	۰/۶۳۳	۱۷	۰/۶۵۳	۴۰۰	۰/۲۵۳
۱۹۸۹	۴۲	۰/۲۸۶	۱۲	۰/۲۲۸	۶۵	۰/۳۴۴	۳	۰/۵	۱۲	۰/۵۷۱	۱۱	۰/۳۵۴	۵	۰/۷۱۶	۱۸	۰/۶۹۲	۴۶۹	۰/۲۹۷
۱۹۸۸	۴۵	۰/۳۶۲	۲۶	۰/۲۷۷	۸۳	۰/۳۱۲	۲۶	۰/۵۲۵	۱۳	۰/۶۱۹	۱۱	۰/۳۵۴	۳	۰/۷۶۶	۱۸	۰/۶۹۲	۵۴۵	۰/۳۵۷
۱۹۸۷	۳۵	۰/۴۲۴	۹	۰/۲۹۴	۹۰	۰/۳۳۸	۲۶	۰/۵۴۵	۱۶	۰/۷۶۱	۱۱	۰/۳۵۴	۲	۰/۱۸	۱۹	۰/۷۲	۶۲۲	۰/۳۹۳
۱۹۸۶	۳۱	۰/۴۷۷	۲۲	۰/۳۳۶	۹۸	۰/۳۶۸	۳۶	۰/۵۴۵	۱۷	۰/۸۰۹	۱۱	۰/۳۵۴	۰	۰/۸	۱۹	۰/۷۲	۶۸۴	۰/۴۳۳
۱۹۸۵	۳۰	۰/۵۲۹	۱۴	۰/۳۶۲	۱۱۱	۰/۴۱۷	۴۰	۰/۶۰۶	۱۷	۰/۸۰۹	۱۱	۰/۳۵۴	۱	۰/۸۱۶	۱۹	۰/۷۲	۷۴۶	۰/۴۷۲
۱۹۸۴	۲۶	۰/۵۷۴	۹	۰/۳۷۹	۱۲۱	۰/۴۵۴	۴۲	۰/۶۵۱	۱۷	۰/۸۰۹	۱۱	۰/۳۵۴	۰	۰/۸۱۶	۱۹	۰/۷۲	۷۹۴	۰/۵۰۲
۱۹۸۳	۲۷	۰/۶۲	۲۰	۰/۴۱۷	۱۳۴	۰/۵۰۳	۴۳	۰/۶۵۱	۲۰	۰/۹۵۲	۱۲	۰/۳۸۷	۰	۰/۸۱۶	۲۰	۰/۷۶۹	۸۵۹	۰/۵۴۴
۱۹۸۲	۲۲	۰/۶۵۸	۱۲	۰/۴۴	۱۳۷	۰/۵۱۵	۴۴	۰/۶۶۶	۲۰	۰/۹۵۲	۱۲	۰/۳۸۷	۰	۰/۸۱۶	۲۰	۰/۷۶۹	۸۹۷	۰/۵۶۸

نوع منبع	کتاب																										
	تعداد	Fc	درصد Fc	تعداد	Fc	درصد Fc	تعداد	Fc	درصد Fc	تعداد	Fc	درصد Fc															
سال انتشار	۱۹۸۱	۱۶	۳۹۸	۰/۶۸۶	۱۷	۲۵۰	۰/۴۷۲	۱۰	۱۴۷	۰/۵۵۲	۲	۴۶	۰/۶۹۶	۰	۲۰	۰/۹۵۲	۱۲	۰/۳۸۷	۳	۵۲	۰/۸۶۶	۰	۲۰	۰/۷۶۹	۴۸	۹۴۵	۰/۵۸۱
	۱۹۸۰	۳۱	۴۱۹	۰/۷۲۲	۳۰	۲۸۰	۰/۵۲۹	۵	۱۵۲	۰/۵۷۱	۱	۴۷	۰/۷۱۲	۰	۲۰	۰/۹۵۲	۱۲	۰/۳۸۷	۰	۵۲	۰/۸۶۶	۰	۲۰	۰/۷۶۹	۵۷	۱۰۰۲	۰/۶۴۴
	۱۹۷۹	۲۵	۴۴۴	۰/۷۶۵	۱۵	۲۹۵	۰/۵۵۷	۲	۱۵۴	۰/۵۷۸	۲	۴۹	۰/۷۶۲	۰	۲۰	۰/۹۵۲	۱۳	۰/۴۱۹	۰	۵۲	۰/۸۶۶	۰	۲۰	۰/۷۶۹	۴۵	۱۰۱۴	۰/۶۶۳
	۱۹۷۸	۹	۴۵۳	۰/۷۸۱	۲۱	۳۱۶	۰/۵۹۷	۵	۱۵۹	۰/۵۹۷	۰	۴۹	۰/۷۲۲	۰	۲۰	۰/۹۵۲	۱۵	۰/۴۸۳	۳	۵۵	۰/۹۱۶	۱	۲۱	۰/۸۰۷	۴۱	۱۰۸۸	۰/۶۸۹
	۱۹۷۷	۱۷	۴۷۰	۰/۸۱۱	۲۲	۳۳۸	۰/۶۳۸	۱۴	۱۷۳	۰/۶۵	۲	۵۱	۰/۷۷۲	۰	۲۰	۰/۹۵۲	۱۶	۰/۵۱۶	۱	۵۶	۰/۸۳۳	۰	۲۱	۰/۸۰۷	۵۷	۱۱۴۵	۰/۷۲۵
	۱۹۷۶	۲۶	۴۹۶	۰/۸۵۵	۱۷	۳۵۵	۰/۶۷۱	۱۰	۱۸۳	۰/۶۸۷	۲	۵۳	۰/۸۰۳	۰	۲۰	۰/۹۵۲	۱۷	۰/۵۴۸	۱	۵۷	۰/۹۵	۱	۲۱	۰/۸۰۷	۵۷	۱۴۰۲	۰/۷۶۱
	۱۹۷۵	۵	۵۰۱	۰/۸۶۳	۱۱	۳۶۶	۰/۶۹۱	۳	۱۸۶	۰/۶۹۹	۲	۵۵	۰/۸۳۳	۱	۲۱	۱	۱۸	۰/۵۸	۱	۵۸	۰/۹۶۶	۱	۲۲	۰/۸۴۶	۲۵	۱۳۲۷	۰/۷۷۷
	۱۹۷۴	۷	۵۰۸	۰/۸۷۵	۱۲	۳۷۸	۰/۷۱۴	۰	۱۸۶	۰/۶۹۹	۰	۵۵	۰/۸۳۳	۰	۲۱	۱	۱۸	۰/۵۸	۱	۵۹	۰/۸۸۳	۰	۲۲	۰/۸۴۶	۲۰	۱۴۴۷	۰/۷۸۹
	۱۹۷۳	۷	۵۱۵	۰/۸۸۷	۱۶	۳۹۴	۰/۷۴۴	۱۴	۲۰۰	۰/۷۵۱	۰	۵۵	۰/۸۳۳	۰	۲۱	۱	۱۹	۰/۶۱۲	۰	۵۹	۰/۸۸۳	۰	۲۲	۰/۸۴۶	۳۸	۱۲۸۵	۰/۸۱۳
	۱۹۷۲	۶	۵۲۱	۰/۹	۱۸	۴۱۲	۰/۷۷۸	۱۳	۲۱۳	۰/۸	۱	۵۶	۰/۸۲۸	۰	۲۱	۱	۲۳	۰/۷۴۱	۰	۵۹	۰/۸۸۳	۰	۲۲	۰/۸۴۶	۴۲	۱۳۲۷	۰/۸۴
	۱۹۷۱	۸	۵۲۹	۰/۹۱۲	۱۲	۴۲۴	۰/۸۰۱	۵	۲۱۸	۰/۸۱۹	۰	۵۶	۰/۸۲۸	۰	۲۱	۱	۲۴	۰/۷۷۲	۱	۵۹	۰/۸۸۳	۰	۲۲	۰/۸۴۶	۲۶	۱۳۵۳	۰/۸۵۶
	۱۹۷۰	۶	۵۳۵	۰/۹۲۲	۱۶	۴۴۰	۰/۸۳۱	۱	۲۱۹	۰/۸۳۳	۰	۵۶	۰/۸۲۸	۰	۲۱	۱	۲۵	۰/۸۰۶	۱	۵۹	۰/۸۸۳	۰	۲۲	۰/۸۴۶	۲۴	۱۳۷۷	۰/۸۷۲
قبل از ۱۹۷۰	۴۵	۵۸۰	۱	۵۲۹	۱	۵۲۹	۱	۴۷	۲۶۶	۱	۶۶	۱	۶۶	۱	۲۱	۶	۳۱	۱	۶۰	۱	۶۰	۱	۲۶	۱	۱۵۷۹	۲۰۲	۱
جمع	۵۸۰			۵۲۹				۲۶۶			۶۶		۲۱			۳۱		۶۰		۲۶				۱۵۷۹			

ادامه جدول شماره ۱۰ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۳

جدول شماره ۱۰ توزیع فراوانی اسنادها را در سال ۱۳۷۳ نشان می دهد بنابراین ۵۰٪ از فراوانی اسنادها نسبت به سال میلادی ۱۹۹۴ که منطبق با سال ۱۳۷۳ می باشد، در نظر گرفته شده است. در نتیجه طبق محاسبات انجام شده، نیم عمر منابع در این سال به ترتیب عبارتند از: کتاب: ۹ سال و ۵ ماه (۹/۴۱ سال) ، نشریه: ۱۶ سال و ۶ ماه (۱۶/۵ سال) ، گزارش: ۱۱ سال و ۱۱ ماه (۱۱/۹۱ سال) ، خلاصه مقالات کنفرانس ها: ۵ سال و ۱۲ ماه (۶ سال) ، جزوه: ۳ سال و ۱۰ ماه (۳/۸۳ سال) ، نقشه: ۱۷ سال و ۶ ماه (۱۷/۵ سال) ، پایان نامه: ۳ سال و ۹ ماه (۳/۷۵ سال) ، سایر موارد: ۱ سال و ۱۰ ماه (۱/۸۳ سال) .

جدول شماره ۱۱ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۴

منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع		
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
سال انتشار																			
۱۹۹۹																			
۱۹۹۸																			
۱۹۹۷																			
۱۹۹۶																			
۱۹۹۵	۳	۰/۰۰۳	۱۰	۰/۰۰۸	۴	۰/۰۰۹	۵	۰/۰۰۷	۲	۰/۰۰۶	۰	۰	۵	۰/۰۲۵	۳	۰/۰۱۷۶	۳۲	۰/۰۱۱	
۱۹۹۴	۲۸	۰/۰۲۷	۲۹	۰/۰۳۱	۲۲	۰/۰۵۲	۱۱	۰/۰۲۵	۲	۰/۰۰۶	۰	۰	۱۷	۰/۰۱۱۱	۵	۰/۰۲۹۴	۱۱۵	۰/۰۰۵	
۱۹۹۳	۵۴	۰/۰۱۱	۴۶	۰/۰۶۹	۳۹	۰/۰۹۵	۱۶	۰/۰۲۵	۹	۰/۰۲۷۲	۲	۰/۰۱۱	۱۸	۰/۰۲۰۳	۵	۰/۰۲۹۴	۱۴۴	۰/۰۰۲	
۱۹۹۲	۵۷	۰/۰۱۷۶	۶۲	۰/۰۱۲	۶۶	۰/۰۱۶۱	۲۶	۰/۰۲۶۶	۱۳	۰/۰۳۶۳	۵	۰/۰۲۵	۳۰	۰/۰۳۵۵	۷	۰/۰۴۱۱	۱۹۷	۰/۰۱۷۲	
۱۹۹۱	۸۷	۰/۰۲۷۷	۱۸۹	۰/۰۵۴	۹۲	۰/۰۲۲۵	۲۹	۰/۰۴۰۸	۱۸	۰/۰۵۲۵	۴	۰/۰۵۵	۲۳	۰/۰۵۲۲	۹	۰/۰۵۲۹	۲۰۲	۰/۰۲۴۲	
۱۹۹۰	۵۴	۰/۰۳۳۹	۵۷	۰/۰۴۰	۱۰۹	۰/۰۲۶۷	۳۲	۰/۰۵۹۱	۲۱	۰/۰۲۲۶	۰	۰/۰۵۵	۱۲۰	۰/۰۶۰۹	۹	۰/۰۵۲۹	۱۶۱	۰/۰۰۳	
۱۹۸۹	۵۲	۰/۰۴	۳۵	۰/۰۲۲	۱۲۰	۰/۰۲۹۴	۴۳	۰/۰۶۰۵	۲۱	۰/۰۲۲۶	۱۱	۰/۰۵۵	۱۲۵	۰/۰۴۳۴	۹	۰/۰۵۲۹	۱۰۴	۰/۰۰۳۷	
۱۹۸۸	۷۱	۰/۰۴۸۲	۷۲	۰/۰۲۸۹	۱۲۸	۰/۰۳۱۲	۴۳	۰/۰۶۰۵	۲۷	۰/۰۳۱۸	۲	۰/۰۶۵	۱۲۹	۰/۰۴۵۴	۹	۰/۰۵۲۹	۱۶۳	۰/۰۰۳۹۵	
۱۹۸۷	۴۲	۰/۰۵۲۱	۴۴	۰/۰۳۲۵	۱۳۵	۰/۰۳۲	۴۵	۰/۰۶۲۵	۲۹	۰/۰۳۷۸	۰	۰/۰۶۵	۱۳۴	۰/۰۶۸	۹	۰/۰۵۲۹	۱۲۰	۰/۰۰۴۴۱	
۱۹۸۶	۴۲	۰/۰۵۸	۵۳	۰/۰۳۶۸	۱۴۴	۰/۰۳۵۲	۴۶	۰/۰۶۴۷	۳۰	۰/۰۳۰۹	۱	۰/۰۱۷	۱۳۵	۰/۰۶۸۵	۹	۰/۰۵۲۹	۱۰۸	۰/۰۰۴۶۹	
۱۹۸۵	۳۳	۰/۰۶۱۸	۴۷	۰/۰۴۰۷	۱۵۶	۰/۰۳۸۲	۴۷	۰/۰۶۶۱	۳۱	۰/۰۳۲۹	۱	۰/۰۳۸۵	۱۳۸	۰/۰۷	۹	۰/۰۵۲۹	۹۸	۰/۰۰۵۰۴	
۱۹۸۴	۱۹	۰/۰۶۴	۲۵	۰/۰۳۲۲	۱۸۱	۰/۰۴۴۲	۴۸	۰/۰۶۷۶	۲	۰/۰۰۱	۰	۰/۰۳۸۵	۱۳۸	۰/۰۷	۹	۰/۰۵۲۹	۸۲	۰/۰۰۵۳۳	
۱۹۸۳	۲۷	۰/۰۶۷۱	۳۵	۰/۰۳۶۴	۲۰۴	۰/۰۵	۴۹	۰/۰۶۹	۳۳	۰/۰۱	۱	۰/۰۱۸	۱۳۸	۰/۰۷	۹	۰/۰۵۲۹	۸۷	۰/۰۰۵۶۳	
۱۹۸۲	۳۱	۰/۰۷۰۷	۴۱	۰/۰۴۹۷	۲۱۴	۰/۰۵۲۴	۵۰	۰/۰۷۰۴	۳۳	۰/۰۱	۱	۰/۰۳۸۵	۱۴۱	۰/۰۷۱۵	۹	۰/۰۵۲۹	۸۷	۰/۰۰۵۹۴	

نوع منبع	کتاب												تعداد	
	درصد Fc	تعداد												
۱۹۸۱	۱۷۸۱	۹۹	۱۲	۲	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۲	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۲	۱۷۸۱	۲۸
۱۹۸۰	۱۸۶۵	۸۴	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۱۸۶۵	۲۳
۱۹۷۹	۱۹۱۵	۵۰	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۱۹۱۵	۱۸
۱۹۷۸	۱۹۷۲	۵۷	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۱۹۷۲	۵
۱۹۷۷	۲۰۴۳	۷۱	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۱۲	۱۷۰۵	۱۲	۰	۲۰۴۳	۲۱
۱۹۷۶	۲۱۲۴	۸۱	۱۴	۲	۱۴	۱۷۰۵	۱۴	۲	۱۴	۱۷۰۵	۱۴	۲	۲۱۲۴	۳۰
۱۹۷۵	۲۱۶۴	۴۰	۱۴	۰	۱۴	۱۷۰۵	۱۴	۰	۱۴	۱۷۰۵	۱۴	۰	۲۱۶۴	۱۲
۱۹۷۴	۲۲۳۲	۶۸	۱۵	۱	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۱	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۱	۲۲۳۲	۶
۱۹۷۳	۲۲۹۶	۶۴	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۲۲۹۶	۱۹
۱۹۷۲	۲۳۵۳	۵۷	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۲۳۵۳	۱۲
۱۹۷۱	۲۳۸۹	۳۶	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۲۳۸۹	۱۰
۱۹۷۰	۲۴۳۰	۴۱	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۱۵	۱۷۰۵	۱۵	۰	۲۴۳۰	۵
قبل از ۱۹۷۰	۲۸۲۹	۳۹۹	۱۷	۲	۱۷	۱۷۰۵	۱۷	۲	۱۷	۱۷۰۵	۱۷	۲	۲۸۲۹	۶۳
جمع		۲۸۲۹	۱۷		۱۹۷		۲۰		۳۳		۷۱		۴۰۸	۸۶۲

ادامه جدول شماره ۱۱ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۴

جدول شماره ۱۱ توزیع فراوانی استنادها را در سال ۱۳۷۴ نشان می دهد. بنابراین سال میلادی ۱۹۹۵ بعنوان جدیدترین سال در نظر گرفته شده است و ۵۰٪ فراوانی استنادها نسبت به این سال سنجید شده است. براساس محاسبات انجام شده، نیم عمر منابع در این سال به ترتیب عبارتند از: کتاب: ۸ سال و ۴ ماه (۸/۳۳ سال)، نشریه: ۱۴ سال و ۱ ماه (۱۴/۰۸ سال)، گزارش: ۱۲ سال و ۱۲ ماه (۱۳ سال)، خلاصه مقالات کنفرانس ها: ۵ سال و ۶ ماه (۵/۵ سال)، جزوه: ۴ سال و ۸ ماه (۴/۶۶ سال)، نقشه: ۴ سال و ۹ ماه (۴/۷۵ سال)، پایان نامه: ۴ سال و ۱۰ ماه (۴/۸۳ سال)، سایر موارد: ۴ سال و ۹ ماه (۴/۷۵ سال).

جدول شماره ۱۲ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۵

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc	درصد	Fc	تعداد	Fc
سال انتشار																		
۱۹۹۹																		
۱۹۹۸																		
۱۹۹۷																		
۱۹۹۶	۸	۸	۰/۰۱۲	۳	۴	۴	۰/۰۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰/۰۶۲	۱	۲۲	
۱۹۹۵	۱۸	۲۶	۰/۰۳۹	۲۲	۵	۹	۰/۰۳۷	۳	۲	۰/۰۷۱	۱	۱۰	۱۵	۱۵	۰/۰۸۷	۱	۵۷	
۱۹۹۴	۳۷	۶۳	۰/۰۹۵	۴۷	۱۷	۲۶	۰/۰۱۰۷	۵	۴	۰/۰۲۱۴	۳	۱۱	۲۶	۲۶	۰/۰۳۵	۵	۱۸۲	
۱۹۹۳	۳۶	۹۹	۰/۱۵	۶۸	۱۳	۳۹	۰/۰۶۱	۶	۱۲	۰/۰۲۲۸	۴	۱۰	۲۶	۲۶	۰/۰۴۵	۵	۲۶۹	
۱۹۹۲	۵۹	۱۵۸	۰/۲۴	۹۵	۱۲	۵۱	۰/۰۲۱	۷	۱۵	۰/۰۳۵	۵	۱۳	۴۹	۴۹	۰/۰۶۱۲	۵	۳۸۵	
۱۹۹۱	۶۱	۲۱۹	۰/۰۳۲	۱۲۲	۱۱	۶۲	۰/۰۲۵۶	۱۳	۱۷	۰/۰۶۰۷	۷	۹	۵۸	۵۸	۰/۰۷۵	۶	۵۰۴	
۱۹۹۰	۳۳	۲۵۲	۰/۰۳۸	۱۷	۹	۷۱	۰/۰۲۹۳	۲۵	۱۷	۰/۰۶۰۷	۸	۴	۶۲	۶۲	۰/۰۷۵	۶	۵۸۰	
۱۹۸۹	۴۷	۲۹۹	۰/۰۴۴	۱۵۹	۱۴	۸۵	۰/۰۳۵۱	۲۶	۲۱	۰/۰۷۵	۹	۱	۶۳	۶۳	۰/۰۸۷	۶	۶۶۸	
۱۹۸۸	۵۲	۳۵۱	۰/۰۵۳	۱۸۵	۱۰	۹۵	۰/۰۳۹۳	۲۸	۲۲	۰/۰۸۵	۹	۱	۶۴	۶۴	۰/۰۸	۶	۷۶۰	
۱۹۸۷	۲۲	۳۷۳	۰/۰۵۶۶	۲۰۴	۱۲	۱۰۷	۰/۰۴۴۲	۲۹	۲۲	۰/۰۸۵	۹	۱	۶۵	۶۵	۰/۰۸۱۲	۶	۸۱۵	
۱۹۸۶	۳۹	۴۱۲	۰/۰۶۲۶	۲۲۸	۹	۱۱۶	۰/۰۴۷۹	۳۰	۲۳	۰/۰۸۲۱	۱۱	۲	۶۵	۶۵	۰/۰۸۱۲	۷	۸۹۲	
۱۹۸۵	۴۱	۴۵۳	۰/۰۶۸۸	۲۴۲	۱۲	۱۲۸	۰/۰۵۳۸	۳۰	۲۴	۰/۰۸۵۷	۱۱	۰	۶۶	۶۶	۰/۰۸۲۵	۷	۹۶۲	
۱۹۸۴	۱۹	۴۷۲	۰/۰۷۱۷	۲۵۹	۱۰	۱۳۸	۰/۰۵۷	۳۰	۲۷	۰/۰۹۴۴	۱۱	۰	۶۶	۶۶	۰/۰۸۲۵	۷	۱۰۱۰	
۱۹۸۳	۱۷	۴۸۹	۰/۰۴۲	۲۶۹	۱۱	۱۴۹	۰/۰۶۱۵	۳۰	۲۷	۰/۰۹۴۴	۱۱	۰	۶۷	۶۷	۰/۰۸۳۷	۷	۱۰۴۹	

نوع منبع	کتاب																							
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد												
سال انتشار	۱۹	۰.۰۷۷۲	۱۲	۰.۰۶۴	۴	۰.۰۲۲۲	۱۵۳	۰.۰۶۲۲	۰	۰	۲۰	۰.۰۹۰۹	۲۷	۰.۰۹۶۴	۱۱	۰.۰۶۲۷	۰	۰.۰۸۲۷	۶۷	۰.۰۵۸۳	۷	۰.۰۵۸۳	۲۵	۰.۰۷۱۸
۱۹۸۲	۱۹	۰.۰۷۷۲	۱۲	۰.۰۶۴	۴	۰.۰۲۲۲	۱۵۳	۰.۰۶۲۲	۰	۰	۲۰	۰.۰۹۰۹	۲۷	۰.۰۹۶۴	۱۱	۰.۰۶۲۷	۰	۰.۰۸۲۷	۶۷	۰.۰۵۸۳	۷	۰.۰۵۸۳	۲۵	۰.۰۷۱۸
۱۹۸۱	۱۴	۰.۰۷۹۳	۱۱	۰.۰۶۶۵	۷	۰.۰۶۶۱	۱۶۰	۰.۰۶۶۱	۰	۰	۳۰	۰.۱۲۶۹	۲۷	۰.۰۹۶۴	۱۱	۰.۰۶۲۷	۱	۰.۰۸۵	۶۸	۰.۰۶۶۶	۸	۰.۰۶۶۶	۳۴	۰.۰۷۴
۱۹۸۰	۱۵	۰.۰۸۱۶	۱۳	۰.۰۶۹۴	۴	۰.۰۶۷۷	۱۶۴	۰.۰۶۷۷	۰	۰	۳۰	۰.۱۲۶۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۱	۰.۰۶۲۷	۱	۰.۰۸۶۲	۶۹	۰.۰۶۶۶	۸	۰.۰۶۶۶	۳۴	۰.۰۷۴
۱۹۷۹	۵	۰.۰۸۲۸	۴	۰.۰۷۰۲	۴	۰.۰۶۹۴	۱۶۸	۰.۰۶۹۴	۰	۰	۲۰	۰.۰۹۰۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۱	۰.۰۶۲۷	۱	۰.۰۸۷۵	۷۰	۰.۰۶۶۶	۸	۰.۰۶۶۶	۲۴	۰.۰۷۹۹
۱۹۷۸	۴	۰.۰۸۴۴	۱۵	۰.۰۷۲۸	۴	۰.۰۷۱	۱۷۲	۰.۰۷۱	۰	۰	۳۰	۰.۱۲۶۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۱	۰.۰۶۲۷	۱	۰.۰۸۷۷	۷۱	۰.۰۶۶۶	۹	۰.۰۶۶۶	۲۵	۰.۰۷۹۹
۱۹۷۷	۱۴	۰.۰۸۶۶	۱۱	۰.۰۷۶۲	۷	۰.۰۷۳۹	۱۷۹	۰.۰۷۳۹	۰	۰	۳۰	۰.۱۲۶۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۲	۰.۰۷۰۵	۱	۰.۰۸۸۷	۷۱	۰.۰۶۶۶	۹	۰.۰۶۶۶	۳۳	۰.۰۸۱۷
۱۹۷۶	۱۳	۰.۰۸۸۶	۹	۰.۰۷۸۲	۶	۰.۰۷۶۴	۱۸۵	۰.۰۷۶۴	۰	۰	۳۰	۰.۱۲۶۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۳	۰.۰۷۶۴	۱	۰.۰۹	۷۲	۰.۰۶۶۶	۹	۰.۰۶۶۶	۳۰	۰.۰۸۲۷
۱۹۷۵	۷	۰.۰۸۹۶	۱۱	۰.۰۸۰۸	۱	۰.۰۷۶۸	۱۸۶	۰.۰۷۶۸	۱	۱	۳۱	۰.۱۳۲۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۳	۰.۰۷۶۴	۲	۰.۰۹۲۵	۷۴	۰.۰۶۶۶	۹	۰.۰۶۶۶	۲۲	۰.۰۸۵۲
۱۹۷۴	۵	۰.۰۹۰۴	۱۰	۰.۰۸۲۱	۰	۰.۰۷۶۸	۱۸۶	۰.۰۷۶۸	۰	۰	۳۱	۰.۱۳۲۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۳	۰.۰۷۶۴	۱	۰.۰۹۲۷	۷۵	۰.۰۶۶۶	۹	۰.۰۶۶۶	۱۶	۰.۰۸۶۲
۱۹۷۳	۶	۰.۰۹۱۳	۶	۰.۰۸۴۵	۱۳	۰.۰۸۲۲	۱۹۹	۰.۰۸۲۲	۰	۰	۳۱	۰.۱۳۲۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۳	۰.۰۷۶۴	۱	۰.۰۹۵	۷۶	۰.۰۶۶۶	۱۰	۰.۰۶۶۶	۲۷	۰.۰۸۸
۱۹۷۲	۷	۰.۰۹۲۴	۱۳	۰.۰۸۴۴	۷	۰.۰۸۵۱	۲۰۶	۰.۰۸۵۱	۰	۰	۳۱	۰.۱۳۲۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۳	۰.۰۷۶۴	۱	۰.۰۹۶۲	۷۷	۰.۰۶۶۶	۱۰	۰.۰۶۶۶	۲۸	۰.۰۸۹۹
۱۹۷۱	۵	۰.۰۹۳۱	۱۱	۰.۰۸۹۹	۳	۰.۰۸۶۳	۲۰۹	۰.۰۸۶۳	۰	۰	۳۱	۰.۱۳۲۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۴	۰.۰۸۲۲	۱	۰.۰۹۷۵	۷۸	۰.۰۶۶۶	۱۰	۰.۰۶۶۶	۲۱	۰.۰۹۱۳
۱۹۷۰	۱	۰.۰۹۳۳	۴	۰.۰۹۰۸	۵	۰.۰۸۸۴	۲۱۴	۰.۰۸۸۴	۰	۰	۳۱	۰.۱۳۲۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۵	۰.۰۸۸۲	۰	۰.۰۹۷۵	۷۸	۰.۰۶۶۶	۱۰	۰.۰۶۶۶	۱۱	۰.۰۹۲
قبل از ۱۹۷۰	۴۴	۰.۰۶۵۸	۴۰	۰.۰۶۲۹	۲۸	۰.۰۶۲۲	۲۴۲	۰.۰۶۲۲	۲	۲	۳۳	۰.۱۳۲۹	۲۸	۰.۰۹۶۴	۱۷	۰.۰۸۸۲	۲	۰.۰۸۰	۸۰	۰.۰۶۶۶	۱۲	۰.۰۶۶۶	۱۱۰	۰.۰۹۲
جمع	۶۵۸		۴۲۹		۲۴۲		۲۴۲		۳۳		۲۸		۲۸		۱۷		۸۰		۱۲		۱۲		۱۵۰۹	

ادامه جدول شماره ۱۲ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۵

جدول شماره ۱۲ توزیع فراوانی استنادها را در سال ۱۳۷۵ نشان می دهد. بنابراین سال میلادی ۱۹۹۶ بعنوان جدیدترین سال در نظر گرفته شده و ۵۰ درصد از فراوانی استنادها نسبت به این سال سنجیده شده است. با توجه به محاسبات انجام شده ، نیم عمر منابع در این سال عبارت است از: کتاب : ۸ سال و ۷ ماه (۸/۵۸ سال) ، نشریه : ۱۰ سال و ۸ ماه (۱۰/۶۶ سال) ، گزارش : ۱۱ سال و ۵ ماه (۱۱/۴۱ سال) ، خلاصه مقالات کنفرانس ها : ۶ سال و ۳ ماه (۶/۲۵ سال) ، جزوه : ۴ سال و ۸ ماه (۴/۶۶ سال) ، نقشه : ۷ سال و ۶ ماه (۷/۵ سال) ، پایان نامه : ۱۴ سال و ۴ ماه (۱۴/۳۳ سال) ، سایر موارد: ۵ سال و ۱۲ ماه (۶ سال) .

جدول شماره ۱۳ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۶

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc
انتشار سال																		
۱۹۹۹																		
۱۹۹۸																		
۱۹۹۷	۴	۰/۰۰۴	۲	۰/۰۰۱	۵	۰/۰۱	۷	۰/۰۴۶	۰	۰	۱	۰/۰۲۳	۲	۰/۰۱۳	۲	۰/۰۹	۲۳	۰/۰۰۷
۱۹۹۶	۱۸	۰/۰۲۲	۳۴	۰/۰۳۱	۱۴	۰/۰۳۹	۹	۰/۰۱۰۶	۴	۰/۰۹۳	۰	۰/۰۲۳	۱۲	۰/۰۷۸	۴	۰/۰۸۱	۹۱	۰/۰۳۸
۱۹۹۵	۵۸	۰/۰۸۶	۵۵	۰/۰۷۸	۲۲	۰/۰۸۵	۱۰	۰/۰۱۷۲	۶	۰/۰۲۲	۳	۰/۰۶۹	۲۵	۰/۰۳۴	۶	۰/۰۷۲	۱۸۰	۰/۰۹۹
۱۹۹۴	۷۸	۰/۰۱۷	۵۰	۰/۰۱۲	۶۲	۰/۰۲۹	۱۴	۰/۰۲۶۶	۷	۰/۰۳۵	۴	۰/۰۹۳	۱۷	۰/۰۵۲	۷	۰/۰۳۸	۱۸۹	۰/۰۶۲
۱۹۹۳	۵۴	۰/۰۲۳۹	۳۶	۰/۰۵۲	۷۸	۰/۰۱۶۲	۱۰	۰/۰۳۲۲	۱۷	۰/۰۳۵	۸	۰/۰۸۶	۱۴	۰/۰۴۴	۸	۰/۰۳۴	۱۳۵	۰/۰۲۰۸
۱۹۹۲	۵۰	۰/۰۲۸۲	۴۰	۰/۰۸۸	۲۸	۰/۰۲۲	۱۴	۰/۰۴۲۶	۱۹	۰/۰۴۴	۸	۰/۰۸۶	۱۴	۰/۰۵۳	۹	۰/۰۴۰۹	۱۴۹	۰/۰۳۵۸
۱۹۹۱	۷۹	۰/۰۳۶۹	۳۷	۰/۰۲۲	۱۲۳	۰/۰۲۵۶	۵	۰/۰۲۶۶	۲۱	۰/۰۳۸	۱۱	۰/۰۳۵	۲۰	۰/۰۶۶	۱۰	۰/۰۴۵۴	۱۶۴	۰/۰۳۱۳
۱۹۹۰	۴۹	۰/۰۴۲۲	۴۰	۰/۰۳۵	۲۵	۰/۰۳۰۸	۷	۰/۰۵۰۶	۵	۰/۰۶۰۴	۱۳	۰/۰۳۰۲	۱۱	۰/۰۳۸	۰	۰/۰۴۵۴	۱۳۹	۰/۰۲۶
۱۹۸۹	۶۳	۰/۰۴۹	۴۴	۰/۰۴۲	۱۵۹	۰/۰۳۲۱	۴	۰/۰۵۳۳	۳	۰/۰۶۷۴	۱۴	۰/۰۳۳	۵	۰/۰۷۷۱	۰	۰/۰۴۵۴	۱۳۱	۰/۰۴۰۴
۱۹۸۸	۷۵	۰/۰۵۷۱	۴۰	۰/۰۳۸	۱۶۷	۰/۰۳۴۷	۴	۰/۰۵۶	۴	۰/۰۶۷	۱۵	۰/۰۳۸	۱	۰/۰۷۷	۱	۰/۰۵	۱۳۴	۰/۰۴۴۹
۱۹۸۷	۴۶	۰/۰۶۲۱	۴۰	۰/۰۴۲	۱۷۲	۰/۰۳۵۸	۳	۰/۰۵۸	۳۳	۰/۰۶۷	۱۶	۰/۰۳۲	۲	۰/۰۹۹	۰	۰/۰۵	۹۷	۰/۰۴۸۲
۱۹۸۶	۴۲	۰/۰۶۶۶	۴۶	۰/۰۴۰	۱۷۸	۰/۰۳۷	۷	۰/۰۶۲۶	۲۵	۰/۰۸۱۳	۱۸	۰/۰۴۸	۰	۰/۰۹۹	۱	۰/۰۵۵	۱۰۶	۰/۰۵۸
۱۹۸۵	۲۱	۰/۰۶۸۹	۲۹	۰/۰۶۲	۱۹۶	۰/۰۴۰۸	۱	۰/۰۶۳۳	۲۵	۰/۰۸۱۳	۱۹	۰/۰۴۴	۱	۰/۰۹۷	۰	۰/۰۵۵	۷۱	۰/۰۵۴۲
۱۹۸۴	۲۹	۰/۰۷۲	۲۹	۰/۰۶۲	۲۲۲	۰/۰۴۴۴	۰	۰/۰۶۳۳	۲۶	۰/۰۸۳۲	۲۰	۰/۰۶۶	۱	۰/۰۸۰۲	۲	۰/۰۶۲۶	۱۰۰	۰/۰۵۷۶
۱۹۸۳	۲۲	۰/۰۷۴	۳۴	۰/۰۴۹	۲۴۷	۰/۰۵۱۴	۵	۰/۰۶۶۶	۳۶	۰/۰۸۳۲	۲۲	۰/۰۵۱	۱	۰/۰۸۱	۰	۰/۰۶۲۶	۸۸	۰/۰۶۰۵
۱۹۸۲	۲۴	۰/۰۷۷	۰	۰/۰۴۹	۲۵۸	۰/۰۵۳۷	۲	۰/۰۶۸	۳۶	۰/۰۸۳۲	۲۲	۰/۰۵۱	۴	۰/۰۸۳۶	۲	۰/۰۷۲	۴۳	۰/۰۶۲

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
سال انتشار																		
۱۹۸۱	۱۷	۰/۰۸۸	۱۹	۰/۵۰۷	۱۰	۰/۵۵۸	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰
۱۹۸۰	۱۰	۰/۰۷۹	۴۲	۰/۵۴۴	۸	۰/۵۷۵	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰
۱۹۷۹	۱۳	۰/۸۱۲	۳۶	۰/۵۷۵	۱۰	۰/۵۹۵	۲	۰/۰۹۳	۰	۰/۰۰۰	۱	۰/۵۲۴	۴	۰/۸۸۲	۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰
۱۹۷۸	۸	۰/۸۲۲	۳۴	۰/۴۰۵	۱۲	۰/۶۲	۱	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۲	۰/۶۰۴	۲	۰/۸۹۵	۱	۰/۸۱۸	۱۸	۰/۸۱۸
۱۹۷۷	۹	۰/۸۲۲	۷۱۷	۰/۶۲۲	۲۱	۰/۶۶۴	۵	۰/۲۳۲	۰	۰/۰۰۰	۳	۰/۶۲۴	۱	۰/۹۰۱	۱	۰/۸۶۳	۱۹	۰/۸۶۳
۱۹۷۶	۳۲	۰/۸۶۶	۷۵۸	۰/۶۵۷	۱۸	۰/۷۰۲	۳	۰/۱۵۲	۱	۰/۰۸۶	۵	۰/۷۹	۱	۰/۹۰۸	۱	۰/۹۰۹	۲۰	۰/۹۰۹
۱۹۷۵	۵	۰/۸۷۲	۷۷۷	۰/۶۷۴	۱۴	۰/۷۲۱	۵	۰/۳۸۶	۰	۰/۰۸۶	۰	۰/۷۹	۱	۰/۹۱۵	۱	۰/۹۱۵	۲۱	۰/۹۱۵
۱۹۷۴	۱۰	۰/۸۸۳	۸۱۴	۰/۷۰۶	۱۲	۰/۷۵۶	۳	۰/۱۸۰	۰	۰/۰۹۳	۳	۰/۸۶	۳	۰/۹۳۴	۰	۰/۹۳۴	۲۱	۰/۹۳۴
۱۹۷۳	۱۳	۰/۸۹۷	۸۵۲	۰/۷۴	۹	۰/۷۷۵	۷	۰/۲۸۵	۱	۰/۰۵۲	۱	۰/۸۸۲	۵	۰/۹۶۷	۱	۰/۹۶۷	۲۲	۰/۹۶۷
۱۹۷۲	۱۹	۰/۹۱۷	۸۸۶	۰/۷۶۹	۱۵	۰/۸۰۶	۱	۰/۰۸۶	۰	۰/۰۵۲	۰	۰/۸۸۲	۰	۰/۹۶۷	۰	۰/۹۶۷	۲۲	۰/۹۶۷
۱۹۷۱	۱۱	۰/۹۲۹	۹۱۴	۰/۷۹۲	۳	۰/۸۱۲	۱	۰/۰۸۶	۰	۰/۰۵۲	۲	۰/۹۳	۱	۰/۹۷۳	۰	۰/۹۷۳	۲۲	۰/۹۷۳
۱۹۷۰	۳	۰/۹۳۲	۹۳۱	۰/۸۰۸	۵	۰/۸۲۲	۲	۰/۰۸۸	۱	۰/۰۷۷	۱	۰/۹۵۲	۰	۰/۹۷۳	۰	۰/۹۷۳	۲۲	۰/۹۷۳
قبل از ۱۹۷۰	۶۲	۱	۱۱۵۲	۱	۸۵	۱	۱۸	۱	۱۵۰	۱	۱	۱	۱۵۲	۱	۱	۱۵۲	۱	۱
جمع	۹۲۴		۱۱۵۲		۴۸۰		۱۵۰		۴۳		۴۳		۱۵۲		۲۲		۲۹۶۷	

ادامه جدول شماره ۱۳ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۶

جدول شماره ۱۳ نشان دهنده توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۶ می باشد و در آن ۵۰ درصد فراوانی استنادها نسبت به سال ۱۹۹۷ میلادی که مطابق با سال ۱۳۷۶ می باشد، سنجیده شده است. براساس محاسبات انجام شده، نیم عمر منابع در این سال به ترتیب عبارت است از: کتاب: ۹ سال و ۱ ماه (۹/۰۸ سال)، نشریه: ۱۶ سال و ۷ ماه (۱۶/۵۸ سال)، گزارش: ۱۵ سال و ۹ ماه (۱۵/۷۵ سال)، خلاصه مقالات کنفرانس ها: ۷ سال و ۱۰ ماه (۷/۸۳ سال)، جزوه: ۷ سال و ۱ ماه (۷/۰۸ سال)، نقشه: ۱۵ سال و ۹ ماه (۱۵/۷۵ سال)، پایان نامه: ۵ سال و ۵ ماه (۵/۴۱ سال)، سایر موارد: ۹ سال و ۱۲ ماه (۱۰ سال).

جدول شماره ۱۴ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۷

منبع سال	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد	تعداد	Fc درصد
۱۹۹۹																		
۱۹۹۸	۳	۰/۰۰۲	۵	۰/۰۰۵	۲	۰/۰۰۶	۲	۰/۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۰/۰۲۲	۰	۰	۱۶	۰/۰۰۶
۱۹۹۷	۲۳	۰/۰۲۱	۲۲	۰/۰۲۸	۹	۰/۰۲۹	۸	۰/۰۱۵	۱	۰/۰۴۵	۵	۰/۰۲۲۷	۲۲	۰/۱۸۵	۲	۰/۰۲۲۲	۹۰	۰/۰۴۵
۱۹۹۶	۳۷	۰/۰۷۷	۴۳	۰/۰۷۵	۱۲	۰/۰۶۹	۱۷	۰/۰۶۲	۳	۰/۰۲۶	۲	۰/۰۳۱۸	۱۷	۰/۰۳۱۱	۲	۰/۰۲۲۲	۲۲۵	۰/۰۹۶
۱۹۹۵	۴۵	۰/۱۲۲	۵۱	۰/۱۲۹	۲۰	۰/۰۹۹	۱۵	۰/۰۲۰۷	۳	۰/۰۱۲۶	۷	۰/۰۳۱۸	۱۹	۰/۰۴۵۱	۲	۰/۰۲۲۲	۳۶۴	۰/۱۵۵
۱۹۹۴	۵۱	۰/۱۹۵	۴۵	۰/۱۷۷	۳۹	۰/۱۲۹	۴	۰/۰۳۲۶	۳	۰/۰۱۲۶	۲	۰/۰۴۰۹	۱۸	۰/۰۵۸۵	۱	۰/۰۳۲۳	۴۹۴	۰/۲۱
۱۹۹۳	۵۱	۰/۲۵۷	۳۷	۰/۲۱۷	۸	۰/۰۵۵	۷	۰/۰۴۱۲	۶	۰/۰۲۷۲	۱۰	۰/۰۴۵۴	۱۰	۰/۰۶۵۹	۳	۰/۰۳۲۳	۶۱۱	۰/۲۶
۱۹۹۲	۵۰	۰/۲۱۹	۳۰	۰/۲۴۹	۱۳	۰/۰۹۸	۶	۰/۰۴۷۱	۶	۰/۰۲۷۲	۱۲	۰/۰۵۳۵	۸	۰/۰۷۱۸	۳	۰/۰۳۲۳	۷۲۰	۰/۳۰۷
۱۹۹۱	۷۱	۰/۲۶۰	۴۴	۰/۲۹۶	۱۸	۰/۱۵۸	۲	۰/۰۴۹	۸	۰/۰۳۶۲	۱۳	۰/۰۵۹	۵	۰/۰۷۵۵	۴	۰/۰۴۴۴	۸۶۴	۰/۳۶۸
۱۹۹۰	۷۷	۰/۳۰۸	۳۶	۰/۳۳۵	۱۲	۰/۰۹۸	۳	۰/۰۵۱۹	۸	۰/۰۳۶۲	۱۳	۰/۰۵۹	۴	۰/۰۷۸۵	۴	۰/۰۴۴۴	۹۹۶	۰/۴۲۵
۱۹۸۹	۵۳	۰/۵۶۵	۴۰	۰/۳۷۸	۹۵	۰/۲۱۴	۸	۰/۰۵۹۶	۸	۰/۰۳۶۲	۱۳	۰/۰۵۹	۳	۰/۰۸۰۷	۶	۰/۰۶۶۶	۱۱۰۷	۰/۴۷۲
۱۹۸۸	۴۱	۰/۶۱۵	۲۹	۰/۴۱	۱۰۲	۰/۲۳۷	۵	۰/۰۶۴۴	۹	۰/۰۴۰۹	۱۳	۰/۰۵۹	۲	۰/۰۸۲۲	۶	۰/۰۶۶۶	۱۱۹۲	۰/۵۰۸
۱۹۸۷	۲۶	۰/۴۴۷	۲۲	۰/۴۳۳	۱۰۹	۰/۲۳۶	۴	۰/۰۶۸۲	۹	۰/۰۴۰۹	۱۴	۰/۰۶۳۶	۳	۰/۰۸۴۴	۶	۰/۰۶۶۶	۱۲۵۵	۰/۵۳۵
۱۹۸۶	۲۹	۰/۶۸۲	۳۶	۰/۴۷۱	۱۱۸	۰/۲۶۹	۳	۰/۰۷۱۱	۱۰	۰/۰۴۵۴	۱۴	۰/۰۶۳۶	۲	۰/۰۸۵۹	۶	۰/۰۶۶۶	۱۳۲۵	۰/۵۷
۱۹۸۵	۳۲	۰/۷۲۲	۲۸	۰/۵۰۱	۱۲۴	۰/۲۹۱	۲	۰/۰۷۲	۱۰	۰/۰۴۵۴	۱۴	۰/۰۶۳۶	۲	۰/۰۸۷۴	۶	۰/۰۶۶۶	۱۴۰۵	۰/۵۹۹
۱۹۸۴	۱۸	۰/۲۴۴	۳۰	۰/۵۳۳	۱۳۰	۰/۲۹۳	۱	۰/۰۷۴	۱۳	۰/۰۵۹	۱۴	۰/۰۶۳۶	۰	۰/۰۸۷۴	۶	۰/۰۶۶۶	۱۴۶۲	۰/۶۲۴
۱۹۸۳	۱۲	۰/۲۵۹	۲۳	۰/۵۵۸	۱۴۸	۰/۳۴۹	۱	۰/۰۷۵	۱۴	۰/۰۶۳۶	۱۴	۰/۰۶۳۶	۱	۰/۰۸۸۱	۶	۰/۰۶۶۶	۱۵۱۹	۰/۶۴۸
۱۹۸۲	۲۲	۰/۲۸۶	۱۸	۰/۵۷۲	۱۶۴	۰/۳۶۴	۱	۰/۰۸۵۹	۱۴	۰/۰۶۳۶	۱۴	۰/۰۶۳۶	۱	۰/۰۸۸۸	۶	۰/۰۶۶۶	۱۵۷۷	۰/۶۷۳
۱۹۸۱	۹	۰/۲۹۷	۲۹	۰/۶۰۸	۱۷۲	۰/۳۶۹	۱	۰/۰۸۶۹	۱۵	۰/۰۶۸۱	۱۴	۰/۰۶۳۶	۲	۰/۰۹۰۳	۶	۰/۰۶۶۶	۱۶۲۷	۰/۶۹۴

منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع		
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	
سال انتشار																			
۱۹۸۰	۱۲	۶۶۲	۲۴	۱۸۱۲	۸	۱۸۰	۲	۱۵۹۶	۱۶	۱۲۷۲	۱۵	۱۶۸۱	۱	۱۲۲	۶	۱۶۶۶	۴۹	۱۶۷۶	۱۷۱۵
۱۹۷۹	۱۶	۶۷۸	۲۸	۱۸۳۱	۵	۱۸۵	۳	۱۶۱۲	۱۶	۱۲۷۲	۱۷	۱۷۷۲	۲	۱۲۲	۶	۱۶۶۶	۵۴	۱۷۳۰	۱۷۲۸
۱۹۷۸	۱۰	۶۸۸	۲۱	۱۸۴۴	۵	۱۹۰	۲	۱۶۲۹	۱۷	۱۲۷۲	۱۷	۱۷۷۲	۵	۱۲۸	۶	۱۶۶۶	۴۴	۱۷۷۴	۱۷۵۷
۱۹۷۷	۱۵	۷۰۳	۱۸	۱۸۶۲	۲۶	۲۱۶	۱	۱۷۱۵	۱۷	۱۲۷۲	۱۷	۱۷۷۲	۰	۱۲۸	۶	۱۶۶۶	۶۰	۱۸۳۴	۱۷۸۳
۱۹۷۶	۲۵	۷۲۸	۲۳	۱۸۹۲	۸	۲۲۴	۱	۱۷۴۱	۱۷	۱۲۷۲	۱۸	۱۸۱۸	۱	۱۲۹	۶	۱۶۶۶	۵۹	۱۸۹۳	۱۸۰۸
۱۹۷۵	۷	۷۳۵	۱۸	۱۹۰۱	۲	۲۲۶	۰	۱۷۶۸	۱۷	۱۲۷۲	۱۸	۱۸۱۸	۱	۱۳۰	۶	۱۶۶۶	۲۸	۱۹۳۱	۱۸۲
۱۹۷۴	۱۰	۷۴۵	۲۵	۱۹۱۴	۹	۲۳۵	۱	۱۷۷۸	۱۷	۱۲۷۲	۲۰	۱۹۰۹	۱	۱۳۱	۶	۱۶۶۶	۴۸	۱۹۶۹	۱۸۴
۱۹۷۳	۶	۷۵۱	۲۶	۱۹۲۱	۹	۲۴۴	۱	۱۸۰۷	۱۷	۱۲۷۲	۲۰	۱۹۰۹	۲	۱۳۲	۶	۱۶۶۶	۴۴	۲۰۱۳	۱۸۵۹
۱۹۷۲	۵	۷۵۶	۱۷	۱۹۲۷	۳	۲۴۷	۲	۱۸۱۷	۱۷	۱۲۷۲	۲۰	۱۹۰۹	۰	۱۳۲	۶	۱۶۶۶	۲۷	۲۰۴۰	۱۸۷۱
۱۹۷۱	۵	۷۶۱	۱۴	۱۹۳۳	۵	۲۵۲	۱	۱۸۲۴	۱۸	۱۸۱۸	۲۰	۱۹۰۹	۰	۱۳۳	۶	۱۶۶۶	۲۶	۲۰۶۶	۱۸۸۲
۱۹۷۰	۴	۷۶۵	۱۹	۱۹۳۸	۶	۲۵۸	۰	۱۸۵۴	۱۸	۱۸۱۸	۲۰	۱۹۰۹	۱	۱۳۴	۸	۱۸۸۸	۳۲	۲۰۹۸	۱۸۹۵
قبل از ۱۹۷۰	۵۰	۸۱۵	۱۳۲	۱	۴۴	۲۰۲	۱۰	۱	۲۲	۱	۲۲	۱	۱۳۵	۱	۹	۱	۲۴۴	۲۳۴۲	۱
جمع	۸۱۵		۹۳۳		۲۰۲		۱۰۴		۲۲		۲۲		۱۳۵	۹		۲۴۴۲			

ادامه جدول شماره ۱۴ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۷

جدول شماره ۱۴ توزیع فراوانی استنادها را در سال ۱۳۷۷ نشان می دهد. بنابراین سال میلادی ۱۹۹۸ بعنوان جدیدترین سال در نظر گرفته شده است و ۵۰٪ از فراوانی استنادها نسبت به این سال سنجیده شده است. براساس محاسبات انجام شده، نیم عمر منابع در این سال عبارت است از: کتاب : ۸ سال و ۱۲ ماه (۹ سال)، نشریه : ۱۳ سال و ۱۲ ماه (۱۴ سال)، گزارش : ۱۶ سال و ۲ ماه (۱۶/۱۶ سال)، خلاصه مقالات کنفرانس ها : ۸ سال و ۴ ماه (۸/۳۳ سال)، جزوه : ۱۴ سال و ۴ ماه (۶/۵ سال)، پایان نامه : ۴ سال و ۴ ماه (۴/۳۳ سال)، سایر موارد : ۹ سال و ۳ ماه (۹/۲۵ سال).

جدول شماره ۱۵ - توزیع فراوانی استنادها در سال ۱۳۷۸

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc
سال انتشار																		
۱۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۹۸	۱	۰.۰۲۵	۴	۰.۰۵۷	۱	۰.۱	۱	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۹	۰	۰	۹	۰.۰۵۹
۱۹۹۷	۱	۰.۰۲۵	۵	۰.۰۷۱	۱	۰.۱	۲	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۶	۰.۲۴۲	۰	۰	۹	۰.۰۱۸
۱۹۹۶	۱	۰.۰۲۵	۸	۰.۱۱۴	۱	۰.۱	۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱	۲	۰.۰۴۵۴	۰	۰	۸	۰.۰۱۷۱
۱۹۹۵	۸	۰.۲۰۰	۹	۰.۱۲۸	۲	۰.۲	۴	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱	۳	۰.۰۵۹	۰	۰	۱۴	۰.۰۲۴۲
۱۹۹۴	۲	۰.۰۳۲۵	۱۰	۰.۱۴۲	۲	۰.۲	۴	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱	۳	۰.۰۲۷	۰	۰	۶	۰.۰۳۰۲
۱۹۹۳	۳	۰.۰۴	۱۲	۰.۱۷۱	۲	۰.۲	۴	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱	۲	۰.۰۸۱۸	۰	۰	۷	۰.۰۳۴۸
۱۹۹۲	۴	۰.۰۵	۱۵	۰.۲۱۴	۲	۰.۲	۴	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱	۱۹	۰.۰۸۶۲	۰	۰	۸	۰.۰۴۰۱
۱۹۹۱	۲	۰.۰۵۵	۱۸	۰.۲۵۷	۲	۰.۲	۴	۰.۱۸	۱	۰.۰۵	۱	۱	۲۰	۰.۰۹۰۹	۰	۰	۷	۰.۰۴۴۷
۱۹۹۰	۰	۰	۲۰	۰.۲۸۵	۳	۰.۳	۴	۰.۱۸	۰	۰.۰۵	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۵۴	۰	۰	۴	۰.۰۲۷۲
۱۹۸۹	۲	۰.۰۴	۲۲	۰.۳۱۴	۳	۰.۳	۴	۰.۱۸	۱	۰.۰۵	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۵۴	۰	۰	۴	۰.۰۱۵
۱۹۸۸	۲	۰.۰۴۵	۲۲	۰.۳۱۴	۴	۰.۴	۵	۰.۲۰	۱	۰.۰۵	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۵۴	۰	۰	۴	۰.۰۵۲۶
۱۹۸۷	۴	۰.۰۷۵	۲۵	۰.۳۵۷	۴	۰.۴	۵	۰.۲۰	۱	۰.۰۵	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۴۵	۰	۰	۷	۰.۰۵۷۲
۱۹۸۶	۱	۰.۰۲۷۵	۲۷	۰.۳۸۵	۴	۰.۴	۵	۰.۲۰	۲	۰.۱	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۵۴	۰	۰	۴	۰.۰۵۹۸
۱۹۸۵	۰	۰	۲۹	۰.۴۱۴	۴	۰.۴	۵	۰.۲۰	۲	۰.۱	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۵۴	۰	۰	۲	۰.۰۱۴۱۱
۱۹۸۴	۰	۰	۳۲	۰.۴۵۷	۵	۰.۵	۵	۰.۲۰	۲	۰.۱	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۵۴	۰	۰	۴	۰.۰۲۳۸
۱۹۸۳	۰	۰	۳۴	۰.۴۸۵	۵	۰.۵	۵	۰.۲۰	۲	۰.۱	۱	۱	۲۱	۰.۰۹۵۴	۰	۰	۲	۰.۰۱۴۵۱
۱۹۸۲	۱	۰.۰۱۸	۳۴	۰.۴۸۵	۶	۰.۶	۵	۰.۲۰	۲	۰.۱	۱	۱	۲۲	۰.۱	۰	۰	۳	۰.۰۱۶۷۱

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc	تعداد	Fc
سال انتشار																		
۱۹۸۱	۱	۳۳	۶	۰/۸۲۵	۰	۶	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۷	۱۰۹
۱۹۸۰	۰	۳۳	۲	۰/۸۲۵	۰	۶	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۱۱
۱۹۷۹	۲	۳۵	۲	۰/۸۸۵	۰	۶	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۱۱۵
۱۹۷۸	۰	۳۵	۰	۰/۸۷۵	۰	۶	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۵
۱۹۷۷	۰	۳۵	۱	۰/۸۷۵	۲	۸	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۳	۱۱۸
۱۹۷۶	۰	۳۵	۲	۰/۸۷۵	۰	۸	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۲۰
۱۹۷۵	۱	۳۶	۱	۰/۹	۰	۸	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۲۲
۱۹۷۴	۰	۳۶	۲	۰/۹	۰	۸	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۲۴
۱۹۷۳	۰	۳۶	۰	۰/۹	۰	۸	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
۱۹۷۲	۰	۳۶	۴	۰/۹	۰	۸	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۱۲۸
۱۹۷۱	۲	۳۸	۳	۰/۹۵	۰	۸	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۵	۱۳۳
۱۹۷۰	۰	۳۸	۱	۰/۹۵	۱	۹	۰	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۳۵
قبل از ۱۹۷۰	۲	۴۰	۱۲	۱	۱	۱۰	۱	۵	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۲	۱	۱۷	۱۵۲
جمع	۴۰		۷۰		۱۰		۵		۲		۱		۲۲		۲		۱۵۲	

ادامه جدول شماره ۱۵ - توزیع فراوانی استادان در سال ۱۳۷۸

جدول شماره ۱۵ توزیع فراوانی استنادها را در سال ۱۳۷۸ نشان می دهد. بنابراین سال ۱۹۹۹ میلادی بعنوان جدیدترین سال در نظر گرفته شده و ۵۰ درصد فراوانی استنادها نسبت به این سال سنجیده شده است. براساس محاسبات انجام شده، نیم عمر منابع در این سال به ترتیب عبارت است از: کتاب: ۷ سال و ۱۲ ماه (۸ سال)، نشریه: ۱۸ سال و ۲ ماه (۱۸/۱۶ سال)، گزارش: ۱۵ سال و ۱۲ ماه (سال)، خلاصه مقالات کنفرانس ها: ۳ سال و ۶ ماه (۳/۵ سال)، جزوه: ۸ سال و ۱۲ ماه (۹ سال)، نقشه: ۳ سال و ۶ ماه (۳/۵ سال)، پایان نامه: ۴ سال و ۴ ماه (۴/۳۳ سال)، سایر موارد: ۲۹ سال و ۶ ماه (۲۹/۵ سال) .

جدول شماره ۱۶ - میانگین نیم عمر منابع (برحسب سال) در حوزه علوم زمین

سالهای ۱۳۶۹-۱۳۷۸

سال	نیم عمر کتابها	نیم عمر نشریات	نیم عمر گزارشات	نیم عمر کنفرانسها	نیم عمر جزوات	نیم عمر نقشه ها	نیم عمر پایان - نامه ها	نیم عمر سایر موارد	نیم عمر کل استنادات
۱۳۶۹	۷	۲۱/۵	۱۶/۵	۶	-	-	۲۰	-	۱۴/۲
۱۳۷۰	۱۱	۱۸/۶۶	۱۸/۲۵	۴/۷۵	۴	۸	۱۲/۶۶	۱۸/۵	۱۱/۹۸
۱۳۷۱	۷/۳۳	۱۱/۸۳	۷/۵	۷/۵	۷	۱۲/۵	۳/۳۳	-	۷/۰۷
۱۳۷۲	۸/۷۵	۱۰/۸۳	۱۰/۴۱	۵/۳۳	-	۲۰/۴۱	۲/۸۳	۲۵	۱۱/۹۴
۱۳۷۳	۹/۴۱	۱۶/۵	۱۱/۹۱	۶	۳/۸۳	۱۷/۵	۲/۷۵	۱/۸۳	۸/۸۴
۱۳۷۴	۸/۳۳	۱۴/۰۸	۱۳	۵/۵	۴/۶۶	۴/۷۵	۴/۸۳	۴/۷۵	۷/۴۹
۱۳۷۵	۸/۵۸	۱۰/۶۶	۱۱/۴۱	۶/۲۵	۴/۶۶	۷/۵	۴/۳۳	۶	۷/۴۲
۱۳۷۶	۹/۰۸	۱۶/۵۸	۱۵/۷۵	۷/۸۳	۷/۰۸	۱۵/۷۵	۵/۴۱	۱۰	۱۰/۹۳
۱۳۷۷	۹	۱۴	۱۶/۱۶	۸/۳۳	۱۴/۳۳	۶/۵	۴/۳۳	۹/۲۵	۱۰/۲۴
۱۳۷۸	۸	۱۸/۱۶	۱۶	۳/۵	۹	۳/۵	۴/۳۳	۲۹/۵	۱۱/۵
میانگین	۸/۶۵	۱۵/۲۸	۱۳/۶۹	۶/۰۹	۶/۸۲	۱۰/۷۱	۶/۵۸	۱۳/۱	۱۰/۱۱

۴-۴- میانگین نیم عمر منابع

۴-۴-۱- نیم عمر کتابها: همانگونه که در جدول شماره ۱۶ ملاحظه می گردد نیم عمر کتابها در رشته های مختلف علوم زمین بین ۷ سال تا ۹/۴۱ سال در نوسان بوده است. این منبع اطلاعاتی در سال ۱۳۶۹ کمترین نیم عمر و در سال ۱۳۷۳ بیشترین نیم عمر را دارا بوده است. میانگین کل این منبع ۸/۶۵ سال است.

۴-۴-۲- نیم عمر نشریات : جدول شماره ۱۶ حاکی از آن است که نیم عمر نشریات در حوزه علوم زمین بین ۱۰/۶۶ سال تا ۲۱/۵ سال درنوسان بوده است. میانگین نیم عمر نشریات در کل رشته های مورد بررسی ۱۵/۲۸ سال است که نسبت به بقیه منابع مورد استناد دارای بیشترین میانگین کل نیم عمر می باشند.

۴-۴-۳- نیم عمر گزارشات : برطبق جدول شماره ۱۶ نیم عمر گزارشات در رشته های مختلف علوم زمین و در سالهای مربوطه بین ۷/۵ سال و ۱۸/۲۵ سال درنوسان می باشد. میانگین نیم عمر این محمل اطلاعاتی ۱۳/۶۹ سال است.

۴-۴-۴- نیم عمر خلاصه مقالات کنفرانس ها : نیم عمر این منبع اطلاعاتی بین ۳/۵ سال و ۸/۳۳ سال متغیر است. میانگین کل نیم عمر خلاصه مقالات کنفرانس ها ۶/۰۹ سال است. همانگونه که ملاحظه می گردد این منابع ، کمترین نیم عمر را نسبت به سایر منابع اطلاعاتی دارا می باشند.

۴-۴-۵- نیم عمر جزوات : نیم عمر جزوات مابین ۴ سال و ۱۴/۳۳ سال درنوسان بوده است و دارای میانگین نیم عمر ۶/۸۲ سال می باشند.

۴-۴-۶- نیم عمر نقشه ها : نیم عمر این منبع استنادی مابین ۳/۵ سال و ۲۰/۴۱ سال متغیر است و میانگین کل نیم عمر آنها ۱۰/۷۱ سال می باشد.

۴-۴-۷- نیم عمر پایان نامه ها : با توجه به جدول شماره ۱۶ ملاحظه می گردد که نیم عمر این منبع بین ۲/۸۳ سال و ۱۲/۶۶ سال متغیر است و میانگین نیم عمر آن ۶/۵۸ سال می باشد. این منابع پس از خلاصه مقالات کنفرانس ها ، کمترین نیم عمر را دارا می باشند. میانگین کل نیم عمر سایر منابع نیز ۱۳/۱ سال می باشد.

نمودار شماره ۲- توزیع میانگین نیم عمر منابع استنادی در سالهای ۶۹-۷۸

۴-۵- نیم عمر کل منابع

با توجه به جدول شماره ۱۶ و نمودار شماره ۲، مقایسه میانگین کل نیم عمر هر منبع نشان می-دهد که کمترین نیم عمر به خلاصه مقالات کنفرانس ها (۶/۰۹ سال) و بیشترین نیم عمر به نشریات (۱۵/۲۸ سال) تعلق دارد. میانگین نیم عمر کل منابع در حوزه علوم زمین ۱۰/۱۱ سال (۱۰ سال و ۱/۳۲ ماه) می باشد.

همانگونه که قبلاً اشاره گردید، تعیین نیم عمر منابع معیاری است برای سنجش میزان تازگی و قدمت منابع استناد شده، و طبق تعریف هرچه نیم عمر منابع کمتر باشد میزان استناد به منابع جاری بیشتر است و برعکس هرچه این مدت طولانی تر یعنی نیم عمر منابع بیشتر باشد، میزان استناد به منابع جاری کمتر است. با توجه به این مطلب از یافته های فوق چنین استنباط می گردد که در بین دانشجویان علوم زمین میزان استناد به نشریات جدید در مقایسه با منابع استنادی دیگر بسیار پائین است، از آنجا که این منابع همواره حاوی جدیدترین اطلاعات علمی، تحقیقی می باشند، لازم است این مسئله در جای خود مورد بررسی تأمل دقیق قرار گیرد و تأثیر عواملی همچون کمبود نشریات

جدید یا سرویس دهی ضعیف کتابخانه ها در این زمینه و نظایر آن مشخص گردد. این مسئله در مورد گزارشات علمی نیز که یکی از مهمترین منابع استنادی بشمار می آید و میانگین نیم عمر بالائی (۱۳/۶۹ سال) را دارند، حائز توجه می باشد. در مقابل منابعی چون خلاصه مقالات کنفرانس ها و نیز پایان نامه ها در تحقیقات دانشجویان حوزه علوم زمین، از قدمت کمتری برخوردارند. ضمناً منابعی همچون نقشه ها و آنها که تحت عنوان سایر موارد آورده شده اند (و خود شامل عکسهای هوایی، سالنامه ها، آمارنامه ها و... می باشند)، با توجه به اینکه بندرت بصورت جاری دریافت می شوند و سرویس دهی کتابخانه ها نیز در این موارد بسیار ضعیف است، نیم عمر نسبتاً بالا و قدمت زیادی در پژوهش های دانشجویان علوم زمین دارند.

۴-۶- بررسی زبان استنادها

در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش بررسی زبان استنادهای مورد مطالعه، در دو مرحله انجام گرفته است. ابتدا با استفاده از جدول شماره ۱۷ زبان استنادها به تفکیک در هر یک از گرایش های مورد مطالعه، بررسی گردید و سپس در قسمت دوم، به بررسی زبان استنادها از نظر نوع منبع اطلاعاتی پرداخته شد (جدول شماره ۱۸).

همانگونه که در جدول مشخص است، زبان بکاررفته در استنادها به پنج دسته فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی تقسیم شده است و آن دسته از استنادهایی که به زبانهای دیگری غیر از این زبانها بودند، درستونی تحت عنوان سایر زبانها قرار گرفته اند.

نمودار شماره ۳ نشان می دهد که زبان انگلیسی با ۵۹/۰۷٪ کل استنادها، زبان غالب را تشکیل می دهد و پس از آن به ترتیب زبان فارسی ۳۷/۵۷٪، فرانسه ۲/۳٪، آلمانی ۰/۷۹٪ و روسی ۰/۰۳٪ استنادها را شامل میشوند. میزان استناد به سایر زبانها نیز ۰/۲۲٪ می باشد.

همانگونه که جدول شماره ۱۷ نشان می دهد، میزان استناد به زبان فارسی در رشته ژئومورفولوژی از سایر رشته ها بیشتر بوده و ۹۲/۲۱٪ درصد از کل استنادهای این رشته به زبان فارسی می باشد. در حالی که رشته های پترولوژی و رسوب شناسی به ترتیب با ۲۲/۹۹٪ و ۲۳/۷۳٪ کمترین

میزان استناد به زبان فارسی را دربردارند. همچنین میزان استناد به منابع فرانسوی و آلمانی زبان
در رشته فسیل شناسی بیش از سایر رشته هاست.

جدول شماره ۱۷ - توزیع فراوانی مطلق استنادها بر حسب زبان آنها به تفکیک گرایش تحصیلی

جمع	تکنوبیک		رسوب شناسی		پترولوزی		زمین شناسی مهندسی		هیدرولژولوزی		آب شناسی		ژئوفیزیک		ژئومورفولوزی		فسیل شناسی		اقتصادی		گرایش تحصیلی
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۳۷/۵۷	۶۳۹۶	۵۱۳	۲۲۲۲	۴۳۳	۲۲/۹۹	۷۴۳	۲۶/۹	۲۱۴	۷۲/۵۵	۴۰۷	۵۸/۴	۱۰۵۳	۵۲	۲۶	۹۲/۲۱	۱۲۷۹	۳۰/۲۲	۷۴۰	۳۰/۱۱	۹۸۸	فلسفه
۵۹/۰۷	۱۰۰۵۵	۱۳۰۰	۷۱/۹	۱۳۱۲	۷۲/۰۷	۲۳۳۰	۶۳/۱	۳۶۶	۲۲/۲۵	۱۵۴	۶۱/۳۲	۷۴۵	۴۸	۲۴	۷/۶۴	۱۰۶	۶/۹۲	۱۴۹۲	۶۷/۸۴	۲۲۲۶	انگلیسی
۲/۳	۳۹۱	۲۲	۲/۹	۵۳	۳/۲۵	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶	۳	۰	۰	۰	۰	۶/۶۱	۱۶۲	۱/۴	۴۶	فرانسسه
۰/۷۹	۱۳۵	۹	۱/۳۷	۲۵	۱/۳۶	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۵	۱	۰	۰	۰/۰۷	۱	۱/۴۷	۳۶	۰/۵۸	۱۹	آلمانی
۰/۰۳	۶	۱	۰	۰	۰/۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۷	۱	۰/۱۲	۳	۰	۰	روسی
۰/۲۲	۳۸	۷	۰/۱	۲	۰/۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰/۶۵	۱۶	۰/۰۶	۲	سایر زبانها
۱۰۰	۱۷۰۲۱	۱۸۵۲	۱۰۰	۱۸۲۵	۱۰۰	۳۲۳۳	۱۰۰	۵۸۰	۱۰۰	۵۶۱	۱۰۰	۱۸۰۳	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۸۷	۱۰۰	۲۴۴۹	۱۰۰	۳۲۸۱	جمع

۴-۷- بررسی زبان استنادها بر حسب نوع منابع اطلاعاتی

با استفاده از جدول شماره ۱۸ ملاحظه می گردد که از میان کتابهای مورد استفاده دانشجویان علوم زمین ، کتابهای فارسی زبان با ۵۰/۹۷٪ در اولویت قرار دارند و پس از آن به ترتیب کتابهای انگلیسی زبان با ۴۸/۲۲٪، فرانسوی زبان با ۰/۴۱٪ و آلمانی زبان با ۰/۲۸٪ قرار می گیرند.

بررسی توزیع زبانی نشریات مورد استناد نشان می دهد که زبان انگلیسی با بیشترین میزان استناد (۸۵/۱٪) در مرتبه اول و پس از آن زبان فارسی با (۱۰/۰۱٪) در درجه دوم اهمیت قرار دارد. میزان استناد به نشریات فرانسوی زبان ۳/۰۷٪ ، آلمانی زبان ۱/۴۳٪ ، روسی ۰/۰۴٪ و سایر زبانها ۰/۳۲٪ می باشد.

در ارتباط با توزیع زبانی پایان نامه های مورد استناد، جدول فوق نشان می دهد که میزان استناد به زبان فارسی با ۷۶/۵٪ در اولویت قرار دارد. پس از آن زبان انگلیسی با ۱۰/۸۸٪ و زبان فرانسه با ۱۰/۴۸٪ قرار دارند. میزان استناد به پایان نامه های سایر زبانها ۱/۲۲٪ و زبان آلمانی ۰/۹۱٪ می باشد. اطلاعات مربوط به توزیع زبانی استنادها در دیگر منابع اطلاعاتی شامل گزارشات، خلاصه مقالات کنفرانس ها، جزوات، نقشه ها، سالنامه ها و موارد دیگر در جدول شماره ۱۸ نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد زبان غالب در ارتباط با گزارشات و خلاصه مقالات کنفرانس های مورد استناد، انگلیسی و پس از آن به ترتیب زبانهای فارسی، فرانسه و آلمانی قرار می گیرند. لکن در ارتباط با جزوات، نقشه ها و دیگر منابع اطلاعاتی مورد استناد (که با سایر موارد مشخص شده اند) زبان فارسی در درجه اول اهمیت و پس از آن زبان انگلیسی در مرتبه دوم قرار می گیرد.

نکته قابل توجه حاصل از نتایج این بررسی، اینکه در بین منابع انگلیسی زبان مورد استفاده، سهم عمده ای به مقالات و مجلات علمی اختصاص دارد (۸۵/۱٪)، در مقابل میزان استناد به زبان فارسی بسیار کم است (۱۰/۰۱٪)، که خود بیانگر ضعف در تولید مقالات به زبان فارسی می باشد. این مسئله در مورد گزارشات و خلاصه مقالات کنفرانس ها نیز ملاحظه می گردد. برخلاف محمل های اطلاعاتی فوق، در ارتباط با کتابها، پایان نامه ها و دیگر منابع مورد استناد، زبان فارسی در درجه اول

اهمیت قرارداد بدین لحاظ توصیه می گردد که کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در حوزه علوم زمین به غنی تر ساختن مجموعه های منابع این حوزه ، خصوصاً به زبان انگلیسی که یکی از رایج ترین زبانهای علمی دنیاست و نیز روزآمد سازی آنها همت گمارند تا محققین این حوزه بتوانند از آخرین منابع اطلاعاتی دنیا در زمینه های مورد نیاز خویش بهره مند گردند.

جدول شماره ۱۸ - توزیع فراوانی مطلق اسنادها برحسب زبان آنها به تفکیک نوع اسناد

نوع اسناد	کتاب		نشریه		گزارش		مقالات کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
زبان اسناد	۲۷۲۶	۵۰/۹۷	۶۵۸	۱۰/۰۱	۱۲۴۰	۴۶/۹	۳۰۶	۴۷/۳۷	۲۲۵	۸۹/۶۴	۳۳۸	۸۹/۴۲	۷۵۲	۷۶/۵	۱۵۱	۷۵/۵	۶۳۹۶	۳۷/۵۷
فارسی	۲۵۷۹	۴۸/۲۲	۵۵۹۲	۸۵/۱	۱۳۲۷	۵۰/۱۹	۳۳۶	۵۲/۰۱	۲۶	۱۰/۳۶	۴۰	۱۰/۵۸	۱۰۷	۱۰/۸۸	۴۸	۲۴	۱۰۰۵۵	۵۹/۰۷
انگلیسی	۲۲	۰/۴۱	۲۰۲	۳/۰۷	۶۲	۲/۳۴	۲	۰/۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱۰/۴۸	۰	۰	۳۹۱	۲/۳
فرانسه	۱۵	۰/۲۸	۹۴	۱/۴۳	۱۴	۰/۵۳	۲	۰/۳۱	۰	۰	۰	۰	۹	۰/۹۱	۱	۰/۵	۱۳۵	۰/۷۹
آلمانی	۲	۰/۰۳	۳	۰/۰۴	۱	۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰/۰۳
روسی	۴	۰/۰۷	۲۲	۰/۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱/۲۲	۰	۰	۳۸	۰/۳۲
سایر زبانها	۵۳۴۸	۱۰۰	۶۵۷۱	۱۰۰	۲۶۴۴	۱۰۰	۶۴۶	۱۰۰	۲۵۱	۱۰۰	۳۷۸	۱۰۰	۹۸۳	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۷۰۲۱	۱۰۰

نمودار شماره ۳- توزیع فراوانی استنادها بر حسب زبان آنها

۲-۷- پوشش زمانی استنادها

در پاسخ به سؤال پنجم پژوهش در ارتباط با پوشش زمانی استنادها، جدول شماره ۱۹ که معرف توزیع فراوانی مطلق تاریخ انتشار منابع مورد استناد پایان نامه ها در حوزه علوم زمین می باشد ترسیم شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد به منابع اطلاعاتی مربوط به سالهای *۱۳۱۰ تا ۱۳۴۴ کمتر از ۱۰ بار استناد گردیده و منابع مربوط به سالهای ۱۳۴۴ تا **۱۳۷۷، از حداقل ۱۰ بار (در سال ۱۳۴۶) تا حداکثر ۶۷۱ بار (در سال ۱۳۷۰)، مورد استناد واقع شده اند.

در ارتباط با منابع لاتین، آنها که مربوط به سالهای *۱۸۳۳ تا ۱۹۳۷ می باشند کمتر از ۱۰ بار و بقیه منابع، عمدتاً مربوط به سالهای ۱۹۳۸ تا **۱۹۹۸ بین حداقل ۱۰ بار تا حداکثر ۴۱۴ بار (در سال ۱۹۸۲) مورد استناد واقع گردیده اند. نمودار شماره ۴ بیانگر پوشش زمانی استنادها بر حسب درصد می باشد.

مسئله تاریخ انتشار استنادها و قدمت و تازگی منابع استنادی، در بخش تعیین نیم عمر منابع استنادی مورد بررسی بیشتری قرار گرفته است.

* قدیمی ترین سال مورد استناد

** جدیدترین سال مورد استناد

جدول شماره ۱۹/۱ - توزیع فراوانی مطلق تاریخ انتشار منابع مورد استناد (فارسی)

سال انتشار	فراوانی
۱۳۱۰	۱
۱۳۲۷	۲
۱۳۳۰	۱
۱۳۳۱	۳
۱۳۳۲	۲
۱۳۳۳	۱
۱۳۳۴	۳
۱۳۳۶	۱
۱۳۳۷	۲
۱۳۳۹	۳
۱۳۴۱	۹
۱۳۴۲	۷
۱۳۴۳	۶
۱۳۴۴	۹
۱۳۴۵	۱۲
۱۳۴۶	۱۰
۱۳۴۷	۱۵
۱۳۴۸	۲۳
۱۳۴۹	۳۸
۱۳۵۰	۳۴
۱۳۵۱	۴۱
۱۳۵۲	۷۶
۱۳۵۳	۴۹
۱۳۵۴	۳۳
۱۳۵۵	۱۴۲
۱۳۵۶	۷۰
۱۳۵۷	۶۱
۱۳۵۸	۷۸
۱۳۵۹	۷۷
۱۳۶۰	۶۹
۱۳۶۱	۴۸
۱۳۶۲	۱۰۹
۱۳۶۳	۱۴۵
۱۳۶۴	۲۰۸
۱۳۶۵	۲۱۶
۱۳۶۶	۲۵۸
۱۳۶۷	۴۴۲

سال انتشار	فراوانی
۱۳۶۸	۳۴۹
۱۳۶۹	۴۱۷
۱۳۷۰	۶۷۱
۱۳۷۱	۵۷۵
۱۳۷۲	۳۷۲
۱۳۷۳	۳۷۲
۱۳۷۴	۲۹۵
۱۳۷۵	۱۵۲
۱۳۷۶	۷۹
۱۳۷۷	۱۳
جمع	۵۵۹۹

جدول شماره ۱۹/۲ - توزیع فراوانی مطلق تاریخ انتشار منابع مورد استناد (لاتین)

سال انتشار	فراوانی
۱۸۳۳	۱
۱۸۴۴	۱
۱۸۴۹	۳
۱۸۵۰	۱
۱۸۵۴	۱
۱۸۵۵	۳
۱۸۵۶	۱
۱۸۵۸	۱
۱۸۶۳	۱
۱۸۶۸	۱
۱۸۶۹	۱
۱۸۷۰	۱
۱۸۷۲	۲
۱۸۷۳	۱
۱۸۷۵	۳
۱۸۷۷	۱
۱۸۷۹	۲
۱۸۸۱	۱
۱۸۸۴	۲
۱۸۸۶	۱
۱۸۸۷	۱
۱۸۹۰	۱
۱۸۹۳	۱
۱۸۹۴	۲
۱۸۹۵	۱
۱۸۹۶	۳

سال انتشار	فراوانی
۱۸۹۷	۱
۱۸۹۸	۱
۱۸۹۹	۱
۱۹۰۰	۱
۱۹۰۲	۱
۱۹۰۳	۲
۱۹۰۴	۲
۱۹۰۵	۲
۱۹۰۶	۱
۱۹۰۸	۶
۱۹۰۹	۱۴
۱۹۱۱	۳
۱۹۱۲	۱
۱۹۱۳	۲
۱۹۱۵	۲
۱۹۱۸	۳
۱۹۱۹	۲
۱۹۲۰	۳
۱۹۲۲	۳
۱۹۲۳	۲
۱۹۲۴	۵
۱۹۲۵	۴
۱۹۲۶	۴
۱۹۲۷	۷
۱۹۲۸	۷
۱۹۲۹	۷
۱۹۳۰	۸
۱۹۳۱	۱۰
۱۹۳۲	۸
۱۹۳۳	۵
۱۹۳۴	۹
۱۹۳۵	۸
۱۹۳۶	۷
۱۹۳۷	۷
۱۹۳۸	۱۶
۱۹۳۹	۳
۱۹۴۰	۱۸
۱۹۴۱	۱۱
۱۹۴۲	۲
۱۹۴۳	۲
۱۹۴۴	۱۳
۱۹۴۵	۱۲

سال انتشار	فراوانی
۱۹۴۶	۳
۱۹۴۷	۶
۱۹۴۸	۱۶
۱۹۴۹	۴
۱۹۵۰	۲۶
۱۹۵۱	۲۰
۱۹۵۲	۳۷
۱۹۵۳	۲۵
۱۹۵۴	۲۴
۱۹۵۵	۵۹
۱۹۵۶	۳۳
۱۹۵۷	۳۹
۱۹۵۸	۵۵
۱۹۵۹	۵۸
۱۹۶۰	۸۹
۱۹۶۱	۷۲
۱۹۶۲	۱۰۴
۱۹۶۳	۷۷
۱۹۶۴	۱۵۹
۱۹۶۵	۱۸۰
۱۹۶۶	۱۳۹
۱۹۶۷	۱۸۳
۱۹۶۸	۲۱۸
۱۹۶۹	۲۱۳
۱۹۷۰	۱۶۶
۱۹۷۱	۲۰۲
۱۹۷۲	۲۹۸
۱۹۷۳	۳۱۳
۱۹۷۴	۳۱۴
۱۹۷۵	۲۴۴
۱۹۷۶	۳۸۳
۱۹۷۷	۳۶۴
۱۹۷۸	۲۸۸
۱۹۷۹	۳۱۶
۱۹۸۰	۳۸۰
۱۹۸۱	۴۲۱
۱۹۸۲	۴۱۴
۱۹۸۳	۳۹۳
۱۹۸۴	۳۶۶
۱۹۸۵	۴۱۱
۱۹۸۶	۴۱۳
۱۹۸۷	۳۴۰

سال انتشار	فراوانی
۱۹۸۸	۳۹۸
۱۹۸۹	۳۸۸
۱۹۹۰	۳۵۸
۱۹۹۱	۳۳۰
۱۹۹۲	۲۴۳
۱۹۹۳	۲۱۷
۱۹۹۴	۱۹۶
۱۹۹۵	۱۴۱
۱۹۹۶	۹۴
۱۹۹۷	۵۲
۱۹۹۸	۱۲
جمع	۱۰۵۵۸

* شایان ذکر است تعداد ۸۶۴ استناد، فاقد سال انتشار بوده است. و بدین ترتیب در جدول فوق لحاظ نگردیده اند.

نمودار شماره ۴- پوشش زمانی استنادهای فارسی

موسسه اطلاعات مدرسه عالی ایران
تهران

نمودار شماره ۵- پوشش زمانی استنادهای لاتین

۴-۹- توزیع جغرافیایی استنادها

درارتباط باسؤال ششم پژوهش یعنی « محل نشر بیشترین استنادات متعلق به کدام کشورهاست؟ » محل نشر منابع مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات بدست آمده نشان داد که بیشترین استنادها یعنی (۴۴/۲۵٪) به منابع ایرانی اختصاص دارد (نمودار شماره ۵). پس از آن به ترتیب کشورهای زیر قرار می گیرند: آمریکا : ۱۸/۴۳ درصد، انگلستان: ۹/۰۱ درصد، هلند: ۳/۹۴ درصد، آلمان: ۱/۶۱ درصد، کانادا: ۱/۴۷ درصد، فرانسه: ۱/۳۴ درصد، هند: ۰/۳۹ درصد، روسیه: ۰/۳۶ درصد، سایر کشورها : ۱/۵۲ درصد، محل نشر ۱۷/۶۴ درصد از استنادها نیز نامعلوم است^۱. (جدول شماره ۲۰).

^۱ برای تعیین محل نشر آن دسته از استنادهایی که اطلاعات کتابشناختی آنها کامل نبود از منابع زیر استفاده شد: Serials Directory و Ulrich و <http://www.Georef.org> با اینحال بدلیل عدم رعایت قواعد استاندارد نویسی مأخذ نویسی، تعیین محل نشر بقیه استنادها یعنی ۱۷/۸ درصد از آنها میسر نگردید.

باتوجه به جدول شماره ۲۱، توزیع جغرافیایی استنادها در هر یک از منابع اطلاعاتی مورد بررسی متفاوت می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد بیشترین میزان استناد به گزارشات، خلاصه مقالات کنفرانس ها، کتابها، پایان نامه ها، جزوات و موارد دیگر به منابع ایرانی اختصاص دارد. در بین منابع اطلاعاتی مورد استناد، میزان استناد به نشریات آمریکایی و انگلیسی از سایر کشورها بیشتر است.

جدول شماره ۲۰- توزیع فراوانی مطلق استنادها بر حسب کشور محل نشر آنها

محل نشر استناد	فراوانی	درصد فراوانی
ایران	۷۵۳۲	۴۴/۲۵
آمریکا	۳۱۳۷	۱۸/۴۳
انگلستان	۱۵۳۴	۹/۰۱
هلند	۶۷۰	۳/۹۴
آلمان	۲۷۵	۱/۶۱
کانادا	۲۵۰	۱/۴۷
فرانسه	۲۳۳	۱/۳۴
هند	۶۷	۰/۳۹
روسیه	۶۲	۰/۳۶
سایر کشورها	۲۵۹	۱/۵۲
نامشخص	۳۰۰۲	۱۷/۶۴
جمع	۱۷۰۲۱	۱۰۰

نمودار شماره ۶- توزیع فراوانی مطلق استنادها بر حسب کشور محل نشر آنها

جدول شماره ۲۱- توزیع فراوانی مطلق اسنادها بر حسب نوع منبع و کشور محل نشر آنها

نوع منبع	کتاب		نشریه		گزارش		کنفرانس		جزوه		نقشه		پایان نامه		سایر موارد		جمع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
محل نشر	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ایران	۲۷۱۵	۵۰/۱۶۵	۷۱۲	۱۰/۱۸	۲۲۶۴	۸۵/۳۳	۳۶۶	۵۵/۹۶	۲۳۰	۱۰۰	۲۵۲	۹۸/۱۶	۷۴۷	۷۵/۴۵	۱۴۶	۷۷/۲۵	۷۵۳۲	۴۴/۲۵
آمریکا	۱۱۴۳	۲۱/۳۲	۱۸۱۴	۲۷/۵۳	۹۷	۳/۶۶	۴۱	۶/۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳/۰۳	۱۲	۶/۳۵	۳۱۳۷	۱۸/۴۳
انگلستان	۵۸۸	۱۰/۹۷	۸۶۵	۱۳/۱۲	۲۷	۱/۰۲	۱۷	۲/۶	۰	۰	۰	۰	۳۴	۳/۴۳	۳	۱/۵۹	۱۵۳۴	۹/۰۱
هلند	۲۰۶	۳/۸۴	۴۴۶	۶/۷۷	۵	۰/۱۹	۴	۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۵	۰/۱۵	۴	۲/۱۲	۶۷۰	۳/۹۴
آلمان	۹۹	۱/۸۵	۱۲۲	۱/۸۵	۵	۰/۱۹	۱۳	۱/۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳/۰۳	۶	۳/۱۷	۲۷۵	۱/۶۱
کانادا	۹	۰/۱۷	۲۰۴	۳/۱	۲۱	۰/۷۹	۱۲	۱/۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۰/۴	۰	۰	۲۵۰	۱/۴۷
فرانسه	۳۲	۰/۶	۶۹	۱/۰۵	۱۶	۰/۶	۶	۰/۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۱۰/۱۸	۳	۱/۵۹	۲۳۳	۱/۳۴
هند	۲۲	۰/۴۱	۱۲	۰/۱۸	۱۸	۰/۶۸	۱۰	۱/۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۰/۵	۰	۰	۶۷	۰/۳۹
روسیه	۳۵	۰/۶۵	۸	۰/۱۲	۹	۰/۳۴	۱۰	۱/۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۰/۳۶
سایر کشورها	۲۹	۰/۵۴	۱۰۹	۱/۶۵	۲۹	۱/۰۹	۷۳	۱۱/۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱/۹۲	۰	۰	۲۵۹	۱/۵۲
نامشخص	۴۸۲	۸/۹۹	۲۲۲۷	۳۳/۱۸	۱۶۲	۶/۱	۱۰۲	۱۵/۶	۰	۰	۱/۴	۱/۴	۹	۰/۹	۱۵	۷/۹۴	۳۰۰۲	۱۷/۶۴
جمع	۵۳۶۰	۱۰۰	۶۵۸۸	۱۰۰	۲۶۵۳	۱۰۰	۶۵۴	۱۰۰	۲۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹۰	۱۰۰	۱۸۹	۱۰۰	۱۷۰۲۱	۱۰۰

ارزش یک مرجع علمی بر مبنای تأثیر در متون و نوشته های بعدی (حضور در مجموع مأخذ آنها) تعیین می گردد. منابعی که در حوزه خود مؤثرتر بوده اند به دفعات بیشتری مورد استناد قرار می گیرند. از طرفی توزیع منابع مورد ارجاع قرار گرفته بر حسب مجرای انتشار (ناشر یا محل نشر)، حوزه موضوعی، تاریخ انتشار و برخی مؤلفه های دیگر منعکس کننده اشکال و جنبه های گوناگون علایق و منافع آن حوزه می باشد.

باتوجه به این رویکرد و در پاسخ به سؤال هفتم پژوهش مبنی بر روابط بین استنادها، در این بخش، فراوانی میزان استناد به منابع بر حسب برخی از مؤلفه ها نظیر: ناشرین و مؤلفین منابع مورد استناد و نیز حوزه موضوعی و دانشگاههای مورد استناد (مأخوذ از پایان نامه های مورد ارجاع) بررسی گردیده اند.

در جدول شماره ۲۲، ناشرین داخلی و خارجی که بیش از ۲۰ بار مورد استناد قرار گرفته اند، معرفی شده اند. همانگونه که ملاحظه می گردد، در بین ناشرین داخلی "دانشگاه تهران" با ۸۸۲ بار ارجاع و در بین ناشرین خارجی "Springer" با ۲۷۵ بار ارجاع، بعنوان پراستنادترین ناشرین در حوزه علوم زمین محسوب می گردند.

جدول شماره ۲۲- لیست پراستنادترین ناشرین به ترتیب نزولی بسامد استفاده

ناشر خارجی	فراوانی	درصد فراوانی	ناشر داخلی	فراوانی	درصد فراوانی
Springer	۲۷۵	۱۵/۱	دانشگاه تهران	۸۸۲	۴۴/۵۴
John wiley	۲۱۴	۱۱/۷۵	سازمان زمین شناسی کشور	۲۳۹	۱۲/۰۷
Elsevier	۲۰۷	۱۱/۳۷	آستان قدس رضوی	۱۴۷	۷/۴۳
Mc graw hill	۱۵۱	۸/۳	مرکز نشر دانشگاهی	۸۱	۴/۰۹
Blackwell	۱۱۹	۶/۵۴	نشر دانش	۷۵	۳/۷۹
Longman	۱۱۹	۶/۵۴	سمت	۶۵	۳/۲۸
Academic	۱۰۵	۵/۷۷	جهاد دانشگاهی	۵۸	۲/۹۳
Freeman	۸۹	۴/۸۹	آموزش و پرورش	۵۲	۲/۶۳
Prentic hall	۸۸	۴/۸۳	جاوید	۵۱	۲/۵۷
Chapman	۷۸	۴/۲۸	دانشگاه تربیت معلم	۴۸	۲/۴۲
Unwin	۶۴	۳/۵۲	قومس	۴۸	۲/۴۲
Pergamon	۵۸	۳/۱۹	نیما	۴۴	۲/۲۲
Wiley	۴۳	۲/۳۶	دانشگاه شیراز	۳۸	۱/۹۲
Mac millan	۳۷	۲/۰۳	دانشگاه پیام نور	۳۶	۱/۸۲
Oxford	۳۴	۱/۸۷	دانشگاه اصفهان	۲۷	۱/۳۶
Cambridge	۳۲	۱/۷۶	دانشگاه مشهد	۲۴	۱/۲۱
Allen&unwin	۳۰	۱/۶۵	دانشگاه آزاد اسلامی	۲۳	۱/۱۶
VNR	۲۸	۱/۵۴	دانشگاه اهواز	۲۲	۱/۱۱
Blackie	۲۶	۱/۴۳	دانشگاه امیرکبیر	۲۰	۱/۰۱
Mir	۲۳	۱/۲۶	جمع	۱۹۸۰	۱۰۰
جمع	۱۸۲۰	۱۰۰			

جدول شماره ۲۳ نشان دهنده حوزه های موضوعی پایان نامه های مورد ارجاع می-
 باشد. جدول فوق بیانگر آن است که گرایش پترولوژی با ۲۵۶ باراستناد، پراستنادترین و ژئومورفولوژی با
 ۱۴ باراستناد، کم استنادترین گرایش موضوعی در پایان نامه های موردارجاع می باشد.

جدول شماره ۲۳- توزیع فراوانی میزان استناد به گرایش های تحصیلی در پایان نامه های موردارجاع

نام رشته	فراوانی	درصد فراوانی
پترولوژی	۲۵۶	۳۱/۳۳
فسیل شناسی	۱۳۷	۱۶/۷۷
زمین شناسی اقتصادی	۱۲۲	۱۴/۹۳
تکتونیک	۱۰۹	۱۳/۳۴
آب شناسی	۷۱	۸/۶۹
جغرافیای طبیعی	۶۴	۷/۸۳
رسوب شناسی	۴۴	۵/۳۸
ژئومورفولوژی	۱۴	۱/۷۱
جمع	۸۱۷	۱۰۰

به منظور نشان دادن توزیع میزان استناد به دانشگاهها (در پایان نامه های مورد استناد) ، در جدول شماره ۲۴ دانشگاههایی که بیش از ۱۰ بار مورد استناد قرار گرفته اند، معرفی شده اند. همانگونه که ملاحظه می گردد، دانشگاه تهران با ۲۳۴ بار استناد و سپس دانشگاه شهید بهشتی با ۱۱۹ بار استناد، پراستنادترین دانشگاهها در حوزه علوم زمین می باشند.

جدول شماره ۱/۲۴- لیست پراستنادترین دانشگاههای داخلی به ترتیب نزولی بسامد استفاده

نام دانشگاه	فراوانی	درصد فراوانی
تهران	۲۳۴	۳۵/۷۷
شهید بهشتی	۱۱۹	۱۸/۱۹
تربیت معلم	۶۸	۱۰/۳۹
شیراز	۶۸	۱۰/۳۹
تربیت مدرس	۶۴	۹/۷۸
آزاد اسلامی	۴۹	۷/۴۹
اصفهان	۳۵	۵/۳۵
تبریز	۱۷	۲/۵۹
جمع	۶۵۴	۱۰۰

جدول شماره ۲/۲۴- لیست پراستنادترین دانشگاههای خارجی به ترتیب نزولی بسامد استفاده

نام دانشگاه	فراوانی	درصد فراوانی
Grenoble	۳۱	۴۱/۸۹
Heidelberg	۱۶	۲۱/۶۲
Paris	۱۴	۱۸/۹۱
London	۱۳	۱۷/۵۶
جمع	۷۴	۱۰۰

جدول شماره ۲۵ نیز لیستی از مؤلفین یا مترجمین که بیش از ۵ بار مورد استناد قرار گرفته اند را

نشان می دهد.

جدول شماره ۱/۲۵ - لیست پراستنادترین مؤلفین یا مترجمین ایرانی به ترتیب نزولی بسامد/استفاده

نام مؤلف/مترجم	فراوانی	درصد فراوانی
مانوئل بربریان	۷۸	۱۲
علی درویش زاده	۴۲	۶/۴۶
علوی	۳۹	۶
خسرو خسروتهرانی	۳۷	۵/۶۹
محمدحسن نبوی	۳۰	۴/۶۱
جمشید افتخارنژاد	۲۶	۴
امین علیزاده	۲۳	۳/۵۳
رضاموسوی حرمی	۲۲	۳/۳۸
حسن احمدی	۱۹	۲/۹۲
علی اصغر حسینی پاک	۱۸	۲/۷۶
همایون مطیعی	۱۸	۲/۷۶
محمدحسن کریم پور	۱۸	۲/۷۶
فرج ا... محمودی	۱۵	۲/۳
عبدالمجید رجائی	۱۳	۲
احمد شمیرانی	۱۳	۲
منصور علوی نائینی	۱۳	۲
بهلول علیجانی	۱۳	۲
حسین معین وزیری	۱۲	۱/۸۴
مرتضی مومن زاده	۱۲	۱/۸۴
احمد معتمد	۱۱	۱/۶۹
تکین	۱۱	۱/۶۹
مسیب سبزه ای	۱۰	۱/۵۳
جمشید فریفته	۱۰	۱/۵۳
میرعلی اکبر نوگل سادات	۱۰	۱/۵۳
ابراهیم جعفرپور	۹	۱/۳۸
محمد مهدوی	۹	۱/۳۸
محمد رضائوتی	۸	۱/۲۳
سراجی	۸	۱/۲۳
علی اصغر موحد دانش	۸	۱/۲۳
فریدمر	۷	۱/۰۷
پرویز کردوانی	۷	۱/۰۷
ایرج مومنی	۷	۱/۰۷

نام مؤلف/مترجم	فراوانی	درصد فراوانی
حسن مدنی	۷	۱/۰۷
محمدنجمایی	۷	۱/۰۷
محمدهاشم امامی	۶	۰/۹۲
اسدایران پناه	۶	۰/۹۲
محمدبای بوردی	۶	۰/۹۲
جمشید جدارعیوضی	۶	۰/۹۲
محمدحسن رامشت	۶	۰/۹۲
سیروس زرعیان	۶	۰/۹۲
منصور وثوقی عابدینی	۶	۰/۹۲
عبدالرحیم هوشمندزاده	۶	۰/۹۲
عبدالمجید یعقوب پور	۶	۰/۹۲
داودزاده	۶	۰/۹۲
فریدون غضبان	۶	۰/۹۲
جمع	۶۵۰	۱۰۰

جدول شماره ۲۵/۲-لیست پراستنادترین مؤلفین خارجی به ترتیب نزولی بسامد/استفاده

نام مؤلف	فراوانی	درصد فراوانی
Stocklin	۳۳	۱۳/۷۵
Wilson	۱۶	۶/۶۶
Tucker	۱۵	۶/۲۵
James	۱۴	۵/۸۳
Evans	۱۳	۵/۴۱
Ramsay	۱۲	۵
Mason	۱۱	۴/۵۸
Barnes	۹	۳/۷۵
Falcon	۸	۳/۳۳
Flugel	۸	۳/۳۳
Gansser	۸	۳/۳۳
Guilbert	۸	۳/۳۳
Anderson	۷	۲/۹۱
Cox	۷	۲/۹۱
Davis	۷	۲/۹۱
Folk	۷	۲/۹۱
Jackson	۷	۲/۹۱
Ruttner	۷	۲/۹۱
White	۷	۲/۹۱
Bates	۶	۲/۵
Hutchinson	۶	۲/۵
Mcquillan	۶	۲/۵
Morris	۶	۲/۵
Murray	۶	۲/۵
Wells	۶	۲/۵
جمع	۲۴۰	۱۰۰

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتایج نهایی

گسترش فزاینده و حجم روزافزون اطلاعات از یک سو و کمبود اعتبارات ارزی و محدودیت فضابرای مراکز اطلاع رسانی به همراه محدودیت مدت مطالعه محققین و... از سوی دیگر، همه عواملی هستند که لزوم دقت در روشهای انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی را آشکار می سازند.

روش تجزیه و تحلیل استنادی یکی از رایج ترین شیوه های کتاب سنجی است که سالها توسط پیشگامان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی مورد آزمایش قرار گرفته و از اعتبار علمی نیز برخوردار است. به همین جهت در پژوهش حاضر برای اولین بار مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مراکز اطلاعات و مدارک علمی ایران باروش تحلیل استنادی مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله اهداف این پژوهش تجزیه و تحلیل اسنادها از نقطه نظر نوع منابع، پوشش زمانی، توزیع زبانی و محل نشر می باشد. موضوع دیگر، بررسی نیم عمر منابع استناد شده می باشد.

به منظور انجام این پژوهش، ۱۸۰۸۳ اسناد از مجموع ۳۱۰ پایان نامه مربوط به فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مراکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (که محدوده زمانی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ را شامل می گردند)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نظریه اینکه تعداد پایان نامه های مورد بررسی تنها بخشی از مجموعه پایان نامه های فارغ التحصیلان علوم زمین در سطح

کشورادبرمی گیرد، لذانتایج وپیشنهادهای پژوهش نیزبا توجه به داده های مربوط به این تعدادپایان نامه ،حاصل گردیده وجهت اظهارنظرهای قطعی تر،لازم است مطالعات وبررسیهای کاملتری برروی مجموعه پایان نامه های این حوزه درسراسرکشورانجام گیرد. خلاصه نتایج این پژوهش به شرح زیرمی باشد:

تعدادمتوسط استنادها درهرپایان نامه ۵۸/۳۳ استنادمی باشد که بیشترین میزان استناد،به نشریات (با ۳۶/۴۳ درصد) اختصاص دارد وپس ازآن کتاب (با ۲۹/۵۷ درصد) درمرتبه دوم قراردارد.پایان نامه ها (با ۵/۴۹ درصد) ،کم استنادترین منبع درحوزه مورد مطالعه می باشند. این درصدها درزیرباصدهای بدست آمده دربرخی پژوهش های پیشین مورد مقایسه قرارمی گیرند:

کتاب	مجله	پایان نامه
۱- بیرادار ^۱ ، سنگام ^۲	۱۹۹۰	رشته پزشکی
۲- فخاری	۱۹۹۴	رشته بهداشت
۳- جاهد	۱۳۷۳	رشته پزشکی
۴- پورشعرباف	۱۳۷۵	علوم پایه
۵- پژوهش حاضر	۱۳۸۰	علوم زمین

این مقایسه نشان می دهد که نتایج پژوهش دراین زمینه ،باتحقیقات دیگر تقریباً مشابه می- باشد. بررسی نیم عمر منابع اطلاعاتی نشان می دهد که کمترین نیم عمر به خلاصه مقالات کنفرانس ها (۶/۰۹ سال) وبیشترین نیم عمر به نشریات (۱۵/۲۸ سال) اختصاص دارد. باتوجه به اینکه مقایسه نیم عمر منابع بیانگر کهنگی آنهاست وباتوجه به نیم عمر بالای نشریات ،لازم است کم بودن میزان استناد به نشریات جدید در تحقیقات دانشجویان علوم زمین مورد تعمق وتوجه دقیق قرار گیرد.

^۱:B.S.Biradar

^۲:S.L.Sangam

میانگین نیم عمر کل منابع در این حوزه ۱۰/۱۱ سال است ، که در اینجانبانیم عمرهایی که در برخی پژوهش های قبلی بدست آمده ، مقایسه می گردد:

۱- سلیمی جهرمی	۱۳۶۷	رشته پزشکی	۳ سال
۲- فخاری	۱۳۷۳	رشته بهداشت	۷ سال
۳- افشار	۱۳۷۵	رشته پرستاری	۶/۸۱ سال
۴- پورشعرباف	۱۳۷۵	علوم پایه	۱۲/۲۴ سال
۵- پژوهش حاضر	۱۳۸۰	علوم زمین	۱۰/۱۱ سال

بررسی زبان استناد هانشان می دهد که بیشترین منابع استناد شده به زبان انگلیسی می- باشند. در بین منابع انگلیسی زبان، سهم عمده ای به مقالات و مجلات علمی اختصاص دارد (۸۵/۱ درصد). در حالیکه میزان استناد به زبان فارسی در ارتباط با این منابع بسیار کم است (۱۰/۱ درصد) که می تواند بیانگر ضعف در تولید مقالات به زبان فارسی در حوزه علوم زمین باشد. از طرفی در ارتباط با منابع زیر، زبان فارسی در درجه اول اهمیت قرار دارد: کتابها (۵۰/۹۷٪)، پایان نامه ها (۷۶/۵٪)، جزوات (۸۹/۶۴٪)، نقشه ها (۸۹/۴۲٪)، و سایر موارد (۷۵/۵٪). لذا توصیه می گردد با توجه به اهمیت زبان انگلیسی به عنوان زبان تحقیق، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در حوزه علوم زمین به غنی تر ساختن مجموعه های منابع این حوزه به زبان انگلیسی و نیز روزآمد سازی آنها همت گمارند. در عین حال لازم است محققین این حوزه نیز به منظور گسترش ارتباطات بین المللی در جوامع علمی، در جهت بالابردن دانش زبانی خود و دانستن بیش از یک زبان تلاش نمایند.

توزیع جغرافیایی استناد هانشان می دهد که ۴۴/۲۵ درصد منابع مورد استفاده متعلق به ایران می باشد و پس از آن آمریکا با ۱۸/۴۳ درصد و انگلستان با ۹/۰۱ درصد در مرتبه های دوم و سوم قرار دارند.

در خاتمه نیز به منظور پاسخگویی به یکی از اهداف جنبی پژوهش، لیستی از نشریات پراستناد در حوزه علوم زمین ارائه گردیده است که خود می تواند راهنمایی مناسب برای کتابخانه های

تخصصی این حوزه باشد تا بر اساس آن در چهارچوب اعتبارات و بودجه خود نسبت به انتخاب مجلات مفید و پر استفاده اقدام نمایند.

پیشنهادها با توجه به نتایج یافته‌های این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

۱- با توجه به میانگین نیم عمر نسبتاً بالای منابع در حوزه علوم زمین (۱۰/۱۱ سال)، پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران کتابخانه‌ها با سفارش و تهیه منابع روزآمد به غنی‌تر کردن مجموعه‌های تخصصی این حوزه مبادرت ورزند.

۲- نتایج حاصله نشان داده است که مجلات مهمترین منابع مورد استفاده دانشجویان حوزه علوم زمین در سال‌های تحت بررسی می‌باشد (۳۶/۴۳ درصد). از طرفی کهنگی مقالات مورد استفاده (با توجه به نیم عمر بالای این منابع: ۱۵/۲۸ سال)، بیانگر کم‌اهمیت دادن به گردآوری آنهاست. لذا توصیه می‌شود کتابخانه‌های این حوزه با تهیه نشریات روزآمد، پشتوانه تحقیقات رادراین زمینه استحکام بخشند.

۳- با توجه به اینکه زبان انگلیسی، زبان غالب استنادهای مورد بررسی بوده است، پیشنهاد می‌گردد کتابخانه‌ها در تهیه مجموعه منابع علوم زمین به زبان انگلیسی، اهتمام بیشتری نمایند.

۴- به کتابداران حوزه علوم زمین پیشنهاد می‌گردد با استفاده از لیست نشریات پراستناد این حوزه و مقایسه آن با مجموعه کتابخانه خود و کتابخانه‌های دیگر، نسبت به ارزیابی منابع موجود در صورت لزوم سفارش و تهیه مجلات مفید و پراستفاده اقدام نمایند.

کتابنامه

منابع فارسی

- ۱- افشار، مینا. ۱۳۷۳، "بررسی و مقایسه استندهای پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری سه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، شیراز و اصفهان طی سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۰، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، تهران.
- ۲- انصافی، سکینه. ۱۳۷۸، "بررسی میزان مشارکت ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی SCI در زمینه علوم پایه طی سالهای ۱۹۹۳-۱۹۹۷"، طرح پژوهشی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران.
- ۳- بنی هاشمی، میترا. ۱۳۶۴، "تجزیه و تحلیل استندهای مقالات در برخی نشریات ادواری پزشکی فارسی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
- ۴- پورشعرباف، الهه. ۱۳۷۵، "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس در سالهای ۱۳۷۴-۱۳۶۷"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- ۵- جاهد، حسن. ۱۳۷۳، "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی در سالهای ۷۲-۱۳۶۸"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، تهران.
- ۶- حری، عباس. ۱۳۷۲، "مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی"، تهران، نشر کتابخانه.
- ۷- حری، عباس. ۱۳۷۸، "اطلاع رسانی، نگرش ها و پژوهش ها"، تهران، نشر کتابدار.
- ۸- سلیمی جهرمی، معصومه. ۱۳۶۶، "کاربرد قانون (مدل) برادفورد در بررسی استفاده از نشریات ادواری علوم پزشکی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
- ۹- حسن گوپتا، آی. ان. ۱۳۷۲، "مروری بر کتاب سنجی، اطلاع سنجی، علم سنجی و کتابخانه-سنجی"، ترجمه، مهردخت وزیرپور کشمیری (گلزاری)، نشریه اطلاع رسانی، ۲ و ۳ (۱۳۷۲)، ص ۳۸-۵۸.

۱۰- فخاری، حبیب ا... ۱۳۷۳، "بررسی استنادهای پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای ۷۰-۵۷"، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران .

منابع لاتین

1-A.Abt.Helmut.2000,"Do Important papers produce high citation counts?".Scientometrics, 48(1),pp.65-70

2-Biradar,B.S. and Sangam,S.L.1990,"Pattern of information use by Indian surgical scientists:A citation study". Annals of Library Science and Documentation , 37(4), pp.133- 142.

3-Dykeman,Amy.1994,"An approach to assessing the impact of diminishing resources on scientific research", Library Acquisitions :Practice &Theory , 18(2),pp.137-140.

4-Garfield,E.1977,"Essays of an Information Scientist",Vol.3,Philadelphia:1st Press,p:327.

5- Kumar,Narendra.1984,"Citation study as a tool for evaluation of journal collection use:A case study'", Journal of Library&Information Science,9(1),pp.48-64.

6- Liu,Mengxiong.1993,"Review of Citation studies",Journal of Documentation,40(4),pp:370-408.

7-Pierre,Jean and Herubel, V.M.1991,"Philosophy dissertation bibliographies and citation in serials evaluation",The Serial Libraries,20(2-3).pp.65-73.

8- Sigogneau,Anne.2000,"An analysis of document types published in journals related to physics: Proceeding papers recorded in Science Citation Index database". Scientometrics , 47(3), pp.589-604.

9-Sylvia, Margaret and Leshner,Marcella.1995,"What journals do graduate students needs? A citation analysis of thesis references." College and Research Libraries , 56(4),pp.313-318.

پیوست ها

پیوست الف: نمونه هایی از جداول طراحی شده مربوط

به مشخصات پایان نامه ها و استنادهای آنها

پیوست ب: لیست پراستنادترین نشریات به ترتیب

نزولی بسامد استفاده

کد	عنوان
۱	۱۳۴۹۳ مقایسه کاربرد دومدل ریاضی در ارزیابی و مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت حفر
۲	۱۵۱۹۹ تحلیل ساختاری محل احداث سد ونیروگاه آبی شوشتر بانگرفی برمسایل لرزه زمین ساخت وزمین شنا
۳	۱۵۱۳۰ بررسی ساختاری منطقه تنگ براق جهت ارزیابی ویژگیهای مهندسی ساختگاه سد ملاصدرا در شمال ا
۴	۱۵۱۳۱ بررسی کیفی و کمی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه آب باریک، منطقه سازند اراک
۵	۱۵۱۳۲ بررسی ورقه های رورانده، در ناحیه جنوب شرقی بروجن و مقایسه آن بادگرشکلی های موجود درزون زا
۶	۱۵۱۳۹ بررسی زمین شناسی اقتصادی اندیس مس قلعه پراچان - منطقه طالقان
۷	۱۵۲۰۰ بررسی زمین شناسی اقتصادی معادن کرومیت آبدشت و صوغان در منطقه اسفندقه کرمان
۸	۱۵۲۰۸ بررسی ساختار زمین شناسی تاقدیس تخته وپتانسیل اقتصادی آن واقع در جنوب استان فارس
۹	۱۴۰۹۲ بررسی اثرات توسعه در تغییرات ژئومورفولوژیکی دشت شهریار
۱۰	۱۴۱۴۲ مطالعات رسوب شناسی، بوم شناختی، و میکروفونستیک خلیج چابهار، ایستگاه بندر چابهار تا ایستگاه را
۱۱	۱۴۱۴۱ بیوزوناسیون سازند قم بر اساس خانواده های
۱۲	۱۶۶۲۴ تحلیل ویژگیهای ساختاری بخش جنوب خاوری نقشه چهار گوش تکاب
۱۳	۱۵۱۹۵ مطالعه و بررسی کانیهای رسی وپتانسیل اقتصادی آنها در رسوبات کواترنری غرب ملایر
۱۴	۱۶۵۸۱ بررسی منابع آب و خاک حوضه شمال غرب رودخانه زاینده رود بر اساس تصاویر ماهواره ای
۱۵	۱۴۱۱۷ بررسی رابطه ژئومورفولوژی و هیدرولوژی در فرسایش خاک منطقه بردسکن
۱۶	۱۵۱۹۳ ژئومورفولوژی حوضه آبخیز رودخانه خرم آباد (شمال خرم آباد) با تاکید بر مسئله فرسایش
۱۷	۱۵۱۷۸ تجزیه و تحلیل شکستگیهای کوه رحمت در استان فارس
۱۸	۱۵۲۰۹ زمین شناسی اقتصادی منطقه دره تخت، جنوب ازنا
۱۹	۱۵۱۲۷ بررسی زمین شناسی اقتصادی کانسارهای باریت اردکان و حوضه دشت ده، شرق شمال شرق یزد
۲۰	۱۵۳۶۰ گسلهای بزرگ و بنیادی کمربند زاگرس چین خورده (گسلهای کازرون و سروستان) و رابطه آنها با هندسه
۲۱	۱۴۰۳۶ زمین شناسی، ژئوشیمی، آنالیز رخساره و ژئزکانسار سلسلتیت نخجیر کوه، جنوب شرق ورامین
۲۲	۱۳۶۵۵ ارزیابی قابلیت فرسایش خاک با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی ز
۲۳	۱۳۷۶۴ بررسی ویژگیهای رسوب شناسی و محیط رسوبی بخش بالایی سازند آغاچاری در منطقه شمیل
۲۴	۱۳۷۵۸ مطالعه هیدروژئوشیمیائی منابع آب در سازندهای سخت (غیر کربناته) در منطقه شمال ماکو
۲۵	۱۴۱۲۱ بررسی زمین شناسی اقتصادی کانسارمس تالمسی، منطقه انارک
۲۶	۱۵۱۹۸ مطالعه ساختاری تاقدیس نره، غرب لاغر
۲۷	۱۴۱۲۶ زمین شناسی مهندسی، تکتونیک و سائز مونتکتونیک سد مخزنی میرزای شیرازی، استان فارس
۲۸	۱۳۴۹۴ بررسی هیدروژئولوژیکی و هیدرووشیمیایی چشمه ها و پیژومتراهای تاقدیس پودنوفیروز آباد

ادامه جدول شماره ۱

سال	استاد	نام
۱۳۷۶	محمدزارع	محمدخلجی ۱
۱۳۷۶	محسن پور کرمانی	سعید توکلی شیراز ۲
۱۳۷۶	سهراب شهریاری	بهزاد فنونی الاصل ۳
۱۳۷۶	سعید خدائیان	رضا فضلی ۴
۱۳۷۶	سهراب شهریاری	منصور مجلسی ۵
۱۳۷۶	ایرج رسا	علیرضا صباغی ۶
۱۳۷۶	احمد خاکزاد	احمد نصراله پور ۷
۱۳۷۶	سهراب شهریاری	سید فرج اله میره ۸
۱۳۷۵	بهروز دهبزاد	سید عباس عزتی جو ۹
۱۳۷۶	ایرج مومنی	منصور رحمتی ۱۰
۱۳۷۶	محمد رضا شهیدا	شیروان کشاورزی ۱۱
۱۳۷۶	محسن پور کرمانی	مهران آریز ۱۲
۱۳۷۷	مهر داد اسفندیاری	مهدی امینی ۱۳
۱۳۷۵	محمود لاجوردی	هشام احمدی ۱۴
۱۳۷۶	محمد رضا ثروتی	رضار جیبی ثانی ۱۵
۱۳۷۶	محمد رضا ثروتی	حسین علییاری ۱۶
۱۳۷۶	سهراب شهریاری	حسین کرمی ۱۷
۱۳۷۶	ایرج رسا	اصغر محمد بیگی ۱۸
۱۳۷۶	ایرج رسا	علیرضا قاسم پور ۱۹
۱۳۷۶	محمد رضا صمدیان	کوروش بذرافکن ۲۰
۱۳۷۶	ابراهیم راستاد	علی کریمی ۲۱
۱۳۷۶	محمد نجفی دیسفانی	علیرضا رحمت نیا ۲۲
۱۳۷۶	ابراهیم امین سبحانی	حسین علی طاهری ۲۳
۱۳۷۶	فریدون سبحانی	سید هاشم فاطمی ۲۴
۱۳۷۶	ایرج رسا	امیر خردمند ۲۵
۱۳۷۶	محسن پور کرمانی	سیامک محمودی سی ۲۶
۱۳۷۶	محسن پور کرمانی	محسن هدایتی ۲۷
۱۳۷۶	عزت ا. رنیزی	حاجی کریمی ۲۸

ادامه جدول شماره ۱

کتاب	محل	گرایش
۱۸	دانشگاه شیراز	آب شناسی ۱
۱۴	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۲
۱۲	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۳
۲۷	دانشگاه شهید بهشتی	آب شناسی ۴
۲	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۵
۲۲	دانشگاه شهید بهشتی	زمین شناسی اقتصادی ۶
۱۵	دانشگاه شهید بهشتی	زمین شناسی اقتصادی ۷
۱۳	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۸
۴	دانشگاه شهید بهشتی	آب شناسی ۹
۲۰	دانشگاه شهید بهشتی	فسیل شناسی ۱۰
۱۶	دانشگاه شهید بهشتی	فسیل شناسی ۱۱
۲۵	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۱۲
۱۵	دانشگاه تهران	رسوب شناسی ۱۳
۲۱	دانشگاه شهید بهشتی	ژئومورفولوژی ۱۴
۴۴	دانشگاه شهید بهشتی	آب شناسی ۱۵
۲۶	دانشگاه شهید بهشتی	ژئومورفولوژی ۱۶
۲۰	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۱۷
۲۴	دانشگاه شهید بهشتی	زمین شناسی اقتصادی ۱۸
۲۳	دانشگاه شهید بهشتی	زمین شناسی اقتصادی ۱۹
۲۰	دانشگاه تربیت مدرس	تکتونیک ۲۰
۴۰	دانشگاه تربیت مدرس	زمین شناسی اقتصادی ۲۱
۳۰	دانشگاه تربیت مدرس	ژئومورفولوژی ۲۲
۱۱	دانشگاه تربیت معلم	رسوب شناسی ۲۳
۱۱	دانشگاه تهران	آب شناسی ۲۴
۸	دانشگاه شهید بهشتی	زمین شناسی اقتصادی ۲۵
۱۵	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۲۶
۱۴	دانشگاه شهید بهشتی	تکتونیک ۲۷
۱۵	دانشگاه شیراز	آب شناسی ۲۸

ادامه جدول شماره ۱

	مقاله	سایر	پایان نامه	نامشخص	کل
۱	۲۸	۸	۲	۲	۵۸
۲	۲۲	۱۶	۰	۲۱	۷۳
۳	۴	۸	۰	۳	۲۷
۴	۲	۱۰	۱	۶	۴۶
۵	۸	۶	۱	۲	۱۹
۶	۲	۵	۲	۲	۳۳
۷	۱۴	۸	۵	۵	۴۷
۸	۵	۱۱	۱	۱	۳۱
۹	۴	۲۴	۳	۵	۴۰
۱۰	۲۴	۱۸	۶	۲۷	۹۵
۱۱	۲۶	۳۶	۰	۴۱	۱۱۹
۱۲	۲	۱۱	۳	۱	۴۲
۱۳	۴۱	۳	۱	۳	۶۳
۱۴	۸	۲۷	۰	۶	۶۲
۱۵	۲۵	۳۵	۴	۵	۱۱۳
۱۶	۲	۸	۰	۰	۳۶
۱۷	۳۹	۷	۲	۴	۷۲
۱۸	۰	۵	۴	۱	۳۴
۱۹	۴	۱۷	۲	۸	۵۴
۲۰	۷۲	۷۳	۸	۷	۱۸۰
۲۱	۴۰	۱۵	۱۴	۹	۱۱۸
۲۲	۱۸	۲۵	۳	۴	۸۰
۲۳	۳	۱۳	۰	۰	۲۷
۲۴	۱۹	۱۲	۲	۲	۴۶
۲۵	۰	۸	۰	۰	۱۶
۲۶	۶	۱۳	۲	۰	۳۶
۲۷	۲۷	۲۷	۷	۱۹	۹۴
۲۸	۳۸	۱۵	۴	۵	۷۷

توضیح: فراوانی منابع مورد استناد پایان نامه ها به ترتیب درست‌نهایی تحت عنوان : کتاب، مقاله، سایر موارد، پایان نامه، و موارد نامشخص آورده شده است.

جدول شماره ۲ - نمونه ای از مشخصات استنادهای پایان نامه های مورد مطالعه

کد	عنوان	نام	نوع	محل	زبان	سال	ناشر
1	ژنومورفولوژی کاربردی	احمدی، ح.	کتاب	ایران	فارسی	1374	دانشگاه تهران
2	فیزیک خاک	بای بردی	کتاب	ایران	فارسی	1357	دانشگاه تهران
3	تغذیه مصنوعی...	حیدرپور	کتاب	ایران	فارسی	1369	مرکز نشر دانشگاهی
4	کلیاتی در مورد چینه	خسرو تهرانی	کتاب	ایران	فارسی	1353	دانشگاه تهران
5	زمین شناسی ایران	درویش زاده	کتاب	ایران	فارسی	1370	نشر دانش
6	فرسایش آبی و	رفاهی	کتاب	ایران	فارسی	1375	دانشگاه تهران
7	واژه نامه زمین شناسی	سبزه ای	کتاب	ایران	فارسی	1365	دانشگاه کرمان
8	هیدرولیک رسوب	شفاعی بجنستان	کتاب	ایران	فارسی	1374	دانشگاه اهواز
9	اصول هیدرولوژی کاربر	علیزاده	کتاب	ایران	فارسی	1376	استان قدس رضوی
10	بیان زدایی با	کوثر	کتاب	ایران	فارسی	1372	؟
11	مقدمه ای بر مهار سیل	کوثر	کتاب	ایران	فارسی	1374	؟
12	هیدرولوژی آبهای زیر	لطفی صدیق	کتاب	ایران	فارسی	1374	دانشگاه سهند
13	رسوب شناسی	موسوی حرمی	کتاب	ایران	فارسی	1367	استان قدس رضوی
14	standard methods	american public	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1965	؟
15	ground water	bowen	کتاب	هلند	انگلیسی	1986	elsevier
16	ground water geo..	deutsch	کتاب	؟	انگلیسی	1997	lewis
17	surface and subsur..	erdelyi	کتاب	مجارستان	انگلیسی	1998	؟
18	study and inter..	hem	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1992	؟
19	ground water en..	kashef	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1986	mcgraw hill
20	aqueous environ..	langmuir	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1997	prentic
21	applied chemical	mazor	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1991	john wiley
22	ground water re..	mahajan	کتاب	؟	انگلیسی	1993	؟
23	ground water hyd..	mcwhorter	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1977	water resources
24	problem in ..	schulz	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1973	water resources
25	applied surface..	starosolszky	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1987	water resources
26	ground water hyd..	todd	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1980	john wiley
27	water supply..	viessman	کتاب	آمریکا	انگلیسی	1985	harper

پیوست ب

لیست پراستنادترین نشریات به ترتیب نزولی بسامداستفاده (بابت از ۲۰ بار استناد)

عنوان نشریه	فراوانی	درصد فراوانی
Economic geology	۳۱۴	۱۱/۲۲
A.A.P.G. Bulletin	۲۶۹	۹/۶۱
G.S.A. Bulletin	۲۴۸	۸/۸۶
Journal of paleontology	۱۷۰	۶/۰۷
Journal of geology	۱۵۵	۵/۵۴
Tectonophysics	۱۳۲	۴/۷۲
J.of sedimentary petrology	۱۱۲	۴
Contributions to mineralogy and petrology	۱۰۴	۳/۷۲
J.of geophysics	۹۶	۳/۴۳
Canadaian Journal of earth sciences	۹۱	۳/۲۵
Geological Society of London	۸۸	۳/۱۴
Micropaleontology	۸۷	۳/۱۱
Bulletin of the Seismological Society of America	۷۷	۲/۷۵
J.of Hydrology	۷۷	۲/۷۵
Nature	۷۳	۲/۶۱
Mineralium Deposita	۶۹	۲/۴۷
Water Resources Research	۶۸	۲/۴۳
علوم زمین	۶۸	۲/۴۳
Earth sciences	۶۴	۲/۲۹
رشد	۵۲	۱/۸۶
American Journal of Science	۴۹	۱/۷۵
American Mineralogist	۴۸	۱/۷۱
Geochemic et Cosmochimica Acta	۴۸	۱/۷۱
Chemical geology	۴۴	۱/۵۷
تحقیقات جغرافیایی	۳۳	۱/۱۸
J.of Petrology	۳۲	۱/۱۴
دانشکده علوم (دانشگاه تهران)	۲۷	۰/۹۶
انجمن نفت	۲۲	۰/۷۹
جمع	۲۷۹۸	۱۰۰